

Verwaltung
Neujahrsbegrüssung am 7. 1. 2011

Schule
Neue Schulleitung

Dorfleben
Neu: Krabbelgruppe «Zwerglitrefe»

Diverses
Ortseingangstafeln

thema:
Schulhausgeschichte

Naturheilpraxis sportivo

Cornelia Krapf-Rütimann

kant. appr. Heilpraktikerin
Naturärztin NVS

Bioresonanz testen und therapieren
von Unverträglichkeiten und Allergien

Klassische Massagen, Ohrkerzen,
Schüsslersalze, Bachblüten,
Schröpfen und Baunscheidtieren

Grosses Kursangebot

im Gütli 160
9428 Walzenhausen
Telefon 079 436 03 36
www.praxis-sportivo.ch

Rehabilitations Zentrum

9426 Lutzenberg

- Bäckerei
- Gartenbau
- Dorfladen/Postagentur
- Werkstatt
- Industrierarbeiten

Wir gestalten auch Ihren
Garten. Testen Sie unsere
Betriebe und verlangen Sie
eine unverbindliche Offerte.
Wir freuen uns auf Ihren
Auftrag.

Telefon 071 886 30 80
Telefax 071 886 30 86
info@reha-lutzenberg.ch
www.reha-lutzenberg.ch

Hotel-Restaurant Hohe Lust

9426 Lutzenberg, Tel 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

Im Januar verwöhnen
wir Sie wieder mit unseren feinen
Röstigerichten.

**Lutzenberger Maskenball
am Freitag, 11. März 2011**

**Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Barmettler
mit ihren Mitarbeitern!**

zweirad-signer.ch

ZWEIRAD
Signer
ZST
THAL

Mesmerenweg 2 CH-9425 THAL 071 888 13 93 info@zweirad-signer.ch

**Sanitäre Lösungen
und Spenglerarbeiten
individuell
auf Sie zu geschnitten.**

Wir lösen alle Ihre sanitären
Probleme individuell und präzise.
Egal ob Neubau oder Reparaturen,
wir sind jederzeit für Sie bereit.

K. Käch

Spenglerei
Sanitäre Installationen
9426 Lutzenberg, 9326 Horn
Telefon 888 15 19

Der springende punkt ist ein kompetenter
partner zur realisierung ihrer ideen.
Wir gestalten, konzepten, digitalisieren,
sind flexibel, penibel, kompatibel ...
Fragen sie uns.

typo

TypoRenn
Visuelle Kommunikation
Rüthholzstrasse 9d, Postfach
CH-9052 Niederteufen
Telefon 071 330 01 31
E-Mail typorenn@access.ch
Telefax 071 330 01 35

Vom ersten selbst verdienten Geld

bis zum Eigenheim.

Bahnhofstrasse 52, 9424 Rheineck
Tel. 071 888 52 88, www.sgkb.ch

Gemeinsam wachsen. St. Galler
Kantonalbank

Die gute Adresse für

- frische Bodensee- und Meeresfische
- Crevetten aller Art
- geräucherter Lachs – super Qualität – aus Schottland
- Tiefkühlfächer zu vermieten

**Martin Comestibles AG, Thal
Tel. 888 11 59**

Hp. Nüesch
Elektroanlagen

**Elektroinstallationen •
Telefonanlagen • Haushaltgeräte**

Bahnhofstr. 56, Rheineck, Tel. 071-888 56 66
Privat: Hof 603, Lutzenberg, Tel. 071-888 13 43

**Juan
Jankovics**
AUTOMOBILE THAL

071 888 41 14

für und alle anderen guten Autos!

Langenegger AG
Holzbau + Bedachungen

Haufen, 9426 Lutzenberg

Telefon 071-888 31 76

Fax 071-888 31 33

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Die Totalrenovation der Aussenhülle des Schulhauses Gitzbüchel 189 haben wir zum Anlass genommen, der Schulgeschichte einen «fokus» zu widmen. Gleichzeitig erläutert der Kantonale Denkmalpfleger, was am wunderschönen Gebäude an prächtiger Lage aus seiner Sicht speziell ist. Spannend ist die Tatsache, dass in unserer Gemeinde in allen Weilern Schulhäuser eingerichtet wurden. Die Schule war dadurch nahe bei den Kindern und Einwohnerinnen und Einwohnern. Mit dem Bau der Schulhäuser Tanne in Wienacht-Tobel und Gitzbüchel in Haufen-Brenden unterstrich die Bevölkerung die Wichtigkeit der Schulbildung. Was heute zuweilen als selbstverständlich erscheint, mussten unsere Vorfahren hart erkämpfen: Die Idee der Volksschule, der Schule für alle und die entsprechende Infrastruktur. Ich bin froh, dass auch Sie die Bildung unterstützen.

Noch heute empfinde ich den Umstand, dass alle Kinder und Jugendlichen ein gesetzlich verankertes Recht auf Ausbildung haben, als grosse Errungenschaft. Nebst der schulischen und beruflichen Ausbildung erlangt die Weiterbildung eine stetig grösser werdende Bedeutung. Auch wir Erwachsenen sind durch das lebenslange Lernen herausgefordert.

Immer wenn der traditionelle Weihnachtsmarkt in Wienacht viele Besucherinnen und Besucher in den Weiler Tobel lockt, kündigt sich die Adventszeit an. Auch die sonn-täglichen Anlässe vor dem Gemeindehaus begleiten uns in die Weihnachtszeit und führen uns vor Augen, dass der Jahreswechsel bevor steht. In diesem Zusammenhang danke ich allen, die sich für unsere Gäste und Einwohner einsetzen und zu einer festlichen Stimmung beitragen. Nebst der Hektik des Alltags sind für uns alle Momente der Ruhe bedeutungsvoll.

Weniger ruhig wird es wohl in der neuen Krabbelgruppe, die von zwei jungen Müttern initiiert wurde, zu und her gehen. Ich freue mich sehr, dass immer wieder Ideen entwickelt und realisiert werden. Ich wünsche auf alle Fälle viel

Erfolg und Freude mit vielen Kindern und Eltern. Weitere Themen machen den vorliegenden «fokus» wiederum farbig und reichhaltig. Anregungen, Kritik und Hinweise sind für uns wichtig um zu wissen, ob wir uns mit dem «fokus» «auf dem richtigen Weg» befinden. In diesem Sinne fordere ich Sie auf, die Möglichkeit der Rückmeldung wahr zu nehmen.

« Was heute zuweilen als selbstverständlich erscheint, mussten unsere Vorfahren hart erkämpfen. »

Auf den 7. Januar 2011 laden wir Sie wiederum zu einer Neujahrsbegrüssung ein. Sie alle, liebe Einwohnerinnen und Einwohner, haben die Möglichkeit, um 19.00 Uhr auf das neue Jahr anzustossen. Turnusgemäss findet der Apéro im Ortsteil Haufen-Brenden im Vereinslokal beim Schulhaus Gitzbüchel statt. Der Gemeinderat und der Verkehrsverein freuen sich, wenn viele dieser Einladung Folge leisten und die Möglichkeit, Einwohnerinnen und Einwohner zu treffen, beim Schopf packen.

Nun wünsche ich Ihnen im Namen des ganzen Gemeinderates einen guten Start ins neue Jahr, viel Erfolg und Freude und vor allem Gesundheit.

Herzliche Grüsse

Erwin Ganz, Gemeindepräsident

Bruno Alder
für alle Schreinerarbeiten, Einbauschränke, Küchen, Zellulose-Isolationen, Parkettböden, Tiltböden, Umbauten

Werkstatt: Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Büro und Privat: Krenne 53
9405 Wienacht-Tobel
071 891 56 03

e-mail: alderholz@bluewin.ch

VSCI Carrosserie
Thomas Hotz Brenden 305
9426 Lutzenberg

- Autoglas
- Unfallschäden
- Rostschäden
- Spritzwerk
- Oldtimer
- Leihwagen

Telefon 071 880 00 20 carrosserie.hotz@bluewin.ch
Telefax 071 880 00 21 www.carrosserie-hotz.ch

Impressum

Redaktion Maria Heine Zellweger, Peter Schalch, Erwin Ganz
fokus@lutzenberg.ch

Inserate Gemeindeverwaltung, Postfach 18, 9426 Lutzenberg
hans.kuenzler@lutzenberg.ar.ch

Gestaltung TypoRenn, 9052 Niederteufen, info@typorenn.ch

Druck Appenzeller Druckerei, 9101 Herisau

Redaktionsschluss ist jeweils am 10. des Vormonats

Schulhausgeschichte

Zukunft braucht Herkunft – ein Blick auf die Lutzenberger Schul(haus)geschichte. Lassen Sie mich den Schulhausumbau auf dem Gitzbüchel zum Anlass nehmen, Sie auf eine kurze Reise in die Vergangenheit zu entführen. Vielleicht entdecken Sie einige spannende Details; vielleicht staunen Sie, dass Sie ganz in der Nähe eines Hauses oder sogar in einem Gebäude wohnen, in dem früher Kinder unterrichtet wurden.

Früher beginnt in dieser Angelegenheit etwa Mitte des 17. Jahrhunderts – einer Zeit, in der vieles im Umbruch war. Reformation, Appenzeller Freiheitskriege und nicht zuletzt die Auflösung der Gemeinde Kurzenberg (1666) in die drei Gemeinden Heiden, Wolfhalden und Lutzenberg prägten die Zeit nachhaltig. Es war eine Zeit, in der erfasst, neu geordnet, geregelt und Zugehörigkeit definiert wurde.

Der Erfassung des Bildungszustandes der Kinder und der Bevölkerungsstruktur diente 1661 eine Schul- und Bevölkerungsvisitation durch Pfarrer Hans Heinrich Wipf. Dem Visitationsbericht zufolge lebten in der alten Gemeinde Lutzenberg in 170 Haushaltungen 158 Männer, 160 Frauen, 364 Knaben und 326 Mädchen. Neben den statistischen Erhebungen die Einwohner betreffend, wurden die Kenntnisse vor allem in Glaubensfragen und Katechismus, aber auch die Fertigkeiten in Lesen, Schreiben und Singen geprüft und aufnotiert. Ein Fazit dieser Visitation war, dass beim *jungen Volk der «Wissenschaft halber» ein nicht geringer Unterschied* bestand.

In diese Zeit fallen denn auch die ersten Berichte über Schulen. Den vier Weilern oder «Höfen» Brenden, Haufen, Tobel und Wienacht entsprachen vier Schulrhoden, in denen relativ früh Unterricht erteilt wurde: Im Haufen seit etwa 1650, im Tobel seit 1688. Wo in diesen ersten Anfängen unterrichtet wurde, wird nicht eindeutig ersichtlich. Um 1650 *entstand das neue Schulhaus der Lutzenberger im mittleren Bühli, in der Mitte des alten Lutzenbergs* – vermutlich im Bereich des heute zu Wolfhalden gehörenden Mühltofels.

Titelseite:

«Gitzbüchel 189» erbaut 1898/1900, als Schulhaus und bis jetzt als solches genutzt.

«Tobel 112» in Wienacht-Tobel, erbaut 1738.
Als Schule genutzt von ca.1780–1871.

«Brenden 342» im Ortsteil Brenden, erbaut 1837.
Als Schule genutzt bis ca. 1869.

«Gitzbüchel 192» erbaut 1868/69 als Schul- und Gemeindehaus, als Schule genutzt bis 1966.

«Tolen 45» in Wienacht, erbaut 1755/56.
Als Schule genutzt bis ca. 1871.

Mit der Zeit bekam jede Rhode ihr eigenes Schulhaus: Im Tobel wurde 1738 «Tobel 112» als Privathaus erbaut und vermutlich ab ca. 1780 als Schulhaus genutzt. In Wienacht entstand 1755/56 das Haus «Dole 45» (Tolen 45) zur Verwendung als Schule. Mit dem 1832 erbauten «Brenden 342» und dem 1837 erbauten «Haufen 220» hatte jeder Weiler sein Schulhaus.

Die nächsten Veränderungen standen in der Zeit zwischen 1868 und 1871 an: In diesen Jahren wurde zuerst in Wienacht «Tanne 55» erbaut und im «Gitzbüchel 192» das Schul-

«Haufen 220» im Ortsteil Haufen, erbaut 1837.
Als Schule genutzt bis ca. 1869.

Kurz nachgefragt beim Denkmal- pfleger **Fredi Altherr**

und Gemeindehaus mit dem Ziel, den Unterricht aus den jeweils zwei alten Schulhäusern in die entsprechenden Neubauten zu verlegen.

1898–1900 entstand dann das Schulhaus «Gitzbüchel 189». Die Schulhausbaukommission gibt im Jahre 1900 Bericht und Rechnung an die Gemeindeversammlung über einen *Bau, der als Zierde der Gemeinde bezeichnet werden darf* und die Gesamtkosten mit Fr. 42 773.54, bei Fr. 3 000.00 über der Kostenschätzung, zu Buche schlagen. *Dagegen darf versichert werden, dass alles solid und gut erstellt ist.*

Im Herbst 1966 schliesslich konnte ein weiterer Neubau, «Gitzbüchel 278», ein Schulhaus mit Turnhalle, seiner Bestimmung übergeben werden. Mit der Eröffnung dieses Gebäudes fanden auch die Schulklassen Platz, welche bis dahin noch im Gemeindehaus untergebracht waren.

Zu einer weiteren Zusammenlegung kam es infolge geringer Schülerzahlen in Wienacht-Tobel: Der Schulbetrieb in «Tanne 55» wurde zum Ende des Schuljahres 1999/2000 eingestellt. PrimarschülerInnen aus diesen Ortsteilen machen sich seither mit dem Bus auf den Schulweg in den Gitzbüchel.

Dasselbe Schicksal ereilte den noch verbleibenden Kindergarten in «Tanne 55» im Jahr 2004. Seither wird dieses Gebäude privat genutzt. Jedoch einmal die Woche wird dieses Haus auch jetzt mit Kinderstimmen erfüllt – dann trifft sich eine bunte Schar 3- bis 4-Jähriger in der Spielgruppe.

Das also ein Blick auf etwa 350 Jahre «Schule Lutzenberg» – eine Geschichte um Schulhäuser und Jahreszahlen ohne auch nur annähernd die Geschichten in den Schulhäusern, den Unterrichtsstunden, die Entwicklungen, die pädagogischen Ansätze früher und heute berührt zu haben. Das wäre eine andere Geschichte.

Maria Heine Zellweger

Quellen

Ernst Züst: Geschichte der Gemeinde Kurzenberg
Eugen Steinmann: Die Kunstdenkmäler
des Kantons Appenzell Ausserrhoden, Band III
Bericht und Rechnung über den Schulhausbau
am Gitzbüchel, Appenzellische Kantonsbibliothek

Unlängst wurde das Oberschulhaus in Lutzenberg einer umfassenden Aussensanierung unterzogen. Welche kulturhistorische Bedeutung hat dieses Bauwerk?

Das Schulhaus ist Ausdruck des neuen Selbstverständnisses der Gemeinde, wie es vor rund hundert Jahren gewesen sein muss. Unterrichtet sollte nicht mehr in umgenutzten Wohnhäusern, sondern in einem «modernem», für diesen Zweck entworfenen Gebäude werden. Die neue Bauaufgabe wurde nicht mehr im lokalen Stil der Appenzellerhäuser gelöst. Die Leute haben sich an regionalen, nationalen und internationalen Stilen orientiert.

Was ist speziell am Oberschulhaus?

Ein derart weiter Horizont wie beim Oberschulhaus ist selten anzutreffen. Für das Schulhaus wird wohl nur der beste Bauplatz gut genug gewesen sein. Als Signal und Orientierungsmarke steht das Schulhaus an der Kante einer Geländerippe und kann von weit her gesehen werden. In seiner hellen Farbe strahlt das massiv gemauerte Gebäude mit den feinen Holzverzierungen am Dach eine freundliche Stimmung aus.

Welches ist Ihre Aufgabe im Rahmen solcher Sanierungsarbeiten?

Als Denkmalpfleger muss ich versuchen, das Wesentliche eines Gebäudes zu erkennen: wie kam es zu diesem Bau, was waren die Anforderungen an die Nutzung, wie ist das Gebäude organisiert und konstruiert, was wurde wie umgebaut und verändert, was kann weiter verwendet werden, wo wird renoviert, wo ist ein Bauteil zu ersetzen, wo und wie werden neue Teile angefügt?

Mit der Gemeinde und dem Architekten zusammen werden verschiedene Lösungsmöglichkeiten, ihre Vor-

und Nachteile besprochen. Es werden Baukosten und Denkmalpflegebeiträge ermittelt. Während der Bauzeit werden Detaillösungen vor Ort besprochen. In guter Erinnerung ist mir das Gespräch mit Schülerinnen und Schülern bei der Farbwahl. Die Frage nach heller oder dunkler, warmer oder kühler Fassadenfarbe sowie der neue Windfang gaben am meisten zu diskutieren.

Wie bewältigen Sie den Spagat zwischen bewahren und erneuern?

Alles was heute alt ist war einmal neu. Was überleben soll, muss unterhalten und erneuert werden. Ich versuche ein Gebäude als dreidimensionales Geschichtsbuch zu lesen. So können frühere Zustände und Veränderungen entdeckt werden. Diese wiederum geben Hinweise, wie aktuelle Umbauten gestaltet werden können. Alt und Neu brauchen einander, sie erzeugen Stimmungen und anregende Spannungen.

Was an einem Gebäude intakt oder reparaturwürdig ist, soll erhalten bleiben. An jedem Haus finden sich sogenannte Verschleissteile oder -schichten. Farbanstriche werden regelmässig erneuert. Dabei können die Farbtöne durchaus den aktuellen Empfindungen angeglichen werden.

Soll wie in diesem Fall ein Windfang angefügt werden, um Energie zu sparen und das Haus behaglicher zu gestalten, darf er als Neubauteil erkennbar sein. Der neue Bauteil soll aber nicht zum auffälligsten Element des Gebäudes werden, sich gewissermassen in die Komposition einfügen.

Fredi Altherr und Erwin Ganz

Anmeldepflicht für Betriebsstätten

Natürliche Personen sind verpflichtet, jede Betriebsstätte im Kanton Appenzell Ausserrhoden beim Einwohneramt der entsprechenden Gemeinde zu melden (Art. 1 VO über die Niederlassung und den Aufenthalt von Schweizern). Falls Sie ein Geschäft führen und dieses bis heute dem Einwohneramt nicht gemeldet haben, bitten wir Sie, dies nachzuholen.

Juristische Personen sind in jedem Fall verpflichtet, Betriebsstätten im Kanton Appenzell Ausserrhoden beim Handelsregister zu melden, wenn diese einen Umsatz über Fr. 100 000 p. a. erzielen. Für einzelne Branchen wie Inkasso, Treuhänder, etc., besteht die Meldepflicht, ungeachtet der Umsatzhöhe. Im Zweifelsfall setzen Sie sich mit Ihrem Berater oder mit der Kantonalen Steuerverwaltung Appenzell Ausserrhoden in Herisau in Verbindung.

AHV-Gemeindezweigstelle

Unentgeltliche Rechtsauskunft des Appenzellischen Anwaltsverbandes

Der Anwaltsverband des Kantons Appenzell A.Rh. bietet jeweils am ersten Mittwoch des Monats eine unentgeltliche Rechtsauskunft an, welche auch die Bewohner der umliegenden Gemeinden in Anspruch nehmen können.

Ort: im Parterre des Gemeindehauses Heiden
Zeit: 17.00–18.30 Uhr

Die nächsten Termine sind: Mittwoch, 5. Januar 2011
 Mittwoch, 2. Februar 2011
 Mittwoch, 2. März 2011

Wahl von Isabelle Coray

Am 28. November 2010 haben die Stimmberechtigten der Gemeinde Lutzenberg Frau Isabelle Coray-Kamber mit insgesamt 316 von 322 abgegebenen Stimmen zur Gemeinderatsschreiberin gewählt. Der Gemeinderat bedankt sich für das Vertrauen und gratuliert der neuen Stelleninhaberin herzlich. Gleichzeitig freut er sich auf eine angenehme Zusammenarbeit.

Gemeinderat

Neue Verwaltungsangestellte

Gerne möchte ich mich Ihnen als neues Mitglied des Verwaltungsteams der Gemeinde Lutzenberg vorstellen. Mein Name ist Alexandra Peterer. Ich wohne seit 2003 zusammen mit meinem Mann und unseren beiden schulpflichtigen Kindern in Rheineck. Beruflich war ich nach einer kaufmännischen Ausbildung und einer Zweitausbildung zur Personalfachfrau bei Raiffeisen tätig. Während der Familienphase habe ich ehrenamtlich für pro juventute und im Redaktionsteam von «Bi üs z'Rhynegg» gearbeitet. Seit 2010 engagiere ich mich für den neugegründeten Verein «Ferienpass Am Alten Rhein». Nun bin ich wieder voll motiviert in den Berufsalltag eingestiegen und freue mich sehr an meiner Tätigkeit bei der Gemeindeverwaltung Lutzenberg.

Alexandra Peterer

Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2011

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Auser rhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2011.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2011 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2009.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhielten im Dezember 2010 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens 31. März 2011 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Ausgleichskasse und IV-Stelle Appenzell Auser rhoden

Gelungene Jungbürgerfeier

Dieses Jahr wagten sich 7 Jungbürgerinnen und Jungbürger und 4 Gemeinderäte auf's Glatteis und hatten grossen Spass am Curling-Spiel. Anschliessend fanden anregende Diskussionen und Gespräche bei einem feinen Nachtessen im Restaurant Treichli statt.

Gemeindekanzlei

v.l.: Erwin Ganz (Gemeindepräsident), Natalie Barmettler, Tobias Aemisegger, Melanie Dietrich, Markus Hürlimann (Gemeinderat), Hans Dörig (Gemeinderat), Matthias Althaus, Markus Traber (Gemeinderat), Milva Widmer, Zino Meuli, Bruno Aemisegger.

Neujahrsbegrüssung

Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit.

Der Gemeinderat und der Verkehrsverein Wienacht Lutzenberg laden alle Einwohnerinnen und Einwohner herzlich zur Neujahrsbegrüssung ein. Diese findet am Freitag, 7. Januar 2011, um 19.00 Uhr, im Vereinslokal neben dem Schulhaus Gitzbüchel in Lutzenberg statt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei einem Apéro und Imbiss.

Gemeinderat

Hundesteuereinzug

Polizeiposten Heiden (ganzer Januar 2011)

Montag	09.00–12.00
Dienstag	09.00–12.00 14.00–17.00
Mittwoch	13.30–16.00
Donnerstag	09.00–12.00
Freitag	14.00–17.00
Samstag	10.00–12.00

Sitzungszimmer Gemeindehaus Lutzenberg

21. Januar 2011 16.30–18.00

Polizeiposten Walzenhausen (ganzer Januar 2011)

Montag	14.00–16.00
Mittwoch	16.30–18.00
Samstag	08.00–09.30

Die Steuern betragen Fr. 100.00 für den ersten und Fr. 200.00 für jeden weiteren Hund im gleichen Haushalt. Landwirte, die eine Eigenbewirtschaftung betreiben, bezahlen Fr. 50.00 für den ersten Hund. Die Mitteilung der Mikrochip-Nummer ist zwingend erforderlich. Für verspätetes Hundelösen wird ab dem 1. Februar 2011 eine Mahngebühr von Fr. 5.00 eingezogen. Beachten Sie bitte die Publikationen der Kantonspolizei von Appenzell A.Rh. in der Tagespresse.

Kantonspolizei Appenzell A.Rh.

Gratis-Abgabe von Robidog-Säckchen

Während den Büroöffnungszeiten können im Büro der Einwohnerkontrolle gratis Robidog-Säckchen bezogen werden.

Gemeindekanzlei

Geburten

- **Stutz, Jonas**, geboren am 13. Oktober 2010 in Heiden AR, Sohn des Stutz, Michael und der Stutz geb. Good, Regina Monika, wohnhaft in Lutzenberg.
- **Lutz, Leana Noemi**, geboren am 15. November 2010 in St. Gallen SG, Tochter des Lutz, Joachim Rudolf und der Lutz geb. Weibel, Franziska, wohnhaft in Lutzenberg.

Todesfälle

- **Kilcher geb. Burger, Hermine**, gestorben am 6. Oktober 2010 in Heiden AR, geboren 1933, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.
- **Hohl, Vera Martha**, gestorben am 28. November 2010 in Lutzenberg AR, geboren 1935, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.
- **Niederer geb. Frischknecht, Christine**, gestorben am 28. November 2010 in Walzenhausen AR, geboren 1910, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.

Änderungen im Pfarreirat Rheineck-Thal

Der Pfarreirat ist im Dezember zur letzten Jahressitzung zusammengekommen. Im Bezug auf die anstehende Seelsorgeeinheit wurden verschiedene Punkte angesprochen. Seitens des Bistums ist innerhalb einer Seelsorgeeinheit ein Pfarreirat pro Pfarrgemeinde erwünscht.

Die Doppelpfarrei Rheineck/Thal wird es in der Form nicht mehr geben. Das hat auch Auswirkungen auf die Struktur des Pfarreirates. Mit Beginn der Seelsorgeeinheit 2011 definiert sich der Pfarreirat Rheineck-Thal neu wie folgt:

Der Pfarreirat der Doppelpfarrei Rheineck-Thal arbeitet in zwei selbständigen Gruppen weiter. Eine Gruppe für Rheineck und eine Gruppe für Thal. Eine gemeinsame Sitzung kann vom Seelsorgeteam oder einer Gruppe einberufen werden.

Im kommenden Jahr soll eine definitive Regelung gefunden werden, wie sich der Pfarreirat neu organisiert.

Für Rheineck und Thal wurde je eine Kontaktperson bestimmt:

Kontaktperson Pfarreirat Rheineck:
Nicolaus Cadalbert, Telefon 071 888 39 06

Kontaktperson Pfarreirat Thal:
Karin Lopardo, Telefon 071 880 05 05

Wir suchen neue Mitglieder. Wer hat Interesse?

Handänderungen September bis November 2010 (970a ZGB)

2.9.2010

Lippuner Bernhard, Walzenhausen, Erwerb 16.1.2006/21.7.2006, an Krüse Madeleine, Lutzenberg, Parz. 36: 516 m², Wohn- und Gasthaus Nr. 225, Weg, Gartenanlage, übrige befestigte Flächen und Parz. 411: 507 m², Gartenanlage, übrige befestigte Flächen, Haufen, Lutzenberg

1.10.2010

Sohm-Keller Eveline, Walzenhausen, Erwerb 11.3.2002/27.8.2010, an Schneider-Schmid Urs und Aline, St.Gallen, Parz. 485: 834 m², Wohnhaus Nr. 698, Gartenanlage, übrige befestigte Flächen, Haufen, Lutzenberg

8.10.2010

Huber Laura, Rehetobel, Erwerb 19.7.2010, an Bresch Wolfgang, Wienacht-Tobel, Parz. 738/610: 63 m², Abtrennung ab Parz. Nr. 738, Zuschreibung an Parz. Nr. 610, Grund, Wienacht-Tobel

15.10.2010

Heller AG, Heiden, Erwerb 31.5.2010, an MiSta GmbH, Lutzenberg, Parz. 333: 1993 m², Wohnhaus mit Scheune Nr. 145, Garagengebäude Nr. 540, Reben, Weg, Gartenanlage, Wiese, Weide, übrige befestigte Flächen, Haufen, Lutzenberg

22.10.2010

Kanton Appenzell A.Rh., Herisau, Erwerb 1.1.1900/30.8.2007/22.12.2008, an Flurgenossenschaft Hellbüchel, Lutzenberg, Parz. 72/423: 15 m², Abtrennung ab Parz. Nr. 72, Zuschreibung an Parz. Nr. 423, Hellbüchel, Lutzenberg

22.10.2010

Kanton Appenzell A.Rh., Herisau, Erwerb 1.1.1900/30.8.2007/22.12.2008, an die Einwohnergemeinde Lutzenberg, Lutzenberg, Parz. 72/430: 329 m², Abtrennung ab Parz. Nr. 72, Zuschreibung an Parz. Nr. 430, Hellbüchel, Lutzenberg

22.10.2010

Masciadri Mario, Wetzikon und Masciadri Gabriela, Lutzenberg, Miteigentümer zu je ½, Erwerb 12.7.1995, an Gmünder Philipp, Appenzell und Heim Käthi, St.Gallen, Miteigentümer zu je ½, Parz. 353: 831 m², Wohnhaus Nr. 493, Gartenanlage, Parz. 371: 345 m², Gartenanlage, Strasse, übrige befestigte Flächen, Blatten, Lutzenberg und Parz. 374: 38 m², Gartenanlage, Strasse, fliessendes Gewässer, übrige befestigte Flächen, Hellbüchel, Lutzenberg

15.11.2010

Ulmann-Brühlhart Hermann, Grub, Erwerb 16.8.1988, an Hübscher-Thalmann Thomas und Manuela, Pfäffikon, Miteigentümer zu je ½, Parz. 269: 130 m², Wohnhaus Nr. 372, Gartenanlage, übrige befestigte Flächen und Parz. 270: 1600 m², Wohnhaus Nr. 373/372, Bienenhaus Nr. 197, Weidstadel Nr. 374, Strasse, Gartenanlage, fliessendes Gewässer, Wiese, Weide, übrige befestigte Flächen, Büelachen, Lutzenberg

Zuzüger

September 2010

Apelt, Alex, Hellbüchel 257, 9426 Lutzenberg
(Zuzug Juni 2010)

- **Klausberger, Denis Andreas Viktor**, Tobel 84, 9405 Wienacht-Tobel
- **Bischof-Müller, Franco Josef**, Kapf 636, 9405 Wienacht-Tobel
- **Bischof-Müller, Ingrid Hildegard**, Kapf 636, 9405 Wienacht-Tobel
- **Scheuchelbauer, Petra Brigitte**, Fuchsacker 677, 9426 Lutzenberg
- **Klotz, Markus**, Fuchsacker 677, 9426 Lutzenberg

Oktober 2010

- **Corradini, Thomas**, Fuchsacker 675, 9426 Lutzenberg
- **Signer, Simone Linda**, Seebeli 67, 9405 Wienacht-Tobel
- **Signer, Tino Andrea**, Seebeli 67, 9405 Wienacht-Tobel
- **Signer, Samuel Jonas**, Seebeli 67, 9405 Wienacht-Tobel
- **Mettler, Benjamin Namuk**, Seebeli 67, 9405 Wienacht-Tobel
- **Mettler, Jacob Demian**, Seebeli 67, 9405 Wienacht-Tobel
- **Balmer, Cornelia**, Wienacht 15, 9405 Wienacht-Tobel

November 2010

- **Gasser-Rohner, Patrik Kurt**, Hof 659 Lutzenberg, 9425 Thal
- **Gasser-Rohner, Claudia**, Hof 659 Lutzenberg, 9425 Thal
- **Schneider-Schmid, Urs Peter**, Haufen 698, 9426 Lutzenberg
- **Schneider-Schmid, Aline Elisabeth**, Haufen 698, 9426 Lutzenberg
- **Türk-Uzorasova, Caner**, Hof 159 Lutzenberg, 9425 Thal
- **Türk-Uzorasova, Lenka**, Hof 159 Lutzenberg, 9425 Thal
- **Türk, Semih**, Hof 159 Lutzenberg, 9425 Thal
- **Mösl, Hans Bartholome**, Brenden 288, 9426 Lutzenberg

Einwohnerstand per 30. November 2010: **1261 Einwohner**

Januar
Dezember
Woche 52
Fr–So 24.12.2010–02.01.2011 **Primarschule/Kindergarten
Weihnachtsferien**

Mo 03.01.2011 **Primarschule/Kindergarten
Schulbeginn nach Weihnachtsferien**

Mo 03.01. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 04.01. 09.50–10.50 Turnen 50+
Turnhalle Gitzbüchel

Di 04.01. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht

Di 04.01. 20.15–22.00 Turnverein Wienacht
Turnstunde, Schulanlage Gitzbüchel

Mi 05.01. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Do 06.01. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel

Fr 07.01. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Fr 07.01. 19.00–19.30 **Abfall- und Entsorgungskommission
Christbaumannahme, Deponie Durchlass Gitzbüchel, Lutzenberg**

Fr 07.01. 19.00 **Verkehrsverein Wienacht/Lutzenberg,
Gemeinde Lutzenberg Neujahrsbegrüssung,
Vereinslokal 187, Gitzbüchel, Lutzenberg**

Januar
Woche 2
Mo 10.01. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 11.01. 09.50–10.50 Turnen 50+
Turnhalle Gitzbüchel

Di 11.01. 11.30 **Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg**

Di 11.01. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht

Di 11.01. 20.15–22.00 Turnverein Wienacht
Turnstunde, Schulanlage Gitzbüchel

Mi 12.01. 20.00–22.00 **Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Vereinsübung, FW-Depot Wienacht**

Mi 12.01. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Do 13.01. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel

Fr 12.01. 19.00 **Männerriege Lutzenberg
Hauptversammlung, Hohe Lust, Lutzenberg**

Fr 12.01. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Januar
Woche 3
Mo 17.01. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 18.01. 09.50–10.50 Turnen 50+
Turnhalle Gitzbüchel

Di 18.01. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht

Di 18.01. 20.15–22.00 Turnverein Wienacht
Turnstunde, Schulanlage Gitzbüchel

Mi 19.01. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Do 20.01. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel

Januar
Woche 3
Do 20.01. 09.00–11.00 **Mütter-/Väterberatung pro juventute
Appenzeller Vorderland**, Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch
und Freitag, 08.00–09.00 Uhr, Telefon 071 437 44 15
Gemeindehaus Lutzenberg, nur auf telefonische Voranmeldung

Fr 21.01. 16.30–18.00 **Kantonspolizei Appenzell A.Rh.
Hundesteuereinzug, Gemeindehaus**

Fr 21.01. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Januar
Woche 4
Mo 24.01. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 25.01. 09.50–10.50 Turnen 50+
Turnhalle Gitzbüchel

Di 25.01. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht

Di 25.01. 20.00 **Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg**

Di 25.01. 20.15–22.00 Turnverein Wienacht
Turnstunde, Schulanlage Gitzbüchel

Mi 26.01. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Do 27.01. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel

Fr 28.01. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Januar
Woche 4
Mo 31.01. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Februar
Woche 5
Di 01.02. 09.50–10.50 Turnen 50+
Turnhalle Gitzbüchel

Di 01.02. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht

Di 01.02. 20.15–22.00 Turnverein Wienacht
Turnstunde, Schulanlage Gitzbüchel

Mi 02.02. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Do 03.02. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel

Fr 04.02. 19.30 **Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Hauptversammlung, Restaurant Treichli, Wienacht**

Fr 04.02. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Februar
Woche 6
Mo 07.02. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 08.02. 09.50–10.50 Turnen 50+
Turnhalle Gitzbüchel

Di 08.02. 11.30 **Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg**

Di 08.02. 18.00 **Wienächtler Einwohner
Wienächtler Stamm, Restaurant Treichli**

Di 08.02. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht

Di 08.02. 20.15–22.00 Turnverein Wienacht
Turnstunde, Schulanlage Gitzbüchel

Mi 09.02. 19.30 **Kranken- und Heimpflege Thal-Lutzenberg
Hauptversammlung, Restaurant Ochsen, Thal**

Februar
Woche 6
Mi 09.02. 20.00–22.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung, FW-Depot Wienacht
Mi 09.02. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 10.02. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel
Fr 11.02. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Sa/So 12./13.02. Abstimmungs-/Wahlwochenende

Februar
Woche 7
Mo 14.02. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 15.02. 09.50–10.50 Turnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel
Di 15.02. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht
Di 15.02. 20.15–22.00 Turnverein Wienacht
Turnstunde, Schulanlage Gitzbüchel
Mi 16.02. 20.15–22.00 Männerriege Lutzenberg Volleyball Meisterschaft
Do 17.02. 09.00–11.00 Mütter-/Väterberatung pro juventute
Appenzeller Vorderland, Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch
und Freitag, 08.00–09.00 Uhr, Telefon 071 437 44 15
Gemeindehaus Lutzenberg, nur auf telefonische Voranmeldung
Do 17.02. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel
Fr 18.02. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Februar
Woche 8
Mo 21.02. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 22.02. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht
**Di 22.02. 19.00–21.00 Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus**
Di 22.02. 20.00 Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg
Di 22.02. 20.15–22.00 Turnverein Wienacht
Turnstunde, Schulanlage Gitzbüchel
Mi 23.02. Papiersammlung
Mi 23.02. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 24.02. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel
Fr 25.02. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
**Sa 26.02.–So. 06.03 Primarschule/Kindergarten
Sportferien**

Februar
Woche 9
**Mo 28.02. 19.00–20.00 Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll
Parkplatz Post, Wienacht**
Mo 28.02. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

März
Woche 9
Di 01.03. 09.50–10.50 Turnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel
**Di 01.03. 18.00 Wienächter Einwohner
Wienächter Stamm, Restaurant Trechli**
Di 01.03. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht
Di 01.03. 20.15–22.00 Turnverein Wienacht
Turnstunde, Schulanlage Gitzbüchel
Mi 02.03. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 03.03. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel
Fr 04.03. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

März
Woche 10
**Mo 07.03. Primarschule/Kindergarten
Schulbeginn nach Sportferien**
Mo 07.03. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

März
Woche 10
Di 08.03. 09.50–10.50 Turnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel
Di 08.03. 11.30 Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
Di 08.03. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht
Di 08.03. 20.15–22.00 Turnverein Wienacht
Turnstunde, Schulanlage Gitzbüchel
**Mi 09.03. 20.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Vereinsübung, Schulhaus Gitzbüchel**
Mi 09.03. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 10.03. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel
Fr 11.03. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
**Fr 11.03. 20.00 Traditioneller Maskenball
Hotel Hohe Lust, Lutzenberg**

März
Woche 11
Mo 14.03. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 15.03. 09.50–10.50 Turnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel
Di 15.03. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht
Di 15.03. 20.15–22.00 Turnverein Wienacht
Turnstunde, Schulanlage Gitzbüchel
Mi 16.03. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 17.02. 09.00–11.00 Mütter-/Väterberatung pro juventute
Appenzeller Vorderland, Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch
und Freitag, 08.00–09.00 Uhr, Telefon 071 437 44 15
Gemeindehaus Lutzenberg, nur auf telefonische Voranmeldung
Do 17.03. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel
Fr 18.03. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

März
Woche 12
Mo 21.03. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 22.03. 09.50–10.50 Turnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel
Di 22.03. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht
Di 22.03. 20.15–22.00 Turnverein Wienacht
Turnstunde, Schulanlage Gitzbüchel
Mi 23.03. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 24.03. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel
Fr–So 25.03.–27.03 Gemeindeverwaltung Immo-Messe, St.Gallen
Fr 25.03. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
**Sa 26.03. 16.00 Samariterverband beider Appenzel
Delegiertenversammlung, Turnhalle Gitzbüchel**

März
Woche 13
**Mo 28.03. 19.00–20.00 Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll
Parkplatz Post, Wienacht**
Mo 28.03. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 29.03. 09.50–10.50 Turnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel
Di 29.03. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht
**Di 29.03. 19.00–21.00 Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus**
Di 29.03. 20.00 Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg
Di 29.03. 20.15–22.00 Turnverein Wienacht
Turnstunde, Schulanlage Gitzbüchel
Mi 30.03. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 31.03. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel

Bewilligte Projekte September bis November 2010

- . Gerber Ralph und Monika, Dorfhalde 128 Lutzenberg, 9425 Thal
Sanierung Wohnhaus, Balkon Nordseite, Autounterstand, Parz. 22, Dorfhalde, Lutzenberg
- . Flurgenossenschaft Hellbüchel, Martin Züst, Hellbüchel 249, 9426 Lutzenberg
Erstellen zwei Parkplätze, Parz. 423, Hellbüchel, Lutzenberg
- . Einwohnergemeinde Lutzenberg, Gitzbüchel 192, 9426 Lutzenberg
Überdachung Eingänge Schulhäuser Lutzenberg, Parz. 154, Gitzbüchel, Lutzenberg
- . Poschung Otto, Hof 711 Lutzenberg, 9425 Thal
Gestaltung Gartenanlage, Erstellung Biotop mit Koi-Teich und Whirlpool, Parz. 440/906, Hof, Lutzenberg
- . Meier Dario und Graber Regula, Unterwienacht 32, 9405 Wienacht-Tobel
Einbau Fenster Westseite, Parz. 665, Unterwienacht, Wienacht-Tobel
- . Sonderegger Erwin, Brenden 333, 9426 Lutzenberg
Vergrößerung Bad, Versetzen von Fenstern West- und Nordfassade, Parz. 212, Brenden, Lutzenberg
- . Zolliker, Eugen, Veia Pulens 32, 7462 Salouf
Fassadenrenovation, Parz. 691, Wienacht 15, Wienacht-Tobel
- . Obwegeser Katharina, Hof 725 Lutzenberg, 9425 Thal
Erstellen Gartenhaus, Parz. 881, Hof, Lutzenberg
- . Höfelmayr Hildegard und Peter, Mühlenweg 6, D-87700 Memmingen
Neubau Einfamilienhaus mit Carport, Parz. 306, Hof 786, Lutzenberg
- . Martin Xaver und Rosmarie, Hof 532 Lutzenberg, 9425 Thal
Ersatz Ölheizung, Einbau thermische Solaranlage, Parz. 389, Hof, Lutzenberg
- . Berger Peter, Fuchsacker 277, 9426 Lutzenberg
Ersatz Gasheizung, Parz. 167, Fuchsacker, Lutzenberg
- . Heimann Peter, Kapf 476, 9405 Wienacht-Tobel
Ersatz Kaminanlage, Parz. 774, Kapf, Wienacht-Tobel
- . Bresch Wolfgang, Grund 62, 9405 Wienacht-Tobel
Erstellung Doppel-Unterflurgarage, Parz. 610, Grund, Wienacht-Tobel
- . Raffaele Elisabeth, Tobel 78, 9405 Wienacht-Tobel
Erstellung Sitzplatz, Parz. 541, Tobel, Wienacht-Tobel
- . Mezger Stefanie, Balsbergstrasse 16, 8302 Kloten und Mezger Fabienne, Neuthal 558, 8344 Bäretswil
Abbruch/Wiederaufbau Gebäudeteil mit Wohnung, Parz. 202, Oberbrenden, Lutzenberg
- . Einwohnergemeinde Lutzenberg, Gitzbüchel 192, 9426 Lutzenberg
Ersatz Gasheizung, Parz. 159, Gitzbüchel, Lutzenberg
- . Buff Hans Peter, Hof 156 Lutzenberg, 9425 Thal
Ersatz Gasheizung mit Aussenkamin, Parz. 125, Hof, Lutzenberg
- . Grubenmann Ulrich und Seger Ruth, Hellbüchel 246, 9426 Lutzenberg
Neugestaltung Sitzplatz/Verschiebung Wanderweg, Parz. 58, Hellbüchel, Lutzenberg
- . Hochbauamt des Kantons St.Gallen, Lämmlisbrunnensstrasse 54, 9001 St. Gallen
Ersatz Ölheizung, Parz. 700, Landegg, Wienacht-Tobel
- . Einsele Arthur, Bölchenstrasse 22 A, 4410 Liestal
Ersatz Ölheizung, Parz. 791, Tan, Wienacht-Tobel
- . Andexlinger Ekkehard, Blatten 492, 9426 Lutzenberg
Ersatz Ölheizung, Parz. 373, Blatten, Lutzenberg
- . Korporation Pro Tobel, Werner Hengartner, Tobel 102, 9405 Wienacht-Tobel
Ersatz Betonbrunnen durch Sandsteinbrunnen, Parz. 826, Tobel, Wienacht-Tobel
- . Clénin Beat, Hellbüchel 245, 9426 Lutzenberg
Ersatz Ölheizung, Errichtung Kinderspielschuppen, Neubau Unterstand mit Gerätehaus, Parz. 59, Hellbüchel, Lutzenberg
- . Völker, Sandra, chemin des Ecoliers 8, 1163 Etoy
Abbruch Scheune / Neubau Einfamilienhaus, Parz. 669, Tolen 41, Wienacht-Tobel

 M. BADALLI
Platten in Perfektion.

Boden- und Wandplattenbeläge

Dorfhalde 138. Lutzenberg
9425 Thal

Tel. **079 315 44 92**
badalli85@hotmail.com

Schulentwicklung

Am Nachmittag des 1. Oktober 2010 trafen sich Lehrpersonen, Eltern, ehemalige SchülerInnen und Mitglieder der Schulkommission zu einer Arbeitstagung. Zu Beginn hielt Esther Germann von der Bildungsdirektion ein Referat über altersdurchmisches Lernen und über die Basisstufe, also der Verbindung des Kindergartens mit den ersten beiden Klassen der Primarschule.

Mit dem Anlass wurden zwei Ziele verfolgt:

- Ideen sammeln für die weitere Entwicklung der Schule
- Austausch unter allen PartnerInnen der Volksschule pflegen

An fünf Tischen wurde über folgende Themen diskutiert: Was ist eine gute Schule, Basisstufe, jahrgangdurchmischte Klassen und über die Schule im Jahr 2015. Zudem gab es einen Stammtisch ohne festes Thema.

Die Ergebnisse wurden unterdessen bereits von der Schulkommission und den Lehrpersonen weiter ausgewertet und diskutiert. Die Erkenntnisse fliessen in das neue Schulprogramm ein, das ab Sommer 2011 gelten soll.

Klar wurde, dass in den kommenden Jahren keine grösseren Veränderungen angestrebt werden. So ist zum Beispiel der Kindergarten in der bestehenden Form unbestritten. Ein Schwerpunkt in den kommenden Jahren wird der Umgang mit der Heterogenität in den Klassen sein. Unterschiedliche Lernstände der Kinder, zum Beispiel innerhalb des gleichen Jahrgangs, sind eine der Herausforderungen. Konkret wird es hier um die Weiterentwicklung von Unterrichtsformen mit den individuellen Bedürfnissen der Kinder gehen.

Die Organisation der Schule, wir haben vier Lerngruppen aber sechs Jahrgänge, und wie diese sinnvoll verteilt werden können, konnte nicht abschliessend geklärt werden. Formuliert wurde der Wunsch nach Kontinuität für die Kinder. Wie diese erreicht werden kann, muss die Schule in den kommenden Jahren zu klären versuchen und wird sie bei der Jahresplanung so weit wie möglich berücksichtigen.

Menno Huber, Schulleiter a.l.

Schulleitung

Nach der Kündigung des bisherigen Stelleninhabers Iso Schmalz hat der Gemeinderat Lutzenberg an seiner Sitzung vom 7. Dezember 2010 Frau Jennifer Deuel aus St.Gallen zur neuen Schulleiterin gewählt. Sie wird ihr Amt Mitte Februar 2011 übernehmen.

Das Büro der Schulleitung ist ab sofort ganz in Lutzenberg. Es gelten folgende alte und neue Telefonnummern:

Schulleitung: 071 888 68 32 (neu)

LehrerInnen: 071 888 28 32

Kindergarten: 071 888 54 40

Schulsekretariat: 071 888 14 07

Anschrift: Primarschule Lutzenberg, Gitzbüchel 278, 9426 Lutzenberg

Markus Traber, Präsident der Schulkommission

Kurzenberger-Cup 2010

Bereits zum zweiten Mal fand der Kurzenberger-Cup der Mittelstufenklassen der Gemeinden Heiden, Wolfhalden und Lutzenberg statt. Bei strahlendem Herbstwetter wanderten die Schülerscharen am Mittwochmorgen, 22. September 2010 zum Austragungsort oberhalb von Heiden.

Gewonnen haben:

Mädchen 4. Klasse: Sandra Zähler, Heiden / Knaben

4. Klasse: Adrian Sprenger, Heiden / Mädchen 5. Klasse:

Nathalie Bick, Lutzenberg / Knaben 5. Klasse: Niklas Ritter,

Heiden / Mädchen 6. Klasse: Johanna Beschi, Wolfhalden/

Knaben 6. Klasse: Roman Sprenger, Heiden.

Als Gesamtsieger 2010 wurden Johanna Beschi aus Wolfhalden und Roman Sprenger aus Heiden geehrt.

Dazwischen blieb Zeit, um eine Wurst zu braten, im Wald zu spielen und das Zusammensein zu geniessen.

Annamarie Nadler

Der Schülerrat – SchüRa

Wir an der Lutzenberger Schule, haben etwas Sensationelles! Nämlich einen Schülerrat. Im Schülerrat besprechen wir die Themen, wie z. B. das neue Klettergerüst: Wie viel wird es kosten? Können wir auch etwas wegen dem Geld dafür tun? Wenn ja: was? Und wie soll es überhaupt aussehen? Solche Fragen sind im Schülerrat sehr beliebt.

Jede Klasse hat zwei Delegierte, welche die einzelnen Klassen vertreten. Sie leiten die Wünsche der SchülerInnen weiter. Jeder Entschluss wird gemeinsam gefasst und über alles fair abgestimmt. Der Schülerrat ist meistens an einem Mittwoch, einmal im Monat, und wird jeweils von zwei SechstklässlerInnen geführt. Eines schreibt das Protokoll, das andere leitet. Das Protokoll wird nachher gut sichtbar an die Pinwand vor dem Lehrerzimmer gehängt.

Selbstverständlich erzählen die Delegierten im Klassenrat auch alles detailliert in der Klasse. Die Mehrheit der SchülerInnen findet den Schülerrat nützlich und interessant. Es ist gut, dass auch die Kinder ihre Meinung einbringen und mitbestimmen können.

Alexandra Nussbaum

Chinderfiir Thal-Lutzenberg

Alle Vorschulkinder sind mit ihren Eltern und Geschwistern ganz herzlich eingeladen zur ökumenischen offenen Chinderfiir:

**Sonntag, 9. Januar und 6. März,
10 Uhr, im kath. Pfarreiheim in Thal.**

An dieser Feier, die etwa eine halbe Stunde dauert, hören wir eine Geschichte, singen und feiern miteinander. Wir freuen uns, wenn viele Kinder und Eltern mitmachen.

*Die Vorbereitungsgruppe
Sandra Keller, Karin Lopardo,
Esther Wirz*

Weihnachtsmarkt im Tobel

Der Weihnachtsmarkt in Wienacht-Tobel ist schon lange fester Bestandteil im Jahresverlauf. So ist der 1. Adventssonntag in mancher Agenda für einen Besuch reserviert.

Auch dieses Jahr bewegten sich viele Menschen zwischen Grundgasse und «Weinbau Lutz» hin und her, um all das Glitzernde, Glänzende, Fragile, Wohl-duftende, Selbstgemachte zu bewundern und zu geniessen.

Die spezielle Atmosphäre ist nicht zuletzt all den vielen fleissigen Helfern zu verdanken, die schon Wochen zuvor und Tage danach mit dem Weihnachtsmarkt beschäftigt waren.

Einmal mehr eine schöne Einstimmung in den Advent.

Maria Heine Zellweger

Adventsabende

Auch dieses Jahr fanden wieder die, schon fast zur Tradition gewordenen, Adventsabende vor dem Gemeindehaus statt. Begegnungen und Gespräche bei vorweihnächtlicher Stimmung, werden in den hektischen Tagen der Adventszeit bei Vielen vermisst. Jeden Sonntagabend um 17.30 Uhr wurde vor dem Gemeindehaus eine Kerze am Adventskranz feierlich entzündet.

Am 1. Advent ertönten dazu weihnächtliche Klänge aus den Instrumenten der Young Notes. Leider erschienen zu diesem Anlass nur einige wenige Personen aus der Bevölkerung. Sicher hatte es auch damit zu tun, dass gleichentags der Weihnachtsmarkt in Wienacht stattfand.

Der 2. Advent war geprägt durch den Besuch des Samichlauses. Dieser wurde ganz besonders von den kleinen Gästen mit Spannung erwartet. Kurz nach halb sechs war es soweit, der Samichlaus kam in Begleitung von zwei Knechten und seinem Esel. Nun trugen die Kinder ihre gelernten Sprüchlein vor. Nachdem der Samichlaus den Anwesenden eine wunderschöne Geschichte erzählt hatte, durfte jedes Kind ein Klaussäcklein ent-

gegen nehmen, welche vom OK des Grümpelturniers Lutzenberg gespendet worden sind.

Der Samariterverein Lutzenberg-Wienacht offerierte am 3. Advent heisse Wienerli mit Brot und einen feinen Adventspunsch. Dazu ertönten Flöten- und Trompetenklänge einzelner Schulkinder.

Am 4. Adventssonntag wurden von der Gemeinde Lutzenberg Suppe und Glühwein offeriert. Dieser Anlass wurde durch den Musikverein musikalisch umrahmt.

Ein besonderer Dank für die Organisation geht an die Familie Züst und deren Helfer. Ebenfalls sei den Sponsoren für die grosszügige Unterstützung dieser Anlässe gedankt.

Sonja Züst und Hans Künzler

Krabbelgruppe <Zwerglitrefe>

Eine Plattform für Spass, Spiele, Gespräche und gemeinsame Aktivitäten für Kinder von 0–3 Jahren, genau das fehlte bis anhin in der Gemeinde Lutzenberg. Um den sozialen Kontakt unter den Kleinkindern und ihren Betreuungspersonen hier im Ort zu fördern, sind wir auf die Idee gekommen, eine eigene Krabbelgruppe zu gründen.

Wer sind wir:

Links: Diana De Martin, geb. 29. 9. 1978, wohnhaft im Haufen (Gemeinde Lutzenberg) mit Tochter Finja-Mila, geb. 22. 4. 2009.
Rechts: Jessica Weber, geb. 6. 3. 1981, wohnhaft im Haufen (Gemeinde Lutzenberg) mit Tochter Lara Michelle, geb. 10. 3. 2010.

Wir möchten mit der Krabbelgruppe einen Ort schaffen, in dem sich die Kleinsten austoben dürfen. Gemeinsames basteln, spielen, singen und tanzen stehen im Vordergrund. Ausserdem soll es für Betreuungspersonen (Mami, Papi, Grosseltern usw.) auch die Möglichkeit bieten sich auszutauschen.

Wir treffen uns zwei Mal im Monat am Mittwoch-Nachmittag von 15.30–17.30 Uhr im Gemeinschaftsraum (Untergeschoss) des kleinen Schulhauses Gitzbüchel 189, Lutzenberg. Die Teilnahme ist kostenlos. Mitzubringen ist nur der <Zvieri> für sich selber und für das Baby/Kleinkind. Kaffee, Tee und Mineral wird vor Ort zur Verfügung gestellt.

Eröffnung des Zwerglitreffs:

Mittwoch 2. März 2011, um 15.30 Uhr

Wir freuen uns, viele kleine und grosse Besucher begrüßen zu dürfen.

Diana De Martin und Jessica Weber

Gesucht: Gut erhaltenes Spielzeug für die Krabbelgruppe <Zwerglitrefe>

Für die Einrichtung unserer Krabbelgruppe suchen wir gut erhaltene Spiel- und Bastelsachen sowie Bücher, Krabbeldecken usw. für Kinder bis 3 Jahre. Haben Sie etwas zu Hause das Sie nicht mehr benötigen und möchten uns unterstützen? – Dann sind wir dankbare Abnehmer.

Gerne holen wir Ihre Spielwaren bei Ihnen ab, bitte kontaktieren Sie uns per Telefon oder Email.

Diana De Martin
Haufen 651, 9426 Lutzenberg
Telefon 071 888 15 37
Mobile 079 508 60 13
dianademartin@bluewin.ch

oder

Jessica Weber
Buck 243, 9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 05 30
Mobile 076 563 95 92
jessicaweber@bluewin.ch

Vielen herzlichen Dank.

GURMETTLI

INFO

...frisch vom Dorf! ...

Sennhütte

FAMILIE FUHRER

Dorfstrasse 4, 9425 Thal, Tel. 071 888 29 53

Hausgemachte Spezialitäten

- Verschiedene Ravioli
- Käseschnitten
- Chäschüechli
- Quick-Fondue (Fondue aus frischem Käse mit allen Zutaten bereits drin)

Diese Produkte sind rein natürlich und enthalten keine Konservierungsmittel und keine Zusatzstoffe.

- Salatsaucen französisch und italienisch

Für unsere Hausspezialitäten verwenden wir nur auserlesene Zutaten.

Raclettekäse

Jetzt aktuell: Wählen Sie aus dem gepflegten Raclette-Angebot Ihre Lieblings-sorten: Nature, Pfeffer, Knobli, Paprika, Diabolo, Rauch, Weisswein, Speck, Walliser.

Wir sind für Sie da:

Mo - Fr 0730 - 1215 1500 - 1830

Sa 0730 - 1500 durchgehend
Mittwochnachmittag geschlossen

Speziell für Sie: Früchte und Gemüse, Lotto/Lose, Getränkemarkt, Hauslieferdienst

Winterzeit ist Service Zeit

Garten- Motorgeräte und Landmaschinen
jetzt in die Winterinspektion

Mit Liefer- und Abholdienst

www.kastlandmaschinen.ch

Kast

Reparaturen und Unterhalt
Beratung und Verkauf
Telefon 071 891 64 44
Rosentalstr. 641 - 9410 Heiden

Die Partnerschaft,
die Vertrauen schafft.

Raiffeisenbank Unteres Rheintal

Geschäftsstellen:
9424 Rheineck und 9430 St. Margrethen

Tel. 071 747 12 12

Fax 071 747 12 22

unteres-rheintal@raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

holzdesign ag

fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wölfthalden - tel. 071 891 13 66

Schöne Aussichten.

Am Ende und am Anfang eines Jahres wird meist Rück- und Ausschau gehalten. Wir bedanken uns bei allen unseren treuen Kunden... und denen, die es im neuen Jahr werden möchten.

€ guets Neus!

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Salva Werni Paddy Partyservice

9426 Lutzenberg
Tel. 079 445 61 87
wernerdutler@bluewin.ch

Wir empfehlen uns für Ihre Firmenanlässe sowie Geburtstagsfeiern im Restaurant zum Rebberg, im Schützenhaus Lutzenberg oder bei Ihnen privat

Langenegger Heizungen

Oberbrenden 764, 9426 Lutzenberg

Damian Langenegger
Oberbrenden 764
9426 Lutzenberg
Natel: 079 407 26 34
Telefon: 071 888 00 28
Telefax: 071 888 03 18
e-mail: info@langenegger-heizungen.ch
www.langenegger-heizungen.ch

Stimmungsvolle Unterhaltung mit dem Musikverein

Jeweils im 2-Jahresturnus wartet der Musikverein Lutzenberg mit einem bunten Unterhaltungsabend auf. Am 25. September 2010 war es wieder so weit. Mit brillanten Musikvorträgen und einem humorvollen Theaterstück erfreute die Musikantenschar die vielen Besucher.

Eröffnet wurde das Programm in der Turnhalle Gitzbüchel durch die Jugendmusik Lutzenberg-Walzenhausen. Unter der Leitung von Patrik Ruppner zeigten die «Young Notes» schon mit dem Stück «Tequila» ihr beachtliches Können. Mit den Vorträgen «Surfin USA», bekannt aus den Alben der Beach Boys und der Melodie «California dreaming» sowie dem Titel «Jumpin Jack Flash» von Mike Jagger rundete die Jugendmusik ihre Darbietung ab. Mit langem Applaus wurde eine Zugabe verlangt, welche von den Jungmusikanten mit dem Stück «Eye of the Tiger» gerne gegeben wurde.

Dann stellte sich der Musikverein unter der Stabführung von Walter Rüsche mit der Serenade «Evenig Shadows» vor. Salopp führte Irina Walt durchs Programm und entlockte den Musikantinnen und Musikanten den von Alexander Pfluger arrangierten Marsch «Regiomontanus». Mit der Konzert-Polka «Die beiden Spitzbuben», komponiert von Walter Klees und meisterhaft präsentiert von den Flügelhornisten Erwin Sonderegger und Peter Sturzenegger, durfte das Publikum anschliessend einen ersten Höhepunkt geniessen. Zum Abschluss des ersten Programmteils begab sich der Musikverein nach Brasilien und leitete mit dem temperamentvoll vorgetragenen Medley «Am Zuckerhut in Rio» von Walter Tuschla über zur wohlverdienten Pause. Nun benützte Verena Federli die Gelegenheit, sich bei allen Musikfreunden und Sponsoren für die dem Verein stets gewährte Unterstützung zu bedanken. Ganz besonders aber bedankte sie sich für die gespendeten Kompositionen, welche die Musikanten am heutigen Unterhaltungsabend präsentieren dürfen.

Fortgesetzt wurde das Musikprogramm mit dem von Zane van Auken arrangierten und von den Musikern kompetent interpretierten Dixi-Marsch «Bill Bailey». Dann wurden die Besucher mit der Komposition «La Tromba Espanola», einem Arrangement für drei Trompeten, in feurigem Flamencotempo nach Spanien entführt. Weiter ging die musikalische Tour nach Mexiko, wobei die Bläserinnen und Bläser mit dem Titel «Estela Mexiko» im Publikum viel Stimmung verbreiteten. Wie vielseitig das Repertoire des Musikvereins Lutzenberg ist, bewies die Bläuserschar zum Schluss mit dem «Konfetti-Marsch», einem Musikwerk verschiedenster Melodien, das insbesondere dem Posaunen- und Bassregister einiges abverlangte. Mit stürmischem Applaus verlangte die Zuhörerschaft eine Zugabe, die mit der Polka «Böhmischer Traum», einem von Siegfried Rundel arrangierten Erfolgstitel, selbstverständlich gewährt wurde.

Theatergruppe brillierte

Zum Schluss zeigte sich die bewährte Theatergruppe mit dem Schwank «Bsst, niemertem sägä» unter der Regie von Hansruedi Künzler von der besten Seite. Um die Tochter des Ehepaars Leu ehelichen zu können, machte der künftige Schwiegersohn dem Ehepaar Leu glaubhaft, es hätte per Wettbewerb das lang ersehnte Auto gewonnen. In Wirklichkeit aber hatte der Schwiegersohn dieses heimlich gekauft. Doch das durfte niemand erfahren...

Mit Applaus wurden die Akteure verabschiedet, die aufgeräumte Stimmung aber veranlasste Jung und Alt noch zu einem Abstecher in die gemütliche Bar oder zum geselligen Beisammensein in der Kaffeestube.

Rolf Niederer

Älter werden – gesund und selbstständig bleiben

Ein Kursnachmittag für Frauen und Männer ab 65

Wie lassen sich Beweglichkeit, Kraft und Gleichgewicht erhalten? Wie kann man mit lustvollem Essen Gutes für die Gesundheit tun? Ändert sich die Ernährung im Alter? Wo können Kontakte geknüpft werden und welche Möglichkeiten gibt es bei rechtlichen oder finanziellen Fragen?

Im ersten Teil halten eine Physiotherapeutin, eine Ernährungsberaterin und eine Sozialarbeiterin kurze Fachreferate. Im zweiten Teil findet eine Vertiefung der Themen statt und die Referentinnen beantworten gerne Ihre Fragen.

Der Kurs findet am **25. Januar 2011, von 14.00 bis 17.30 Uhr, im evang. Kirchgemeindehaus in Heiden**, statt. Die Teilnahme ist kostenlos und in der Pause wird ein kleiner Zvieri offeriert.

Anmeldung bis 17. Januar 2011 unter Telefon 071 353 50 30 oder per E-Mail an info@ar.pro-senectute.ch

Wir freuen uns auf Sie.

Projekt «Zwäg ins Alter»

Asylstrasse 20, 9410 Heiden
Telefon 071 890 06 63
Fax 071 890 03 81
www.ar.pro-senectute.ch

Silvia Hablützel
Projektleiterin «Zwäg ins Alter»
silvia.habluetzel@ar.pro-senectute.ch

«Zwäg is Alter» – Gesund und selbstständig bleiben

Ist das auch Ihr Ziel? Möchten Sie Ihre Gesundheit pflegen und erhalten, um möglichst lange selbstständig zu bleiben? Dann laden wir Sie ein, die Angebote von «Zwäg is Alter» zu nutzen. Getragen wird das Projekt zur Gesundheitsförderung und Prävention von der Pro Senectute AR, unterstützt vom Gesundheitsdepartement des Kantons. «Zwäg is Alter» richtet sich an Frauen und Männer ab 65 im Appenzeller-Vorderland und die Teilnahme ist für Sie kostenlos. Die Angebote sind modular aufgebaut und können unabhängig voneinander genutzt werden. Hier ein Überblick:

Kurs: «Älter werden – gesund und selbstständig bleiben»

Ein anregender Nachmittag zu den Themen Ernährung, Bewegung und Soziales. Fachleute informieren und beantworten Ihre Fragen (siehe nachfolgende Kursausschreibung).

Individuelle Gesundheitsberatung

Persönliche Gesundheitsberatung von einer Pflegefachfrau bei Ihnen zu Hause oder im Büro der Pro Senectute in Heiden.

Impulsveranstaltung

An dieser Veranstaltung wird das Projekt im Detail vorgestellt. Dr. Langer informiert über Gesundheitsförderung im Alter aus ärztlicher Sicht und Gemeindevorteiler aus Ihrer Perspektive (Mittwochnachmittag, 16. März 2011, in Wolfhalden).

Vermittlung

Bei Bedarf vermitteln wir Informationen und Adressen von bestehenden Fachstellen und Gesundheitsangeboten in der Region.

Spezielle Angebote zur Gesundheitsförderung im Alter

Geplant sind themenspezifische Vorträge und Kurse. Interessiert Sie ein spezielles Thema? Gerne nehmen wir Ihre Anregungen entgegen.

Informationen zum Angebot und zu aktuellen Kursdaten

Silvia Hablützel, Asylstrasse 20, 9410 Heiden,
Telefon 071 890 06 63, Fax 071 890 03 81,
silvia.habluetzel@ar.pro-senectute.ch oder www.ar.pro-senectute.ch.

Unterhaltsame Lektüre: Lutzenberg im Kalender 2011

www.lutzenberg.ch

Der Appenzeller Kalender für das Jahr 2011 ist bereits erhältlich. Zum Inhalt gehört ein Bild des Weilers Tobel sowie eine Vorstellung der Gemeinde.

«Wolfhalden und Lutzenberg bildeten – zusammen mit Heiden – die politische Gemeinde Kurzenberg. Kirchlich gehörten die Kurzenberger zu Thal. Der Kirchgang von den weitverstreuten Einzelhöfen nach Thal wurde den Bauern mit der Zeit zu beschwerlich. So begannen sie gegen den Willen der Obrigkeit Kirchen zu bauen. In Wolfhalden und Heiden entstanden 1652 neue Gotteshäuser, die das Ende der Gemeinde Kurzenberg bedeuteten», schreibt Chronist René Bieri.

«Den Bewohnern der Gebiete der heutigen Gemeinde Lutzenberg war der Kirchgang hinauf nach Heiden oder Wolfhalden zu weit. Sie blieben folglich der Stammkirche Thal zugehörig.» Im Buch «Geschichte der Gemeinde Kurzenberg» ist mehr über die Zeit vor der Gründung der drei Gemeinden Lutzenberg, Wolfhalden und Heiden zu erfahren. Das Buch ist bei den Gemeindeverwaltungen erhältlich. Im Kalender werden die Schönheiten der Gemeinde Lutzenberg mit einer Ansicht des malerischen Weilers Tobel dokumentiert.

Peter Eggenberger

Wen-do Kurs in Heiden

Wen-do: Angst beginnt im Kopf, Mut auch

Im Rahmen des Jahresprogramms führen der Frauenverein Heiden und die Frauengemeinschaft Heiden, einen Kurs in Selbstverteidigung und Selbstbehauptung für Mädchen und Frauen durch. Im Wen-Do-Grundkurs geht es um Grenzen: eigene Grenzen wahrnehmen und Grenzen setzen lernen – sowohl verbal als auch körperlich. Mit Diskussionen, Erfahrungsaustausch, Rollenspielen und Technikübungen werden Situationen bearbeitet und Reaktionsmöglichkeiten geübt. Das Spiel mit der Kraft und dem Reaktionsvermögen sowie Freude an der Bewegung sind feste Bestandteile des Kurses. «Sportliche Fitness» ist keine Voraussetzung für die Teilnahme an einem Wen-Do Kurs.

Grundkurs für Mädchen

Samstag, 5. und 12. März 2011, 10–16 Uhr, Asylturnhalle, Kosten CHF 200.–

Grundkurs für Frauen

Samstag, 19. und 26. Februar 2011, 9–16 Uhr, Asylturnhalle, Kosten CHF 280.–

Infos und Anmeldung bis 8. Februar 2011 bei:

Alexandra Breu Telefon 071 891 71 41 oder alexandra.breu@sunrise.ch

Kranken- und Heimpflege Thal-Lutzenberg

Einladung zur
35. Hauptversammlung

Mittwoch 9. Februar 2011,
19.30 Uhr,
Saal Restaurant Ochsen, Thal

I. Eröffnung

Es spielen die Young-Harmonists.
(Jugendcorps der Musikvereine
Altenrhein-Staad, Rheineck und Thal)

II. Hauptversammlung

Traktanden

- . Begrüssung
- . Wahl der Stimmzähler
- . Protokoll der Hauptversammlung vom 24. Februar 2010
- . Jahresbericht des Präsidenten
- . Kassabericht 2010
- . Revisorenbericht
- . Jahresbeitrag und Budget 2011
- . Wahlen
- . Allgemeine Umfrage

Es sind alle herzlich zur Teilnahme eingeladen. Mitglieder, die den Jahresbeitrag 2010 bezahlt haben, sind stimmberechtigt.

Wer eine Fahrgelegenheit wünscht, kann sich unter Tel. 071 888 22 60, Altersheim Trüeterhof, melden.

*Kranken- und Heimpflege
Thal-Lutzenberg
Die Kommission*

Jubiläums- broschüre der Ausserrhoder Wirte

Letztes Jahr feierte der Verband Gastro AR (früher Wirteverein) das 100-jährige Bestehen. Als Krönung des bedeutenden Geburtstages ist jetzt eine Jubiläumsbroschüre erschienen, die der Lutzenberger Rolf Niederer verfasst hat. Mit Beat Barmettler («Hohe Lust») ist Lutzenberg auch im derzeitigen Kantonalvorstand vertreten.

Chronist Rolf Niederer blendet unter anderem in die Zeit vor der Verbandsgründung zurück. «Als die Klöster aufblühten und Pilger scharenweise zu Kirchenfesten aufbrachen, musste für Unterkunft und Verpflegung gesorgt werden. Im St.Galler Klostersviertel wurde im Jahre 830 das erste Wirtshaus eröffnet. Später entstanden Wirtshäuser in Landsgemeindeorten und an wichtigen Verkehrswegen.

Peter Eggenberger

Einziges Lutzenberger Restaurant sind heute das «Treichli» von Familie Kraus in Wienacht und die «Hohe Lust» im Haufen. Der von Familie Barmettler geführte, an der viel-frequentierten Hauptstrasse Rheineck – Heiden gelegene Betrieb war bereits zur Zeit der Fuhrwerke ein beliebter Ort der Einkehr.

Corporate Identity beginnt am Ortseingang

Seit Anfang Oktober stehen in Wienacht-Tobel, die ersten zwei Ortseingangstafeln. Diese Anschaffung ist Teil der Corporate Identity, womit ein einheitliches Erscheinungsbild gemeint ist, welches die Gemeinde Lutzenberg bereits über mehrere Jahre Schritt für Schritt in die Tat umsetzt.

Freude herrschte umso mehr, als Gemeindepräsident Erwin Ganz im Beisein einer illustren Gästeschar am 1. Oktober 2010 anlässlich einer kleinen Einweihungsfeier die ersten zwei Tafeln «enthüllen» durfte. Dass gerade Wienacht-Tobel mit den ersten beiden Tafeln beglückt wurde hat seinen besonderen Grund, da eine neue Strassenverkehrs-Richtlinie sagt, dass auf Ortstafeln keine Zusatzinformationen mehr stehen dürfen. Zur Zeit weisen die Ortstafeln in Wienacht noch auf den Kurort hin, dies wird demnächst nicht mehr so sein, weshalb die Gemeinde diesem zu erwartenden Manko mit den neuen Ortseingangstafeln bereits heute entgegenwirken konnte.

Nebst dem Hinweis auf den Kurort, bieten die Tafeln eine Fläche zur Ankündigung von Veranstaltungen, dazu sind spezielle Schilder hergestellt worden. Vereine, welche ihre Veranstaltungen ankünden möchten, können ihr Anliegen bei Gemeinderat Peter Schalch über die Gemeindeganzlei melden.

Tafeln auch in Haufen-Brenden

Quasi als Nachzügler wird am Ortseingang von der Rorschacher Seite her nach Wienacht demnächst die dritte Tafel gestellt, der Ortsteil Haufen-Brenden soll dann in einem weiteren Schritt mit insgesamt vier Ortseingangstafeln bedient werden.

Appenzeller Firmen beauftragt

Gestalter der Lutzenberger Corporate Identity ist der Teufner Typograf Peter Renn, somit oblag ihm auch die Kreation der Ortseingangstafeln, womit die «Regeln der Identity» hundertprozentig gewährt werden konnten. Die hochwertigen Stahlkonstruktionen wurden durch die Firma Walser aus Wald realisiert und für eine perfekte und wetterfeste Beschriftung bürgt die Firma Signer Schriften aus Bühler.

Dank

Der Gemeinderat Lutzenberg möchte es nicht unterlassen allen an diesem Projekt Beteiligten für das erfreuliche erste Resultat ganz herzlich zu danken, allen voran den Landbesitzern, welche sich sehr unkompliziert und kooperativ verhalten haben. Es ist zu hoffen, dass der weitere Verlauf des Projektes ebenso zügig und problemlos verlaufen wird.

Peter Schalch

Verwaltung
Gebäudeadressierung

Schule
Vorstellung der Schulkommission

Dorfleben
Aktives Seniorenwohnheim

thema:
**Samaritersache
ist Herzenssache**

Naturheilpraxis sportivo

Cornelia Krapf-Rütimann

kant. appr. Heilpraktikerin
Naturärztin NVS

Bioresonanz testen und therapieren
von Unverträglichkeiten und Allergien

Klassische Massagen, Ohrkerzen,
Schüsslersalze, Bachblüten,
Schröpfen und Baunscheidtieren

Grosses Kursangebot

im Gütli 160
9428 Walzenhausen
Telefon 079 436 03 36
www.praxis-sportivo.ch

Rehabilitations Zentrum

9426 Lutzenberg

- Bäckerei
- Gartenbau
- Dorfladen/Postagentur
- Werkstatt
- Industrierarbeiten

Wir gestalten auch Ihren
Garten. Testen Sie unsere
Betriebe und verlangen Sie
eine unverbindliche Offerte.
Wir freuen uns auf Ihren
Auftrag.

Telefon 071 886 30 80
Telefax 071 886 30 86
info@reha-lutzenberg.ch
www.reha-lutzenberg.ch

Hotel-Restaurant Hohe Lust

9426 Lutzenberg, Tel 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

Jetzt aktuell! Feine Spargelgerichte

Wir empfehlen uns für Familien- und
Gesellschaftsanlässe wie Konfirmationen,
1. Kommunionen, Geburtstage,
Hochzeiten, Geschäftsessen, etc.

«Frohe Ostern»

**Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Barmettler
mit ihren Mitarbeitern!**

zweirad-signer.ch

ZWEIRAD
Signer
ZS
THAL

Mesmerenweg 2 CH-9425 THAL 071 888 13 93 info@zweirad-signer.ch

Sanitäre Lösungen und Spenglerarbeiten individuell auf Sie zu geschnitten.

Wir lösen alle Ihre sanitären
Probleme individuell und präzise.
Egal ob Neubau oder Reparaturen,
wir sind jederzeit für Sie bereit.

K. Käch

Spenglerei
Sanitäre Installationen
9426 Lutzenberg, 9326 Horn
Telefon 888 15 19

Der springende punkt ist ein kompetenter
partner zur realisierung ihrer ideen.
Wir gestalten, konzepten, digitalisieren,
sind flexibel, penibel, kompatibel ...
Fragen sie uns.

TypoRenn
Visuelle Kommunikation
Rütiholzstrasse 9d, Postfach
CH-9052 Niederteufen
Telefon 071 330 01 31
E-Mail typorenn@access.ch
Telefax 071 330 01 35

Vom ersten selbst verdienten Geld

bis zum Eigenheim.

Bahnhofstrasse 52, 9424 Rheineck
Tel. 071 888 52 88, www.sgkb.ch

Gemeinsam wachsen. St. Galler
Kantonbank

Die gute Adresse für

- frische Bodensee- und Meeresfische
- Crevetten aller Art
- geräucherter Lachs – super Qualität – aus Schottland
- Tiefkühlfächer zu vermieten

**Martin Comestibles AG, Thal
Tel. 888 11 59**

Hp. Nüesch

Elektroanlagen

Elektroinstallationen •
Telefonanlagen • Haushaltgeräte

Bahnhofstr. 56, Rheineck, Tel. 071-888 56 66
Privat: Hof 603, Lutzenberg, Tel. 071-888 13 43

Juan Jankovics

AUTOMOBILE THAL

071 888 41 14

für und alle anderen guten Autos!

Langenegger AG Holzbau + Bedachungen

Haufen, 9426 Lutzenberg

Telefon 071-888 31 76

Fax 071-888 31 33

Liebe Leserinnen, Liebe Leser

Nachrichten von grossen Unruhen und kriegsähnlichen Zuständen aus mehreren Ländern Nordafrikas, vornehmlich Tunesien, Ägypten und Libyen prägen unsere Medien seit Wochen. Notleidend unter solchen politischen Auseinandersetzungen ist die Bevölkerung, welche viele Verletzte und auch Tote zu vermelden hat. In anderen Teilen der Welt bebzt die Erde und löst dadurch grosses Elend und immensen Schaden an Menschen, Hab und Gut aus.

Dank der Gründung der Rotkreuzbewegung durch Henri Dunant, ist weltweit das Rote Kreuz als humanitäre Organisation zum Wohle der unter Kriegswirren und Naturkatastrophen notleidenden Bevölkerung aktiv. Dieser Gesinnung folgend entstand im Jahre 1888 der Schweizerische Samariterbund als Mitgliedorganisation des Schweizerischen Roten Kreuzes mit Stammsitz in Olten. Die Samariterbewegung, welche sich in verschiedenen Regionen und Gemeinden der Schweiz in einer Vereinsstruktur organisiert, wuchs von Jahr zu Jahr. Sie verfügt heute über eine landesweite Abdeckung mit Dienstleistungen in den Bereichen Erste Hilfe und Sanitätsdienste an Veranstaltungen, wie auch Ausbildungen auf verschiedenen Gebieten rund um das Thema der Nothilfe.

Soeben haben Sie diese dem Samariterverein gewidmete Ausgabe des <fokus> erhalten, also genau am 40. Geburtstag des Samaritervereins Lutzenberg, welcher aus diesem Anlass vor einer Woche die Delegierten des Samariterverbandes beider Appenzell in der Turnhalle Gitzbüchel zu Gast hatte. Lutzenberg ist stolz auf seinen innovativen Samariterverein und das grosse uneigennütige Engagement seiner Mitglieder. Und wer weiss, vielleicht weckt unsere Berichterstattung das Interesse unserer <fokus>-LeserInnen an einer zukünftigen Samariter-Tätigkeit.

Während mehrerer Wochen war das Gemeindehaus Gitzbüchel nebst dem fleissigen Kanzleipersonal mit verschiedensten Bauarbeitern bevölkert, galt es doch in einer weiteren Bauetappe das Büro des Bausekretariats und das Sitzungszimmer des Gemeinderats (beide im Erdgeschoss) den heutigen Bedürfnissen entsprechend zu renovieren.

< Lutzenberg ist stolz auf seinen innovativen Samariterverein und das grosse uneigennütige Engagement seiner Mitglieder . >

Das Ergebnis darf sich sehen lassen und der Gemeinderat konnte mit einer Sitzung im noch nicht ganz vollendeten Ratszimmer bereits einen ersten Eindruck gewinnen.

Auf Initiative von Diana De Martin und Jessica Weber startete die neu ins Leben gerufene Krabbelgruppe <Zwerglitreffe> am 2. März 2011 im Schulhaus Gitzbüchel mit einer munteren Schar sichtlich begeisterter Kleinkinder zu ihrem ersten gemeinsamen Spiel und Spass Treffen. Erfreut auch deren Eltern, welche sich über diese tolle Idee von Anfang an gleich begeistern konnten.

Mit diesen Zeilen wünsche ich Ihnen viel Spass am neuen <fokus>!

Peter Schalch, Gemeinderat

Bruno Alder
Werkstatt: Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

für alle Schreinerarbeiten, Einbauschränke,
Küchen, Zellulose-Isolationen,
Parkettböden,
Tillböden,
Umbauten

Büro und Privat: Krenne 53
9405 Wienacht-Tobel
071 891 56 03

e-mail: alderholz@bluewin.ch

VSCI Carrosserie
Thomas Hotz
Brenden 305
9426 Lutzenberg

- Autoglas
- Unfallschäden
- Rostschäden
- Spritzwerk
- Oldtimer
- Leihwagen

Telefon 071 880 00 20 carrosserie.hotz@bluewin.ch
Telefax 071 880 00 21 www.carrosserie-hotz.ch

Impressum

Redaktion Maria Heine Zellweger, Peter Schalch, Erwin Ganz
fokus@lutzenberg.ch

Inserate Gemeindeverwaltung, Postfach 18, 9426 Lutzenberg
hans.kuenzler@lutzenberg.ar.ch

Gestaltung TypoRenn, 9052 Niederteufen, info@typorenn.ch

Druck Appenzeller Druckerei, 9101 Herisau

Redaktionsschluss ist jeweils am 10. des Vormonats

Samaritersache ist Herzenssache

Hört man Frau Cony Künzler, Präsidentin des Samaritervers eins Lutzenberg, diese Parole zitieren, denkt man vielleicht gleich an Erste Hilfe, Herzmassage, Reanimation. Das trifft ja auch einen Kern der Sache, aber nicht nur ausschliesslich.

Hört man Frau Künzler aber genauer zu, wie sie aus aktuellem Anlass über Geschichte und Aktivitäten des Vereins berichtet, ist spürbar, dass mit der «Herzenssache» weit mehr gemeint ist. Ein Engagement, das über die Organisation von Bevölkerungskursen und das Leisten von Sanitätsdienst hinaus einen wichtigen gesellschaftlichen Stellenwert vermittelt.

Der Samaritervers ein Lutzenberg feiert am 2. April 2011 seinen 40. Geburtstag. Er ist der Jüngste der 22 Vereine des Samaritervers bandes beider Appenzell. Die verschiedenen Kantonalverbände bilden wiederum den «Verein Schweizerischer Samariterbund SSB» mit Sitz in Olten. Dieser Bund wurde

1888 geschaffen. Er gehört als Mitgliederorganisation des Schweizerischen Roten Kreuzes in die Kategorie der «Rettungsorganisationen».

Zur Gründungsversammlung des Samaritervers eins Lutzenberg am 2. April 1971 lud der damalige Gemeinderat Rudolf Peter ein, nachdem Frau Ella Graf – damals bereits Kursleiterin in Wolfhalden – einen ersten Samariterkurs in Lutzenberg durchführte. Frau Graf präsi dierte den Verein dann von 1971–1976 und gab weiterhin Kurse in Zusammenarbeit mit Herr Dr. Mösner. Ab 1976 übernahm Herr Ernst Loppacher für 20 Jahre die Präsi dentschaft. Ihm folgte Frau Lydia Niederer und seit 2006 amtet nun Cony Künzler als Präsi dentin.

Der Samaritervers ein hat aktuell 21 aktive Mitglieder – fünf Männer und sechzehn Frauen. Viele der Samariter sind schon Jahre, auch Jahrzehnte dabei. Das jüngste Mitglied hat Jahrgang 1983, das Älteste 1938.

Zehn der 21 Aktivmitglieder sind sogenannte Alarmsamariter, das heisst, diese werden im Ernstfall automatisch via Pager aufgeboden und müssen mindestens sechs von zehn fachtechnischen Trainings besucht haben.

Diese fachtechnischen Übungen finden zehnmal im Jahr statt und dienen allen Aktivmitgliedern der Sicherung und Weiterentwicklung von Fertigkeiten die Erste Hilfe betreffend. Die Übungen finden mehrheitlich im Feuerwehrdepot in Wienacht statt. Abwechslung und spannende Lernfelder bieten jedoch auch inszenierte Autounfälle mit schön moulagierten Figuranten (Moulagen sind Abformungen erkrankter, verletzter Körperteile) oder ein Posten-

Aufschaukeln eines Patienten

Herzmassage mit Defibrillator

Helm ab

Rettungsbrett

lauf durch verschiedene private Werkstätten mit «verletzten Heimwerkern».

Daneben gibt es pro Jahr zwei Alarmübungen zusammen mit der Feuerwehr und drei zusätzliche Übungen für die Alarmsamariter. Erwähnenswert ist, dass im Jahr 2010 an den fachtechnischen Übungen durchschnittlich 18 Personen teilnahmen. Zweck dieser Trainings ist unter anderem, für Ernstfälle gewappnet zu sein und auch den Sanitätsdienst bei Veranstaltungen stellen zu können. Mitglieder des Samaritervers eins stehen z.B. Posten beim Bergsprint in Walzenhausen, beim Open Air in Wolfhalden oder beim Grümpeli auf dem Sportplatz Gitzbüchel.

Neben dieser «helfenden Präsenz» gehört zum Leistungsspektrum des Samaritervers eins, Bevölkerungskurse anzubieten. Cony Künzler und Nicole Drach führen in ihrer Funktion als Kurs- und technische Leiterinnen 2x jährlich einen Nothilfekurs durch – ein Muss für alle angehenden Neulenker und eine sinnvolle Sache für alle anderen. Daneben gibt es sporadisch Kurse für Nothilfe bei Kleinkindern.

BLS-AED-Kurse (Basic Life Support & automatischer externer Defibrillator) entsprechen dem, was früher unter CPR-Kurs (Cardio-pulmonale bzw. Herz-Lungen-Reanimation) bekannt war und werden regelmässig ausgeschrieben und je nach Anmeldungen durchgeführt.

Ausserdem wird Erste Hilfe – stufen- und kindgerecht – einmal jährlich auch den SchülerInnen nähergebracht. «Das macht richtig Spass», so Cony Künzler.

Das Aufzählen von Aktivitäten scheint fast endlos. Es gibt da ja auch noch die vielen anderen Vereinsanlässe – für gemeinsames Erleben, Erfahren und Geniessen: Ausflüge, Plauschabend, Besuch bei der Rega, Spielnachmittag im Altersheim, Stand am Weihnachtsmarkt und Besuch diverser Vorträge. Im Jahr 2010 waren es insgesamt 63 Anlässe. Das zeugt von Engagement mit Hand und Herz.

Im März 2011 organisierte der Samaritervers ein Lutzenberg die Delegiertenversammlung des Verbandes beider Appenzell mit ca. 110 Teilnehmenden in der Turnhalle beim Schulhaus Gitzbüchel. Es ist spannend Frau Künzler beim Berichten über die vielfältige Vereinstätigkeit zuzuhören. Wenn sie dabei noch die reich bebilderte Dokumentation präsentiert, ist gut spürbar, wie viel Zeit, Energie und Herzblut da von allen investiert wird.

Der Samaritervers ein finanziert sich über Spenden, Kursgelder, Honorare für Postendienst, Sockelbeitrag der Gemeinde und Mitgliederbeiträge. Daneben sind Sponsorenbeiträge für Übungsmaterial, aber auch zur Verfügung gestellte Räume der Gemeinde sehr hilfreich zur Ermöglichung des Angebots.

Der Verein lebt vom und wirkt durch das Engagement von Menschen. Und vom Wissen um den Sinn der Sache. Das Wissen um den Sinn, einander zu helfen, helfen zu können und Hilfe zu bekommen.

Auf die Frage an Frau Künzler, was zu so viel ehrenamtlichem Tun motiviert, fallen unter einer Reihe von Aussagen zwei Sätze auf: «Es ist schön, sich mit so lässigen Leuten zu engagieren und es kommt immer auch etwas zurück» und «der Verein lebt von der Begeisterungsfähigkeit der Menschen.»

Samaritersache ist Herzenssache.

Maria Heine Zellweger

Nothilfe-Kurs

In zwei Tagen zum Nothilfekursausweis

Unfälle passieren häufig und unverhofft, zu Hause oder unterwegs, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit. Lebensrettende Sofortmassnahmen und Erste Hilfe überbrücken die Zeit bis zum Eintreffen der professionellen Rettungsdienste und lindern die Folgen von Unfällen. Wer sich aus- und weiterbildet, ist gewappnet, fühlt sich sicher und getraut sich zu helfen.

Für Fahrschüler ist ein besuchter Nothilfekurs obligatorisch. Der Ausweis ist 6 Jahre gültig. Der Kurs dauert 10 Std., und zwar am: **Freitag, 6. Mai 2011, 19.00–22.00 Uhr** **Samstag, 7. Mai 2011, 8.00–12.00** und von 13.00–16.00 Uhr

Kursort: Schulhaus Gitzbüchel

Kurskosten: Fr. 130.00

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. Weitere Auskünfte und Anmeldung bei Cony Künzler, Telefon 071 888 60 59, oder auf www.samariter-lutzenberg.ch

Samaritervers ein Lutzenberg-Wienacht

Öffnungszeiten und Pikettendienst über die Oster- und Auffahrtstage

Die Schalter der Gemeindeverwaltung bleiben – wie in den vergangenen Jahren von **Gründonnerstag, 21. April 2011, ab 12.00 Uhr bis Ostermontag, 25. April 2011 geschlossen.**

Am **Freitag nach Auffahrt, 3. Juni 2011**, bleiben die Büros der Gemeindeverwaltung ebenfalls geschlossen.

Während diesen Feiertagen wird für die Meldung von Todesfällen ein Pikettendienst bereitgestellt.

Das Bestattungsamt ist über die Ostertage unter der Telefonnummer 079 946 25 86 und über die Auffahrtstage und an Wochenenden unter Telefon 079 946 25 85 erreichbar.

Gemeindekanzlei

Wir gratulieren

Diamantene Hochzeit

Irma und Paul Vestner-Villa, Fuchsacker 672, 9426 Lutzenberg, haben am 21. April 1951 geheiratet.

90. Geburtstag

Lehner, Bertha, Seniorenwohnheim Brenden, Brenden 288, 9426 Lutzenberg
16. Mai 1921

80. Geburtstag

Körber, Erich Paul, Fuchsacker 672, 9426 Lutzenberg
28. Mai 1931

Körber geb. Meierhofer, Hildegard Luise,
Fuchsacker 672, 9426 Lutzenberg
22. Juni 1931

Zuzüger

Dezember 2010

- . **Hübscher-Thalmann, Thomas**, Büelachen 372, 9426 Lutzenberg
- . **Hübscher-Thalmann, Manuela**, Büelachen 372, 9426 Lutzenberg
- . **Hübscher, Leonie**, Büelachen 372, 9426 Lutzenberg
- . **Hübscher, Nio**, Büelachen 372, 9426 Lutzenberg
- . **Gmünder, Philipp**, Blatten 493, 9426 Lutzenberg
- . **Heim, Käthi**, Blatten 493, 9426 Lutzenberg
- . **Müller, Daniel**, Büelachen 373, 9426 Lutzenberg
- . **Zolliker, Eugen Arthur**, Wienacht 15, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Odermatt-Schuhmacher, Ursula**, Brenden 323, 9426 Lutzenberg

Januar 2011

- . **Vautier-Sieber, Ariane**, Büelachen 373, 9426 Lutzenberg
- . **Vautier, Efraim**, Büelachen 373, 9426 Lutzenberg
- . **Mai, Johannes**, Brenden 342, 9426 Lutzenberg
- . **Bischof, Hildegard**, Unterer Kapf 583, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Schäfler, Reto**, Unterer Kapf 583, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Rohner, Peter**, Hellbüchel 598, 9426 Lutzenberg
- . **Rohner-Kellenberger, Heidy Hedwig**, Hellbüchel 598, 9426 Lutzenberg
- . **Kellenberger, Alfred**, Hellbüchel 598, 9426 Lutzenberg
- . **Gutermuth, Jürgen**, Tan 488, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Bräunlich-Gutermuth, Kerstin Ute**, Tan 488, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Drescher, Marc André Frederic**, Tanne 48, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Hohl-Schechinger Katharina**, Brenden 288, 9426 Lutzenberg
- . **Schmidt Lisa**, Tanne 48, 9405 Wienacht-Tobel

Februar 2011

- . **Apelt, Willy**, Hellbüchel 257, 9426 Lutzenberg
- . **Wehrli, Rudolf**, Haufen 225, 9426 Lutzenberg

Einwohnerstand per 28. Februar 2011: **1272 Einwohner**

Unentgeltliche Rechtsauskunft des Appenzellischen Anwaltsverbandes

Der Anwaltsverband des Kantons Appenzell A.Rh. bietet jeweils am ersten Mittwoch des Monats eine unentgeltliche Rechtsauskunft an, welche auch die Bewohner der umliegenden Gemeinden in Anspruch nehmen können.

Ort: im Parterre des Gemeindehauses Heiden

Zeit: 17.00–18.30 Uhr

Die nächsten Termine sind: Mittwoch, 6. April 2011, Mittwoch, 4. Mai 2011, Mittwoch, 1. Juni 2011

Keine Probleme bei der Gebäudeadressierung

An der öffentlichen Wählerversammlung hat Herr Edi Spitzli, Wienacht, eine Anekdote über die Gebäudeadressierung und dem Adressdschungel in Wienacht zum Besten gegeben, die zum Schmunzeln anregte. Gerne möchte die Gemeindeverwaltung Lutzenberg nun die Gelegenheit nutzen, und den Einwohnerinnen und Einwohnern von Lutzenberg und Wienacht den Sachverhalt genau erklären.

In der Gemeinde Lutzenberg, wie auch in fast allen übrigen Gemeinden in Appenzell Ausserrhoden, bestimmt die Gebäude-Versicherungsnummer die Hausnummer sowie der dazugehörige Weilername die Adresse (z. B. Tan 888). Dieses einfache System ist althergebracht und bringt auch die Verwurzelung mit der Weilerstruktur zum Ausdruck. So lassen sich sämtliche Häuser richtig zuordnen. Die Gebäudeversicherungsnummer wird laufend durch das Grundbuchamt an neue Bauten ausgegeben, und damit ist eine Chronologie im Gelände nicht möglich. Diese Grundlagen bilden einen integrierenden Bestandteil zu den Daten der Landesvermessung.

Nun hat sich in letzter Zeit bei vielen Einwohnern eingebürgert, dass sie ihr Wohnhaus liebevoll zum Beispiel Haus Morgensonne nennen oder sie wohnen an einer Durchgangsstrasse und verbinden den Namen dieser Durchgangsstrasse mit der Hausnummer (z. B. Appenzellerstrasse 376). Mit der Zeit übernehmen sie den selbstgewählten Namen als Adresse für ihre Bestellungen oder anderen nichtamtlichen Postsendungen. Damit beginnen nun aber die Probleme bei der Zustellung der Postsendungen, da aus der offiziellen Adresse Tan 888 plötzlich Heidenerstrasse 888 wird. Der ortskundige Postzustellbeamte kennt zwar den Empfänger des Pakets oder Briefs, aber die Adresse nicht. Dies führt natürlich zu Fragen bei der Post, mit denen sich die Gemeindeverwaltung fast täglich befassen muss. Die Navigationsgeräte, die mit dem Kartenmaterial der Landesvermessung bestückt sind, kennen natürlich nur die amtlichen Adressen und nicht die selbstgewählten Adressen, und kann den Benützer meist nicht an den gewünschten Ort führen.

Deshalb bittet die Gemeindeverwaltung Lutzenberg die Einwohnerinnen und Einwohner die offiziellen Adressen zu verwenden, damit es nicht zum wilden Adress-Dschungel kommt.

Gemeindekanzlei

Hof, Dorfhalde und Tobelmüli

Seit dem letzten Jahr ist es möglich, dass die EinwohnerInnen der Weiler Hof, Dorfhalde und Tobelmüli ihre Adresse nicht mehr mit 9425 Thal bezeichnen müssen, sondern mit 9426 Lutzenberg bezeichnen können. Diese Änderung konnte der Gemeinderat Lutzenberg mit der Post im Zusammenhang mit der Postzustellung von Lutzenberg regeln.

Die Gemeindeverwaltung Lutzenberg adressiert seit einiger Zeit nun konsequent ihre Briefpost an die EinwohnerInnen entsprechend (Ausnahme Stimm-Material). Der Gemeinderat Lutzenberg ist überzeugt davon, dass mit der neuen Schreibweise der Adressen die Identifikation der betroffenen Bevölkerung mit der Gemeinde Lutzenberg und dem Kanton Appenzell Ausserrhoden klar nach Aussen kommuniziert wird. Die Gemeindeverwaltung Lutzenberg wird im Verlauf des Jahres ein Merkblatt an die betroffenen GemeindegliederInnen versenden, damit die Umsetzung der Adressschreibweise möglichst umfassend umgesetzt werden kann.

Gemeindekanzlei

Planen und bauen

50-Jahr-Jubiläum

Tag der offenen Tür

am Samstag, 7., und Sonntag, 8. Mai 2011

jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr

Festwirtschaft • Musik • Bagger fahren • Glücksrad • experimentelle Farbenkunde • Handwerk vorstellen • CNC-Präsentation • Wettbewerb • Muttertagspräsent

Heller AG Planungsbüro/GU	Heller AG Wohnbauten
Hohl AG Bau-Unternehmung	Heller AG Immo-Service

Tiefenau 6 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 14 30 • www.gu-heller.ch

Handänderungen November 2010 bis Februar 2011 (970a ZGB)

16. 11. 2010

Pellet Alois, Lutzenberg, Erwerb 2.6.1962, an Giurgola-Pellet Magdalena und Salvatore, Lutzenberg, Miteigentümer zu je ½, Parzelle Nr. 78: 486 m², Wohnhaus Nr. 210, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, Haufen, Lutzenberg

30. 11. 2010

Körber-Meierhofer Erich Paul und Hildegard Luise, Lutzenberg, Miteigentümer zu je ½, Erwerb 2.10.1992, an Haldi-Körber Rolf und Monika, Lutzenberg, Miteigentümer zu je ½, Parzelle Nr. 5073: 4 ½-Zimmerwohnung im 1. Obergeschoss Wohnhaus Nr. 672, mit Keller und Nebenräumen, Parzelle Nr. 5128: Garagenplatz Nr. 28 in Unterflurgarage, Fuchsacker, Lutzenberg

1. 12. 2010

Mayr Waltraud, Wienacht-Tobel, Erwerb 13.12.1994, an Saber Plast AG, Herisau, Parzelle Nr. 856, 639 m², Wohnhaus Nr. 636, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, Kapf, Wienacht-Tobel

14. 1. 2011

Nef-Brülisauer Martin, A-Götzis, Erwerb 17.2.1989, an Vettiger-Ackermann René, Altenrhein, ½ Anteil Miteigentum an Parzelle Nr. 131: 298 m², Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 171, Strasse, Hof, Lutzenberg

28. 1. 2011

Schiefele-Ulreich Thomas Frank, Lutzenberg (19/92 ME), Ulreich Viola Verena, Lutzenberg (19/92 ME), Van den Broek Monika, Lutzenberg (27/92 ME) und Steiger Daniel, Lutzenberg (27/92 ME), Erwerb: 18.3.2003 und 7.6.2004, an Steiner-Keller Alfred und Regina, Lutzenberg, Parzelle Nr. 924: 46 m², Gartenanlage, fliessendes Gewässer, Büelachen, Lutzenberg

4. 2. 2011

Rohner-Kottmann Guido und Thea, Lutzenberg, Miteigentümer zu je ½, Erwerb: 10.9.2004, an Bösch Oliver, Lutzenberg, Parzelle Nr. 890: 808 m², Wohnhaus Nr. 737, Gartenhaus Nr. 770, Gartenanlage, Wasserbecken, Gstell, Lutzenberg

9. 2. 2011

Tobler-Edelmann Theresia, Wienacht-Tobel, Erwerb: 11.12.2009, an Tobler-Sonderegger Manfred und Mirjam, Staad, Miteigentümer zu je ½, Parzelle Nr. 542: 1226 m², Wohnhaus mit Anbau Nr. 79, Strasse, Weg, Gartenanlage; Parzelle Nr. 591: 3103 m², Strasse, Gartenanlage, Wiese, Weide, Tobel, Lutzenberg

11. 2. 2011

Herzig Hanna, Thal, Erwerb: 28.7.2008, an Züst Martin, Lutzenberg, Parzelle Nr. 56: 1023 m², Wiese, Weide, Hellbüchel, Lutzenberg

18. 2. 2011

Gschwend-Haltiner Franz und Monika, Lutzenberg, Erwerb: 1.6.2006, an Poschung Otto, Lutzenberg, Parzelle Nr. 925: 35 m², Gartenanlage, Oberhof, Lutzenberg

23. 2. 2011

Einwohnergemeinde Lutzenberg, Erwerb: 11.4.1978, an Schopfer-Perviz Hans Peter und Zemina, Walzenhausen, Parzelle Nr. 885: 739 m², Wiese, Weide, Gstell, Lutzenberg

Geburten

- **Klingler, Lias Dani**, geboren am 16. Dezember 2010 in Heiden AR, Sohn des Klingler, Christian Jakob und der Klingler geb. Bucher, Simone Annina, wohnhaft in Lutzenberg.
- **Reginald Rajakumar, Rigana**, geboren am 19. Dezember 2010 in St.Gallen SG, Tochter des Thamby Seri Richard, Reginald Rajakumar und der Reginald Rajakumar geb. Arokianathar, Kamali Vergini, wohnhaft in Lutzenberg.
- **Jünemann, Leonie**, geboren am 24. Dezember 2010 in Heiden AR, Tochter des Jünemann, Kay und der Jünemann geb. Horstmann, Jane Anna, wohnhaft in Lutzenberg.
- **Baumgartner, Kim**, geboren am 18. Januar 2011 in Heiden AR, Tochter des Baumgartner, Mathias und der Baumgartner geb. Foppa, Flavia Vera, wohnhaft in Wienacht-Tobel.
- **Kühne, Tabea**, geboren am 14. Februar 2011 in St.Gallen SG, Tochter des Kühne, Stefan und der Kühne geb. Nägeli, Fabienne, wohnhaft in Lutzenberg.
- **Kühne, Finja**, geboren am 14. Februar 2011 in St.Gallen SG, Tochter des Kühne, Stefan und der Kühne geb. Nägeli, Fabienne, wohnhaft in Lutzenberg.

Todesfall

- **Grob, Albert**, gestorben am 31. Januar 2011 in Lutzenberg AR, geboren 1942, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.

Liebe Eltern, liebe Kinder Grüezi miteinander!

Mein Vorgänger, Herr Menno Huber, hat mir Mitte Februar 2011 die Schulleitung in Lutzenberg übergeben. Ich freue mich auf die neue Aufgabe hier in dieser schönen Schule.

Meine Laufbahn in der Schule habe ich als Primarlehrerin im Kanton Bern begonnen. Nebenher studierte ich Musik mit Schwerpunkt Gesang in Bern

und München. Zusammen mit meinem Mann und unseren vier mittlerweile erwachsenen Söhnen wohne ich seit über zwanzig Jahren in St.Gallen, wo mein Mann eine Arztpraxis führt. In Ergänzung zu meiner Anstellung als Schulleiterin bin ich Stadtführerin und erkläre den Gästen aus aller Welt die Altstadt und den Stiftsbezirk mit UNESCO-Weltkulturerbe in St.Gallen.

Weiterbildung während ehrenamtlichem Engagement

Mehrere Jahre lang engagierte ich mich in verschiedenen Gremien der städtischen und regionalen Schulbehörde St.Gallen-Gossau. Im Rahmen dieser Tätigkeit konnte ich mich weiterbilden. So habe ich zahlreiche Lehrpersonen besucht und beurteilt und Einblick in verschiedene Schuleinheiten bekommen. Meine Kenntnisse im Bereich der Schulqualitätentwicklung habe ich in einem Nachdiplomkurs vertieft. Mein Interesse für Politik begann während der lebhaften Zeit der Schulreformen. Demzufolge habe ich mich im Jahre 2005 ins Parlament der Stadt St.Gallen wählen lassen.

Wir alle wollen eine gute Schule

Anlässlich des herzlichen Empfangs von Schüler- und Lehrerschaft, der mir im Rahmen des traditionellen Einstiegs am Montagmorgen beschieden wurde, wollte ich erfahren, wie gerne alle Anwesenden in die Schule kommen. Meine Erhebung war erfreulich: Der grösste Teil der Kinder drückte Zufriedenheit und sogar Freude aus. Dies soll so bleiben! Mein Ziel als Schulleiterin ist es, präsent zu sein. Ich will die Sorgen und Nöte der Lehrer-, Schülerschaft und Eltern wahrnehmen und gemeinsam Lösungen finden. Wir wollen uns weiterentwickeln, hin zu einer Schule, in der Vielfalt als Chance genutzt wird.

Im Rahmen meiner Anstellung werde ich jeweils am Montag und Dienstag in Lutzenberg anwesend sein. So freue ich mich auf die Zusammenarbeit, den Austausch und den Kontakt mit Ihnen und danke jetzt schon für Ihr Interesse an unserer guten Schule, die wir alle wollen!

Freundlich grüsst Sie
Jennifer Deuel, Schulleiterin

Die Schulkommission

Die Schulkommission besteht aus den fünf Mitgliedern Markus Traber (Gemeinderat und Schulpräsident), Elisabeth Althaus (Sekretariat), Erika Magro, Sandro Cazorzi und Walter Koller. Brigitte Koch-Kern als Vertreterin der Lehrerschaft und Schulleiterin Jennifer Deuel sind mit beratender Funktion Teil des Gremiums.

Die Schulkommission trifft sich zu etwa sieben Sitzungen pro Jahr. Ausserdem ist sie in Workshops oder Arbeitstagen mit dem Lehrkörper und/oder Eltern involviert.

Der Schulkommission obliegt die strategische Führung der Volksschule. Die damit verbundenen Aufgaben dienen dem übergeordneten Ziel, dass die Schule ein Begegnungszentrum der Ortsteile ist, in dem Arbeiten, Lernen, Fördern und Fordern zeitgemäss, motiviert und mit Freude möglich ist. So beschäftigt sich die Schulkommission auf strategischer Ebene mit der Planung der Angebote und setzt die Rahmenbedingungen wie Budget, Infrastruktur und Personalplanung fest. Sie ist zusammen mit der Schulleiterin für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und überprüft das Schulentwicklungskonzept und die Arbeit der Schulleitung. Diese setzt die strategischen Vorgaben um, organisiert die Schule und ist verantwortlich für die Personalführung und Qualitätsentwicklung der Schule, dem das Leitbild zugrunde liegt. Die Schulkommission hat zum Ziel, die besten Voraussetzungen zu schaffen als Basis für einen funktionierenden Schulbetrieb mit einem guten Klima, das Kindern Spass und Erfolg beim Lernen ermöglicht und das Vertrauen der Eltern und Behörden verdient.

Maria Heine Zellweger

Markus Traber,
Walter Koller,
Elisabeth Althaus,
Erika Magro
(stehend v.l.n.r.)
Jennifer Deuel,
Brigitte Koch-Kern,
Sandro Cazorzi
(sitzend v.l.n.r.)

GURMETTLI

INFO

... frisch vom Dorfplade!

Sennhütte

FAMILIE FUHRER

Dorfstrasse 4, 9425 Thal, Tel. 071 888 29 53

Hausgemachte Ravioli

- ✓ frisch zubereitet
- ✓ ohne Zusatzstoffe und Konservierungsmittel

Jetzt mit Saison-Füllungen:

- Spargeln und Bärlauch und neu
- Lorraine (Käse-Speck-Lauch)

Walliser Wochen

Ab Ende April Spezialitäten-Wochen in der Sennhütte mit exquisiten Produkten aus dem Wallis.

Die Chance zum Millionär.

Wir sind für Sie da:

Mo - Fr 0730 - 1215 1500 - 1830
Sa 0730 - 1500 durchgehend
 Mittwochnachmittag geschlossen

Speziell für Sie: Früchte und Gemüse, DHL-Servicepoint, Getränkemarkt, Hauslieferdienst

acustix
 Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.-
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel
- Vertragslieferant von IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden
 Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
 Tel. 071 888 83 83
 E-Mail: heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen:
www.acustix.ch

Die Partnerschaft, die Vertrauen schafft.

Raiffeisenbank Unteres Rheintal

Geschäftsstellen:
 9424 Rheineck und 9430 St. Margrethen
 Tel. 071 747 12 12
 Fax 071 747 12 22
unteres-rheintal@raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

holzdesign ag
fisch
www.fischholzdesign.ch

9427 Wothfalden - tel. 071 891 13 66

Glauben Sie an den Osterhasen?

Er gilt als besonders fruchtbar, als Symbol des Frühlings, der Erneuerung... aber eigentlich können Sie ebenso gut uns rufen, wenn Sie in Ihrem Heim etwas erneuern wollen! Weniger zerbrechlich, solide, farbig, ganz nach Ihrem Geschmack. Fisch - nicht Osterhase.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Salva Werni Paddy Party-service

9426 Lutzenberg
 Tel. 079 445 61 87
wernerdutler@bluewin.ch

Wir empfehlen uns für Ihre Firmenanlässe sowie Geburtstagsfeiern im Schützenhaus Lutzenberg oder bei Ihnen privat

Langenegger Heizungen

Oberbrenden 764, 9426 Lutzenberg

Damian Langenegger
 Oberbrenden 764
 9426 Lutzenberg
 Natel: 079 407 26 34
 Telefon: 071 888 00 28
 Telefax: 071 888 03 18
 e-mail: info@langenegger-heizungen.ch
www.langenegger-heizungen.ch

Pfarrereiräte Rheineck und Thal

Das Amt für Pastoral und Bildung bot am Samstag, 5. Februar 2011 unter der Leitung von Franz Kreissl und Thomas Englberger, ein Update zu den Themen Chancen-Grenzen und Kompetenzen an. Auf dem Weg zur Seelsorgeeinheit hin, waren dies genau die Themen, welche uns interessierten und wir Impulse für unsere weiteren Wege der Pfarrereiräte erhofften. Zu viert – Karin Lopardo, Bernadette Weber, Klaus Cadalbert und Bruno Dietrich – machten wir uns auf den Weg zum Update. Dort wurden wir nicht enttäuscht! Von den Referenten wie auch von Pfarrereirätinnen und -räten anderer Gemeinden erhielten wir wertvolle Ideen und Impulse, welche wir nun versuchen in unserem Umfeld einzubringen.

Alleine werden wir diesen Weg wohl nur schwerlich schaffen. Darum hoffen wir auf Unterstützung aus unseren Pfarreien. Nach dem Motto «Zusammen sind wir stark» glauben wir, dass es in unseren Pfarreien Rheineck und Thal genügend hervorragende Mitchristen gibt, welche uns in den Aufgaben der Pfarrereiräte wertvoll unterstützen können. Mit dem Ziel, die Aufgaben auf möglichst viele Schultern zu verteilen, versuchen wir die einzelnen Mitglieder mit kleineren und überschaubaren Ressorts zu beauftragen. Deshalb gelangen wir an Sie, werte Kirchbürger. Schenken Sie uns für die Arbeit der Pfarrereiräte etwas von Ihrer Freizeit. Es ist ein unermesslicher Schatz für uns alle, wenn Sie, als Kirchbürger/in in der eigenen Pfarrei, bei der Mitgestaltung des Pfarreilebens dabei sind! Mit Pfarradministrator Pater Walter Strassmann haben wir einen Seelsorger, der für die Ideen, Wünsche und Anliegen der Pfarreiangehörigen ein offenes Ohr hat und versucht, diese Ideen umzusetzen.

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, nehmen Sie mit dem Ansprechpartner für Rheineck, Klaus Cadalbert (Telefon 071 888 39 06), der Ansprechpartnerin für Thal, Karin Lopardo (Telefon 071 880 05 05) oder mit dem Pfarreisekretariat unverbindlich Kontakt auf! Gerne dürfen Sie einmal etwas Pfarreiratsluft schnuppern und sich anschliessend entscheiden, ob Sie bei der Mitgestaltung unseres Pfarreilebens mitbauen möchten.

*Für die Pfarrereiräte Rheineck und Thal
Bruno Dietrich*

Erdgas erfüllt alle Anforderungen:

Wirtschaftlichkeit · Umweltschutz ·
Komfort · Versorgungssicherheit

www.gravag.ch

erdgas
GRAVAG

Weisser Sonntag in Thal Feier der Hl. Erstkommunion

Am Weissen Sonntag, dem 1. Mai 2011, 10.00 Uhr, dürfen folgende Mädchen und Buben von Thal, Lutzenberg und Wolfhalden in der Kirche Thal ihre erste heilige Kommunion empfangen. Pater Joseph Antipasado zelebriert die Messe.

- **Bresch Leandra**, Im Grund 62, Wienacht
- **Eugster Jasmin**, Hof 421, Lutzenberg
- **Heidemann Vanessa**, Hinterhasle 1205, Wolfhalden
- **Huser Anina**, Hellbüchel 252, Lutzenberg
- **Laux Ana**, Kruft 16a, Thal
- **Matzer Ronja**, Lindenstrasse 14, Thal
- **Scherrer Aline**, Bleichstrasse 263, Wolfhalden
- **Seiz Luzia**, Rheineckerstrasse 20, Thal
- **Sieber Lea**, Hinteregg 182, Wolfhalden
- **Zwingenberger Meret**, Rheineckerstrasse 5a, Thal

- **Afonso Orlando**, Friedberg 231, Wolfhalden
- **Clénin Rémy**, Hellbüchel 245, Lutzenberg
- **Flury Marc-Domenic**, Högle 664, Wolfhalden
- **Grab Luca**, Dorfstrasse 21, Thal
- **Knecht Steven**, Feldstrasse 16a, Thal
- **Lehner Adrian**, Unterwolfhalden 220, Wolfhalden
- **Raimondi Danilo**, Oberfeld 1, Thal
- **Raimondi Flavio**, Oberfeld 1, Thal
- **Rissi Gabriel**, Oberfeld 7, Thal
- **Tasinato Marco**, Wiesenstrasse 5b, Thal
- **Thalparpan Rico**, Rheineckerstrasse 9, Thal
- **Willi Andrin**, Im Höfli 7, Thal

Das Ergebnis war hervorragend. Sowohl die wunderschöne Tischdekoration als auch der selbstgestaltete Adventskalender erfreute Bewohner und Besucher gleichermaßen. Jeden Tag durfte ein anderer Bewohner ein Türchen öffnen und ein kleines Geschenk entnehmen. Auch der feine Duft der selbst gebackenen Guetzli und die liebevolle Festbeleuchtung stimmte alle auf die Weihnachtszeit ein. An den 4 Adventssonntagen kamen alle Bewohnerinnen und Bewohner im Stübli zusammen, um bei Guetzli und Kaffee eine Weihnachtsgeschichte zu hören und Lieder zu singen.

Am 22. Dezember feierten die Bewohnerinnen und Bewohner und einige geladene Gäste dann das alljährliche Weihnachtsfest. Neben einem leuchtenden Weihnachtsbaum, unter dem für jeden Bewohner ein Geschenk lag, war eine lange Tafel aufgebaut. Alle Bewohner und Gäste durften ein feines Menü geniessen, begleitet von

Mit Fondueplausch ins 2011

Jedes Jahr aufs Neue ist der Dezember die wohl spannendste Zeit im Seniorenwohnheim Brenden. Viele Aktivitäten stimmen die Bewohnerinnen und Bewohner aber auch die Mitarbeitenden auf die Weihnachtszeit ein. In diesem Jahr übernahm erstmals unsere Lernende Fachfrau Betagtenbetreuung Nicole Germann im Rahmen ihrer Ausbildung die Planung und Durchführung der Dekoration und der vorweihnachtlichen Aktivitäten.

Zithermusik von Maria Graf und Ernst Niederer. Nachdem Herr Pfarrer Münch eine besondere Weihnachtsgeschichte erzählte, sangen alle gemeinsam Weihnachtslieder und die Bewohnerinnen und Bewohner erhielten ihre Geschenke. Über ein ganz besonderes Geschenk durfte sich Serge Gyseler freuen. Er bekam einen elektrischen Rollstuhl vom Lutzenberger «Stör-Schreiner» Sandro Cazorzi geschenkt, der ihm etwas mehr Freiheit schenkt.

In diesem Jahr waren es die Bewohnerinnen und Bewohner, die das Menü für Silvester bestimmen durften. Sehr schnell kam der Wunsch nach einem Käsefondue. Alle waren sofort von der Idee begeistert und so wurde kurzerhand vom Personal Fonduegeschirr gebracht. Fröhlich genossen Mitarbeitende und Bewohner den Fondue-Silvesterabend. Auch die Abendgestaltung sollte ganz nach Wunsch der Bewohner stattfinden. So veranstalteten wir einen Lottomatch mit kleinen Preisen. Alle die noch nicht müde waren, sammelten sich im Stübli und schauten den Silvesterstadel mit Sekt und Knabbereien. Höhepunkt war der Blick von der Terrasse des Seniorenwohn-

heims. 5 Bewohner waren bis 0.00 Uhr wach und genossen das Ausläuten des alten Jahres und das bunte Feuerwerk. Nachdem das Jahr 2011 eingeläutet war, gingen dann aber alle müde ins Bett.

Auch im neuen Jahr dürfen sich die Bewohnerinnen und Bewohner wieder über gesellige Aktivitäten freuen. Beinahe täglich wird im Seniorenwohnheim Brenden gejasst. Auch Besucher und Angehörige sind dazu jederzeit herzlich willkommen. Einmal wöchentlich turnen die Pensionäre mit Frau Wick oder Frau Meier von der Pro Senectute.

Im Januar erfreute uns der Kirchenchor Thal mit einem Ständchen. Am 5. Februar sorgte die Guggemusik «Wolfshüeler» von Wolfhalden für gute Laune und am 5. März die Thaler «Räbä-Forzer».

Das Team vom Seniorenwohnheim Brenden möchte sich an dieser Stelle bei allen Menschen bedanken, die in der Weihnachtszeit zur friedlichen und liebevollen Stimmung beigetragen haben. Alle diese Menschen ermöglichen unseren Pensionären einen schönen Lebensabend.

Seniorenwohnheim

Eröffnung der Krabbelgruppe «Zwerglitrefe»

Mit viel Spannung und Vorfreude haben wir der Eröffnung unserer Krabbelgruppe entgegen gefiebert. Nach viel Organisations- und Vorbereitungsarbeit war es dann endlich soweit, am Mittwoch 2. März 2011 durften wir die Eröffnung unseres Zwerglitreff's feiern.

Kleine und grosse Besucher unterschiedlichen Alters fanden den Weg zu uns ins Schulhaus Gitzbüchel. In einer anfänglichen Vorstellungsrunde und anschliessendem gemeinsamen Singen unseres Zwergenliedes hatte man die Möglichkeit, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen.

Anschliessend wurde gespielt, gelacht, getanzt und getobt. Der Spass und die Freude standen im Vordergrund. Bei einem feinen Zvieri konnte man sich nun etwas näher kennenlernen und sich austauschen. Nach 2 Stunden wurde gemeinsam aufgeräumt und zum Abschluss sangen wir noch ein paar lustige Bewegungslieder, die sowohl die Kleinen wie auch die Mamis zum Mitmachen anregten.

Es war ein fröhliches Beisammensein und wir freuen uns sehr, dass es uns gemeinsam gelungen ist, in unserer Gemeinde eine solche Plattform auf die Beine zu stellen.

Gerne möchten wir uns bei all den Personen und Firmen, die uns unterstützt haben, sei es mit Spielsachen oder in Form einer Geldspende, herzlich bedanken.

Wir freuen uns auf die vielen leuchtenden Kinderaugen bei unseren zukünftigen Treffen der Zwerglis.

Diana De Martin und Jessica Weber

HV Verkehrsverein Wienacht/Lutzenberg

Am Dienstag, 26. April 2011, findet um 20.00 Uhr im Restaurant Treichli in Wienacht die ordentliche Hauptversammlung des Verkehrsverein Wienacht/Lutzenberg statt. Der Vorstand freut sich, Sie begrüssen zu dürfen.

Willi Würzer, Präsident

Unserer Gönner

Familie Riedener, Lutzenberg
Familie Niederer, Lutzenberg
Familie Züst, Lutzenberg
Familie Tobler, Wienacht-Tobel
Familie Kobler, Lutzenberg
Familie Steingruber, Lutzenberg
Trödler Stube, Lutzenberg
Familie O. De Martin, Walzenhausen
Familie De Martin/ Künzle, Andwil
Kinderartikelbörse, Thal
Garage E. Steingruber, Walzenhausen
Zimmermann Eisenhut, Walzenhausen
Schreinerei Züro AG, Walzenhausen
Treuhandbüro, M. Widmer, Lutzenberg
Zimmerei Lieberherr, Walzenhausen
Langenegger Heizungen, Lutzenberg
Metzgerei Heis, Walzenhausen
Kurt Langenegger AG, Lutzenberg
Schreinerei Bruno Alder, Lutzenberg

Voranzeige Seniorenflug

Liebe Seniorinnen, liebe Senioren
Im Herbst dieses Jahres organisiert der Frauenverein Lutzenberg/Wienacht zusammen mit dem Mittagstisch einen eintägigen Ausflug in den Schwarzwald.

Mittwoch, 21. September 2011

Bitte reservieren Sie sich diesen Tag schon heute. Mehr Informationen folgen im nächsten «fokus».

Die Organisatoren freuen sich schon heute auf viele Teilnehmer.

7. Rhynegger Gsundheitslauf 2011

Der 7. Lauf wird am Sonntag, 10. April 2011 im bisherigen Rahmen über ca. 6 km durchgeführt. Start ist bei jedem Wetter beim Bahnhof Rheineck zwischen 8.30 und 13.30 Uhr. Auf die Erhebung eines Startgelds wird wiederum verzichtet und jeder Teilnehmer bestimmt sein eigenes Tempo. Wie in den vorangegangenen Anlässen werden 2 Verlosungen durchgeführt, eine für die Kinder bis Alter 12 und eine für die übrigen Teilnehmer. Ein herzlicher Dank gilt den Sponsoren der attraktiven Preise.

Mach mit, blib fit!

Roland Bürgi

Waldspielgruppe Wurliputz

«In den Wäldern sind Dinge, über die nachzudenken man jahrelang im Moos liegen könnte.»

Franz Kafka

Ab August 2011 findet im Krähenwald (Thal-Wienacht-Tobel) die Waldspielgruppe für Kinder ab 3 Jahren statt. Die Waldspielgruppe ermöglicht den Kindern, die Natur mit allen Sinnen zu erfahren und zu begreifen. Es darf gematscht und geklettert, gebaut und gefeuert werden. Wir verbringen die Stunden im Wald bei Sonnenschein, Wind, Regen oder Schnee. Der Wald mit all seinem unstrukturierten Spielmaterial lädt zum Verweilen und Staunen ein, die Kreativität und die Fantasie werden angeregt. Rituale, Geschichten und Lieder geben unseren Waldstunden eine Grundstruktur, im Vordergrund steht jedoch das freie Spiel der Kinder. Möglichst wenig eingreifen, viel Raum für eigene Erfahrungen lassen, Hilfestellung wo es nötig ist – «Hilf mir es selbst zu tun». Dadurch erhalten die Kinder Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und lernen sozialen Umgang miteinander im kreativen Spiel. Ein wetterfestes Waldsofa bietet uns Geborgenheit und Unterschlupf.

Anmeldung: bis spätestens 12. April 2011
Zeiten: Dienstag, 8.45–11.15 Uhr
(voraussichtlich): Mittwoch, 8.45–11.15 Uhr
Beginn: August 2011
Begleitperson: abwechselnd eine Mutter / ein Vater
Treffpunkt: Dorfeingang Wienacht-Tobel

Anmeldung und Information

Baumgartner Christina, Mutter, Spielgruppenleiterin, Naturpädagogin,
Künggass 8, 9425 Thal, Telefon 071 888 03 65

Der Musikverein Lutzenberg lädt zum Frühschoppenkonzert

Nach den kalten Wintertagen möchte der Musikverein die Bevölkerung wiederum mit musikalischen Darbietungen erfreuen. Als Auftakt warten die Bläserinnen und Bläser am **Sonntag, 10. April 2011**, anlässlich der offiziellen Weindegustation im Betrieb von Felix und Vroni Lutz in Wienacht-Tobel, **ab 11.00 Uhr**, mit einem abwechslungsreichen Frühschoppen-Konzert auf.

Und am **Samstag, 30. April 2011** startet der Musikverein zum traditionellen Rundgang im Gemeindeteil Haufen-Brenden. Beginn ist **um 13.00 Uhr** beim Restaurant «Hohe Lust». Weiter geht die Tour via Haufen – Dorfhalde – Hof – Brenden – Vorderbrenden bis Büelachen.

Am **Montag 6. Juni 2011, um 19.30 Uhr** treffen sich die Musikanten zu einem Ständchen im Weiler Hellbüchel und als Vorfreude auf die Ferienzeit laden der Musikverein und der Kleintierzüchter-Verein die Bevölkerung aus Nah und Fern zu einem lauschigen **Openair-Abend** mit viel Musik ein. Unter freiem Himmel präsentieren die Lutzenberger Musikanten am **Freitag, 1. Juli 2011, ab 19.00 Uhr**, auf dem Schulhausplatz Gitzbüchel einen bunten Melodienstrauß. Im Programm eingebettet ist auch eine Überraschungsgruppe. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Dieser Anlass findet bei jeder Witterung und freiem Eintritt statt.

Die organisierenden Vereine freuen sich auf einen grossen Besucheraufmarsch.

Kursprogramm April – September 2011

Kompostieren

Emanuel Hörler, Biologe
Samstag, 2. 4. 2011, 8.30–11.30 Uhr
Treffpunkt: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 40.–
Anmeldung: 071 877 33 47

Let's Talk English

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroлта
8 Mittwochabende, 27. 4.–28. 9. 2011, 19.15–20.45 Uhr
Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 200.–, exkl. Kursmaterial

Textverarbeitung Word 2007, Grundkurs

Isabelle Weibel, Gossau
4 Mittwochabende, 27. 4.–25. 5. 2011, 19.30–22.00 Uhr
Ort: Schulhaus Gerbe, Heiden
Kurskosten: CHF 330.–, Kursmaterial: CHF 50.–

Italienisch Konversation

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroлта
7 Mittwochabende, 4. 5.–28. 9. 2011, 19.15–20.45 Uhr
Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 175.–, exkl. Kursmaterial

Vortrag «aktiv in Heiden» zu «Impfschutz – Impfschäden»

Dr. med. Alexander Ilg, Wil
Donnerstag, 5. 5. 2011, 19.30 Uhr
Ort: Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden
Eintritt: CHF 10.–

Vom digitalen Bild bis zum selbst erstellten Fotobuch

Guido Knaus, Lehrbeauftragter für Informatik an der PHR
3 Donnerstagabende, 4. 5.–19. 5. 2011, 19.30–21.30 Uhr
Ort: Grub oder Heiden
Kurskosten: CHF 120.–, Kursunterlagen: CHF 15.–

Obligatorischer Hundehalterkurs SKN (Theorieteil)

Carmen Zindel, Hundeeinstruktorin Certodog
Samstag, 7. 5. 2011, 8.30–12.00 und 13.30–16.00 Uhr
Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 160.–
Anmeldung: 079 218 34 18 oder carmen.zindel@animalcoach.ch

Erlebnisweg Honigbienen – Eine Abendwanderung in Rehetobel

Emanuel Hörler, Biologe, Imker
Dienstag, 21. 6. 2011, 19.00–21.30 Uhr
Treffpunkt: Gemeindezentrum, Rehetobel
Kurskosten: Kollekte zu Gunsten des Erlebniswegs
Anmeldung: 071 877 33 47

Malen für Erwachsene

Ruth Freund, Kunsttherapeutin, Wald AR
3 Mittwochabende, 31. 8.–14. 9. 2011, 19.30–21.30 Uhr
Ort: Malatelier im Kindergarten, Wald AR
Kurskosten: CHF 150.–, inkl. Material und Getränke

Den Computer im Griff – Office 2010/2011

Guido Knaus, Lehrbeauftragter für Informatik an der PHR
5 Donnerstagabende, 1. 9.–29. 9. 2011, 19.30–21.30 Uhr
Ort: Grub oder Heiden
Kurskosten: CHF 180.–, Kursunterlagen: CHF 45.–

Nächtliche Schneckenpirsch – eine Wanderung auf Schleimer's Spuren

Emanuel Hörler, Biologe
Freitag, 9. 9. 2011, 21.15–2.00 Uhr
Kurskosten: Gratis, da der Anlass im Rahmen des Lernfestivals Appenzell AR angeboten wird.

Obligatorischer Hundehalterkurs SKN (Theorieteil)

Carmen Zindel, Hundeeinstruktorin Certodog
Samstag, 24. 9. 2011, 8.30–12.00 und 13.30–16.00 Uhr
Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 160.–
Anmeldung: 079 218 34 18 oder carmen.zindel@animalcoach.ch

Informationen und Anmeldung

beim Sekretariat Weiterbildung AR Vorderland
Melanie Felix, Sägeholzstrasse 25, 9038 Rehetobel, 071 877 30 03,
sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch

Neuorganisation des Sekretariates

Zeitgleich mit der Veröffentlichung des neuen Kursprogrammes der Weiterbildung Appenzeller Vorderland, gibt es einen organisatorischen Wechsel im Sekretariat. Neu erledigt die Sekretärin der Weiterbildung am BBZ Herisau, Ruth Petersen, alle Sekretariatsarbeiten rund um die Kursadministration.

Was bis anhin in Freiwilligenarbeit von engagierten Frauen geleistet wurde, wird mit relativ geringem Mehraufwand in einem professionellen Rahmen ausgeführt. Der Vorstand der Weiterbildung AR Vorderland freut sich über diese ideale Lösung, worin Synergien optimal genutzt werden können. Das Kursprogramm wird nach wie vor durch die Kontaktpersonen aus den acht Vorderländer Gemeinden zusammengestellt.

Das Sekretariat ist unter **Telefon 071 353 50 25**
oder über **sekretariat@webvorderland.ch** erreichbar.

Das Kursprogramm ist zu finden
unter **www.webvorderland.ch**

Wiederkehrende Daten der Dorfvereine Lutzenberg im 2. Quartal 2011

Turnende Vereine Lutzenberg und Wienacht

Damenturnverein Lutzenberg	Mo	20.15–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Turnen 50+	Di	09.50–10.50	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Gesundheitsturnen	Di	18.00–20.30	Turnen Feuerwehrdepot Wienacht
Turnverein Wienacht	Di	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Männerriege Lutzenberg	Mi	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Turnverein Lutzenberg Gymnastikgruppe	Do	20.00–21.30	Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Turnverein Lutzenberg	Fr	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel

Mütter-/Väterberatung, pro juventute Appenzeller Vorderland

Telefonsprechstunden	Mo/Mi/Fr	8.00–9.00 Uhr	Telefon 077/437 44 15
----------------------	----------	---------------	-----------------------

April 2011

Woche 13

Sa/So 2./3. 4. Abstimmungs-/Wahlwochenende

Woche 14

Di 5. 4. 18.00 Wienächtler Einwohner
Wienächtler Stamm, Restaurant Treichli

Mi 6. 4. 20.00–22.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Vereinsübung, FW-Depot Wienacht

Sa–So 9. 4.–25. 4. Primarschule/Kindergarten, Frühlingsferien

So 10. 4. 10.45–13.00 Musikverein Lutzenberg
Frühschoppenkonzert bei Lutz Weinbau AG, Wienacht

Woche 15

Di 12. 4. 11.30 Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg

Do 14. 4. Abfall- und Entsorgungskommission Grünabfuhr

Woche 16

Mo 18. 4. 19.00–20.00 Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll,
Parkplatz Post, Wienacht

Do 21. 4. 9.00–11.00 Mütter-/Väterberatung pro juventute
Gemeindehaus Lutzenberg nur auf tel. Voranmeldung

Fr 22. 4. Karfreitag

Woche 17

Mo 25. 4. Ostermontag

Di 26. 4. Primarschule/Kindergarten
Schulbeginn nach Frühlingsferien

Di 26. 4. 19.00–21.00 Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme Spezialabfälle/Sondermüll, Gemeindehaus

Di 26. 4. 20.00 Verkehrsverein Wienacht/Lutzenberg
Hauptversammlung Rest. Treichli

Di 26. 4. 20.00 Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg

Mi 27. 4. Papiersammlung

Mi 27. 4. 20.00–22.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Alarmsamariterübung, FW-Depot Lutzenberg

Fr 29. 4. 18.00–20.00 Bundesübung auf der Schiessanlage Wald AR

Sa 30. 4. 13.00 Musikverein Lutzenberg
Landsgemeinderundgang

Mai 2011

Woche 17

So 1. 5. 10.30–15.00 Rorschach-Heiden-Bergbahn, öffentliche Dampffahrten

Woche 18

Di 3. 5. 18.00 Wienächtler Einwohner
Wienächtler Stamm, Restaurant Treichli

Fr 6. 5. 19.00–22.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Nothilfekurs, 1. Teil, Schulhaus Gitzbüchel

Sa 7. 5. 08.00–12.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Nothilfekurs, 2. Teil, Schulhaus Gitzbüchel
13.00–16.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Nothilfekurs, 3. Teil, Schulhaus Gitzbüchel

Woche 19

Di 10. 5. 11.30 Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg

Mi 11. 5. 19.30–21.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Übung mit der FW, FW-Depot Wienacht

Sa/So 14./15. 5. Abstimmungs-/Wahlwochenende

Woche 20

Mo–Fr 16.–20. 5. Primarschule/Kindergarten
Projektwoche «Forscherkiste»

Do 19. 5. 9.00–11.00 Mütter-/Väterberatung pro juventute
Gemeindehaus Lutzenberg nur auf tel. Voranmeldung

Sa 21. 5. 18.00–20.00 Bundesübung auf der Schiessanlage Wald AR

Woche 21

Do 26. 5. Abfall- und Entsorgungskommission Grünabfuhr

Do 26. 5. 19.30–21.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Alarmübung mit der FW, FW-Depot Lutzenberg

Woche 22

Mo 30. 5. 19.00–20.00 Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll,
Parkplatz Post, Wienacht

Di 31. 5. 19.00–21.00 Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme Spezialabfälle/Sondermüll, Gemeindehaus

Di 31. 5. 20.00 Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg

2011

Juni 2011

Woche 22

Do 2. 6. 9.45 Musikverein Lutzenberg
Mitwirkung am Feldgottesdienst Bildsachen

Do 2. 6.–13. 6. Primarschule/Kindergarten, Pfingstferien

Do 2. 6. Auffahrt

Sa 5. 6. 10.30–15.00 Rorschach-Heiden-Bergbahn, öffentliche Dampffahrten

Woche 23

Mo 6. 6. 19.30 Musikverein Lutzenberg
Ständchen im Weiler Hellbüchel

Di 7. 6. 18.00 Wienächtler Einwohner
Wienächtler Stamm, Restaurant Treichli

Woche 24

Mo 13. 6. Pfingstmontag

Di 14. 6. Primarschule/Kindergarten
Schulbeginn nach Pfingstferien

Di 14. 6. 11.30 Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg

Mi 15. 6. 19.30–21.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Regionalübung, MZG Rehetobel

Do 16. 6. 9.00–11.00 Mütter-/Väterberatung pro juventute
Gemeindehaus Lutzenberg nur auf tel. Voranmeldung

Sa 18. 6. 8.30–12.00 Bauernmarkt vor evang. Kirche Heiden

Woche 25

Do 23. 6. Primarschule/Kindergarten
Kantonale Lehrerkonferenz

Do 23. 6. Abfall- und Entsorgungskommission Grünabfuhr

Sa 25. 6. 8.30–12.00 Bauernmarkt vor evang. Kirche Heiden

Woche 26

Mo 27. 6. 19.00–21.00 Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll,
Parkplatz Post, Wienacht

Di 28. 5. 19.00–21.00 Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme Spezialabfälle/Sondermüll, Gemeindehaus

Di 28. 6. 20.00 Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg

Mi 29. 6. Papiersammlung

Verwaltung
Neue Amtsträger

Schule
Bericht Projektwoche

Dorfleben
Spitex Thal-Lutzenberg

thema:
Modelleisenbahnen

Naturheilpraxis sportivo

Cornelia Krapf-Rütimann

kant. appr. Heilpraktikerin
Naturärztin NVS

Bioresonanz testen und therapieren
von Unverträglichkeiten und Allergien

Klassische Massagen, Ohrkerzen,
Schüsslersalze, Bachblüten,
Schröpfen und Baunscheidtieren

Grosses Kursangebot

im Gütli 160
9428 Walzenhausen
Telefon 079 436 03 36
www.praxis-sportivo.ch

Rehabilitations Zentrum

9426 Lutzenberg

- Bäckerei
- Gartenbau
- Dorfladen/Postagentur
- Werkstatt
- Industrierarbeiten

Wir gestalten auch Ihren Garten. Testen Sie unsere Betriebe und verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.

Telefon 071 886 30 80
Telefax 071 886 30 86
info@reha-lutzenberg.ch
www.reha-lutzenberg.ch

Hotel-Restaurant Hohe Lust

9426 Lutzenberg, Tel 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

Nach unseren Sommerferien
(6.7. – 28.7.2011),
verwöhnen wir Sie gerne mit unseren
feinen Sommergerichten.

Aussichtsterrasse !

Wild-Saison
ab ca. Mitte September

**Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Barmettler
mit ihren Mitarbeitern!**

zweirad-signer.ch

ZWEIRAD
Signer
ZST
THAL

Mesmerenweg 2 CH-9425 THAL 071 888 13 93 info@zweirad-signer.ch

**Sanitäre Lösungen
und Spenglerarbeiten
individuell
auf Sie zu geschnitten.**

Wir lösen alle Ihre sanitären
Probleme individuell und präzise.
Egal ob Neubau oder Reparaturen,
wir sind jederzeit für Sie bereit.

K. Käch

Spenglerei
Sanitäre Installationen
9426 Lutzenberg, 9326 Horn
Telefon 888 15 19

Der springende punkt ist ein kompetenter
partner zur realisierung ihrer ideen.
Wir gestalten, konzepten, digitalisieren,
sind flexibel, penibel, kompatibel ...
Fragen sie uns.

typo

TypoRenn
Visuelle Kommunikation
Rüthholzstrasse 9d, Postfach
CH-9052 Niederteufen
Telefon 071 330 01 31
E-Mail typorenn@access.ch
Telefax 071 330 01 35

Vom ersten selbst verdienten Geld

bis zum Eigenheim.

Bahnhofstrasse 52, 9424 Rheineck
Tel. 071 888 52 88, www.sgkb.ch

Gemeinsam wachsen. St. Galler
Kantonbank

Die gute Adresse für

- frische Bodensee- und Meeresfische
- Crevetten aller Art
- geräucherter Lachs – super Qualität – aus Schottland
- Tiefkühlfächer zu vermieten

Martin Comestibles AG, Thal
Tel. 888 11 59

Hp. Nüesch
Elektroanlagen

**Elektroinstallationen •
Telefonanlagen • Haushaltgeräte**

Bahnhofstr. 56, Rheineck, Tel. 071-888 56 66
Privat: Hof 603, Lutzenberg, Tel. 071-888 13 43

**Juan
Jankovics**
AUTOMOBILE THAL

071 888 41 14

für und alle anderen guten Autos!

Langenegger AG
Holzbau + Bedachungen

Haufen, 9426 Lutzenberg
Telefon 071-888 31 76
Fax 071-888 31 33

Liebe Einwohnerinnen, Liebe Einwohner

Haben Sie manchmal auch den Eindruck, dass die Zeit wie im Fluge vergeht? Bereits sind wieder sechs Monate des Jahres 2011 vergangen und die Sommertage stehen vor der Türe. Der vorliegende «fokus» ist gekennzeichnet durch viele unterschiedliche Themen und Informationen.

Das eigentliche Hauptaugenmerk richtet sich für einmal auf ein Hobby: das Bauen und Fahren von Modelleisenbahnen. Ein Hobby ist eine Tätigkeit, der man sich nicht aus Notwendigkeit, sondern freiwillig und aus Interesse unterzieht. In den Berichten kommt die ungeheure Faszination, Freude und Motivation zum Ausdruck, welche sich in der Ausübung einer Freizeitbeschäftigung zeigen aber auch entwickeln können. Es ist allen Menschen zu gönnen, dass sie Gelegenheit haben, sich ab und zu in einem Hobby zu vertiefen und sich zu freuen. Jemand liest gerne, andere treiben Sport oder klopfen gerne einen Jass ...! Kindern und Jugendlichen wünsche ich besonders, dass sie von einem sie interessierenden Hobby angesteckt werden, ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung doch von grosser Wichtigkeit in der Entwicklung.

Unsere Dorfvereine bieten in verschiedenen Sparten die Möglichkeit zur Ausübung eines Hobbys an. Zudem tragen sie mit ihren Veranstaltungen wesentlich zum Dorfleben bei. Ihr schönster Lohn ist, wenn Einwohnerinnen und Einwohner ihre Bemühungen mit einem Besuch honorieren.

Nachdem wir im Frühjahr dem Samariterverein gratulieren durften, feiert dieses Jahr auch der Frauenverein ein Jubiläum. Die Aktivitäten dieses Vereines sind sehr vielfältig und motiviert viele Frauen zum Mitmachen.

In den Mitteilungen aus der Gemeinde wird unter anderem auf das Leitbild hingewiesen, welches Ihnen in den letzten Tagen zugestellt wurde. Es soll die Richtung der behördlichen Tätigkeiten in der nächsten Amtsperiode vorgeben. Im Inneren des Gemeindehauses hat sich auch baulich etwas getan: Das Gemeinderatszimmer und das Bausekreta-

riat wurden umgebaut, was nicht zuletzt aus energetischer Sicht dringend notwendig war. Die nächste Umbauetappe wird nun den Eingang und das Treppenhaus betreffen, wofür die Planung im Gange ist. In der Sommerausgabe des «fokus» stellen sich neue Behördemitglieder vor, und die abtretende Kantonsrätin schaut zurück. Es ist erfreulich,

« Ein Hobby ist eine Tätigkeit, der man sich nicht aus Notwendigkeit, sondern freiwillig und aus Interesse unterzieht. »

dass wir alle Vakanzen wieder gut besetzen konnten. Ich wünsche den Neuen viel Erfolg und Befriedigung und meiner abtretenden Kollegin aus dem Kantonsrat etwas mehr freie Zeit – vielleicht für ihr Hobby!

Ihnen, liebe Einwohnerinnen und Einwohner, wünsche ich viel Spass beim Lesen und eine sonnenreiche Sommerzeit!

Erwin Ganz, Gemeindepräsident

Bruno Alder

Werkstatt: Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Büro und Privat: Krenne 53
9405 Wienacht-Tobel
071 891 56 03

für alle Schreinerarbeiten, Einbauschränke,
Küchen, Zellulose-Isolationen,
Parkettböden,
Tillböden,
Umbauten

e-mail: alderholz@bluewin.ch

VSCI Carrosserie

Thomas Hotz

Brenden 305
9426 Lutzenberg

- Autoglas
- Unfallschäden
- Rostschäden
- Spritzwerk
- Oldtimer
- Leihwagen

Telefon 071 880 00 20 carrosserie.hotz@bluewin.ch
Telefax 071 880 00 21 www.carrosserie-hotz.ch

Impressum

Redaktion Maria Heine Zellweger, Peter Schalch, Erwin Ganz
fokus@lutzenberg.ch

Inserate Gemeindeverwaltung, Postfach 18, 9426 Lutzenberg
hans.kuenzler@lutzenberg.ar.ch

Gestaltung TypoRenn, 9052 Niederteufen, info@typorenn.ch

Druck Appenzeller Druckerei, 9101 Herisau

Redaktionsschluss ist jeweils am 10. des Vormonats

Werner Dutler – seit Jahrzehnten leidenschaftlicher ‹Eisenbähler›

Werner Dutler, der zusammen mit seiner Frau Erika im ‹Bahnhof Buck› im Ortsteil Haufen in Lutzenberg wohnt, ist leidenschaftlicher Eisenbähler durch und durch, und dies in doppeltem Sinne: Von 1982 bis im Januar dieses Jahres arbeitete der gelernte Koch bei der SBB im Bereich des Speisewagens und verwirklichte sich damit einen Jugendtraum. Wer sich einmal von Werner Dutler unterwegs in der ganzen Schweiz mit Speis und Trank verwöhnen lassen durfte weiss, wie er den Kontakt mit den Menschen liebte, stets für einen Spass bereit war und auch in hektischen Zeiten die Ruhe und Übersicht behielt.

Die Leidenschaft für die wirkliche und die Modelleisenbahn sprang von seinem Grossvater und Vater auf den jungen Werner über. Alle drei arbeiteten sie bei der Bahn und waren in ihrer Freizeit dem Bahnbau im Kleinformat verschrieben. Bei Dutlers war immer mindestens ein Zimmer für die Modelleisenbahn reserviert, dies änderte sich auch nach der Hochzeit von Werner

und Erika nicht. Der Lutzenberger liebt das Bauen von Häusern und Brücken, die Montage von komplizierten elektronischen Schaltanlagen und das Tüfteln generell. Das kann dann schon einmal dazu führen, dass er bis tief in die Nacht hinein seinem Hobby frönt.

Gerne trifft er sich mit Kollegen die dem gleichen Hobby verschrieben sind zum wöchentlichen Austausch, zuweilen besucht er auch gerne Ausstellungen.

Der Traum vom Wohnen in einem Bahnhof ist zwar nicht in Erfüllung gegangen, doch konnte Werner Dutler von mehreren Umbauten von Bahnhöfen und Stellwerken profitieren und Teile in Lutzenberg wieder aufbauen. Da kann es schon mal vorkommen, dass interessierte Wanderer stehen bleiben und den Bahnhof Buck bestaunen.

Werner Dutler könnte nicht auf sein Hobby verzichten. So gerne wie seine Frau den Garten pflegt, so leidenschaftlich ist er in seinem Bereich engagiert.

Obwohl Werner seit einigen Monaten pensioniert ist, freut er sich, seine Dienste im ‹Churchill – Pfeil› als Koch zur Verfügung zu stellen. Er ist immer noch gerne unterwegs, arbeitet mit Freude und geniesst die Atmosphäre in dieser besonderen Zugkomposition.

Werner Dutler wünscht sich, dass weiterhin begeisterte Eltern mit ihren Kindern Modelleisenbahnen bauen und zusammen spielen. Er selbst hat unzählige interessante, anstrengende, lehrreiche und fröhliche Stunden mit der Eisenbahn verbringen können: mit der Grossen und der Kleinen.

Erwin Ganz

Modelleisenbahn von Hans Peter Tobler

Ein Zimmer im Haus des ehemaligen Gemeindeschreibers Hans Peter Tobler ist belegt durch eine digitale Modelleisenbahn. Diese Anlage füllt den Raum nicht einfach in seiner horizontalen Fläche aus. Die Schienen wachsen auf dünnem Holz verlegt in eindrücklicher Spirale – gleich dem Kreisviadukt des Bernina-Express in Brusio – bis zu einer zweiten Ebene unter der Zimmerdecke nach oben.

Die Modellanlage ist bestückt mit verschiedenen Zugkompositionen des Formats H0. Sie ist jedoch nicht mit Landschaften, Mini – Bahnhöfen, Mini-Städten und so weiter gestaltet, es ist eine rein technische Anlage. Das ist laut Hans Peter Tobler einerseits eine Platzfrage und hat andererseits damit zu tun, dass er vor allem von dieser Technik fasziniert ist.

Hans Peter Tobler war «schon immer» interessiert an Modelleisenbahnen. Seine Anlage ist über viele Jahre entstanden. Von analoger zu digitaler Steuerung wechselte er vor etwa 5 Jahren und in dieser Zeit wuchs das raumfüllende Konstrukt auch zu dem, was es jetzt ist. Über investierte Zeit kann Herr Tobler keine Angaben machen – das sind jedoch auch Stunden, über die man so nicht Buch führt. Hobby eben. Der Hauptunterschied von analogen zu digitalen Systemen besteht in der Art

der Steuerung. Analoge Bahnen funktionieren, indem über einen Drehregler Strom auf die entsprechenden Gleise gegeben wird. Das heisst, dass es pro Schienenblock einen Drehregler benötigt und der Lokführer quasi in diesem «sitzt». Bei digitalen Systemen ist das ganze Schienennetz immer unter Strom und die einzelnen Zugkompositionen werden über einen Decoder und ein spezielles Computerprogramm beschleunigt, gebremst und sicher aneinander vorbei gelenkt. Der Lokführer sitzt im beziehungsweise am Computer. Das Herzstück der Anlage ist das Steuergerät Digital Plus. Dem Laien fallen jedoch wohl als erstes eine unglaubliche Zahl Elektrodrähte und Verbindungen auf – welche für ihn System haben und einer klaren Logik folgen.

Was gefällt Hans Peter Tobler an diesem Hobby? Welche Fähigkeiten setzt es voraus? «Es braucht schon technisches und feinmotorisches Geschick und auch Geduld, am meisten kommt mir jedoch natürlich meine über Jahrzehnte gewachsene Kompetenz in Computertechnik entgegen. Und das ist das, was mich unter anderem auch fasziniert: Ich bin gefordert, meinen Kopf zu brauchen, mich zu konzentrieren. Das gefällt mir und lässt mich gleichzeitig auch entspannen, abschalten.»
Maria Heine Zellweger

Fritz Beutler – ein vielseitiges und faszinierendes Hobby

Bereits im Kindesalter empfand Fritz Beutler, der zusammen mit seiner Frau Regula im Hof wohnt, eine Faszination für die Modelleisenbahn. «Die erste Anlage war eine sehr einfache, ein Oval und eine Lokomotive», erinnert sich der ehemalige Gemeinderat. In der Folge verlor Fritz Beutler das Hobby wieder aus den Augen. In der Berufswahl wuchs dann der Wunsch, einmal Lokführer werden. Deshalb entschied er sich zu einer Ausbildung zum Maschinenschlosser. Als nach dem Lehrabschluss die Frage konkreter

wurde, eine Laufbahn als Lokführer anzutreten, wandte sich Fritz Beutler den Textilmaschinen zu und begann in diesem Bereich seine Berufstätigkeit. Von 1981–87 brachte ihn seine Arbeit nach Italien. In diesen Jahren wurde seine Faszination und Freude für kleine Lokomotiven wieder stärker und er begann, sich einige zu kaufen. «Zuerst wusste ich noch nicht, ob ich jemals Anlagen bauen würde, als aber genügend Platz da war, war der Fall klar.» Seine Frau unterstützt ihn bei den gestalterischen Tätigkeiten und seinem Sohn gefiel seinerzeit das Fahren.

Nach dem Aufenthalt in Italien wurde die Modelleisenbahn mitgezügelt und im Haus in Lutzenberg permanent weiterentwickelt und vergrößert. Doch auch hier wurde der Platz allmählich zu klein und so wurde ein Umzug in den Keller unumgänglich. Fritz Beutler erinnert sich, dass

von der Gestaltung nur wenig übrig blieb und im neuen Raum eine vollständig neue Bahn aufgebaut und konstruiert wurde. Fritz Beutler ist fasziniert von der Vielseitigkeit des Hobbys. Landschaften gestalten und technische Probleme lösen erlauben es, vom Alltag abzuschalten und sich in ein anderes Gebiet zu vertiefen. Ab und zu trifft er sich mit Hanspeter Stauffer zum Gedankenaustausch, allerdings profitiere er eher von Hanspeter als umgekehrt. Zu neuen Ideen inspirieren lässt er sich auch gerne an Modellausstellungen. Müssen möchte er sein Hobby nicht, denn er brauche etwas, um abschalten zu können. Für die nächsten Monate und Jahre scheint Fritz Beutler die Arbeit nicht auszugehen, berichtet er doch mit sichtlicher Freude von den nächsten Ausbauplänen seiner Anlage.

Erwin Ganz

Der Alltag in Hanspeter Stauffer's kleiner Welt

Hanspeter Stauffers Dachstock in seinem Haus im Hellbüchel birgt eine Miniaturwelt der Technik mit 1000 m Schienen, 8000 m Kabel und 600 Glühbirnen, alles liebevoll eingebettet in eine Modell-Landschaft mit Bergen, Tälern, Dörfern und Bahnhöfen. Die Schienenstränge werden befahren von modellgetreu im Masstab 1:45, resp. Spur 0 nachgebildeten Zugskompositionen aus unterschiedlichen Epochen, insgesamt verkehren 58 Lokomotiven und 650 Waggons auf der weitläufigen Anlage.

Auf den Bahnhöfen warten Reisende auf die ankommenden Züge, Autos warten vor Bahnübergängen, Hubstapler verladen Güter in einen Bahnwagen – dies ist der Alltag in Hanspeter Stauffers kleiner Welt, welcher er seit anfang der siebziger Jahre, als er nach Lutzenberg kam, seine Freizeit widmet. Vom «Virus» angesteckt wurde er von seinem Vater, ebenfalls einem passionierten Modellbäuer, 1960 schenkte ihm dieser die erste Lokomotive.

Viele seiner Modelle stammen von bekannten Modellbahn-Herstellern, wie Baco und Märklin, die meisten sind wahre Raritäten und haben schon viele Jahre auf dem Buckel, resp. auf der Schiene. Stauffer hat aber auch viele Modelle in minutiöser Arbeit selber hergestellt, dazu entstammen viele

Bauwerke wie Brücken, Häuser und Bäume seinen kreativen Händen. Dabei kann bei genauem Hinsehen die humoristische Seite des Erbauers entdeckt werden, wenn z.B. ein Reisender dem abfahrenden Zug nachrennt, welchen er soeben verpasst hat, oder ein Wanderer von einem Hund gebissen wird. Im «fokus» des Alltags steht auch ein rosa bemaltes Haus mit auffälligen Blinklichtern und Lämpchen an den Fenstern.

Hanspeter Stauffer zeigt mit seiner grossartigen Modelleisenbahn ein ungeschminktes Ebenbild der Welt in der wir leben und weil auch diese kleine Welt dem steten Wandel unterworfen ist, wird ihm die von viel Herzblut erfüllte Arbeit an seinem Lebenswerk kaum ausgehen.

Ein weiterer Lutzenberger Modellbäuer ist Rolf Gerber, auch er ist stolzer Besitzer einer Spur 0 Anlage, welche jedoch zur Zeit fein säuberlich in Schachteln und Kisten verpackt, sehlichst auf einen Neuaufbau wartet. Der Grund liegt nicht darin, dass Rolf Gerber keine Freude mehr daran hätte, eine Züglete innerhalb des Dorfes stand an und so bald das neue Domizil bezogen ist, wird auch die Modelleisenbahn zu neuem Leben erwachen.

Peter Schalch

Sind Ihre Ausweise noch gültig?

Die Ferienzeit steht vor der Tür! Damit Sie keine unliebsamen Ueberraschungen erleben, überprüfen Sie Ihre Ausweise auf ihre Gültigkeit. Falls Sie neue Ausweise benötigen, bitten wir Sie, folgende Punkte zu beachten:

Identitätskarte (IDK) Ausstellungsdauer: ca. 10 Arbeitstage
Sie benötigen dazu:

- . 1 Passfoto (auch für Säuglinge und Kleinkinder)
- . alte, abgelaufene Identitätskarte oder einen Verlustschein der Polizei
- . bei Minderjährigen und Entmündigten die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters
- . persönliche Vorsprache (Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin)

Für Biometrische Reisepässe und Notpässe ist die persönliche Vorsprache beim Kantonalen Passbüro in Herisau erforderlich.

Kosten

IDK Erwachsene	Fr.	70.00
IDK-Kinder	Fr.	35.00
Biometrischer Pass Erwachsene	Fr.	145.00
Biometrischer Pass Kinder	Fr.	65.00
Kombi Erwachsene (IDK/Pass)	Fr.	158.00
Kombi Kinder (IDK/Pass)	Fr.	78.00
Not-Pass Erwachsene/Kinder	Fr.	100.00

Wir gratulieren

90. Geburtstag

Schmid, Erich Alfred

Tolen 529, 9405 Wienacht-Tobel
10. Juli 1921

Rohner, Emil Arminius Wolfgang

Hof 420, 9426 Lutzenberg
20. September 1921

Zuzüger

März 2011

- . **Roth, Michel Sandro**, Dorfhalde 138, 9426 Lutzenberg
- . **Studer, Miranda**, Dorfhalde 138, 9426 Lutzenberg
- . **Hioktouridis-Chaniotou, Savvas**, Haufen 650, 9426 Lutzenberg
- . **Hioktouridis-Chaniotou, Efthymia**, Haufen 650, 9426 Lutzenberg
- . **Hioktouridis, Jasmin Kynthia**, Haufen 650, 9426 Lutzenberg
- . **Kapachtsis, Theocharis**, Haufen 650, 9426 Lutzenberg
- . **Kirschner, Benny**, Tolen 545, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Sgier, Roman**, Haufen 652, 9426 Lutzenberg
- . **Kull, Stefanie**, Haufen 652, 9426 Lutzenberg
- . **Schölzel, Peter**, Unterer Kapf 582, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Stürm-Kersten, Lena**, Unterwienacht 37, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Höfelmayr-Böckeler, Hildegard Maria**, Hof 786, 9426 Lutzenberg

April 2011

- . **Signer-Tschümmy, Sylvia**, Gitzbüchel 194, 9426 Lutzenberg
- . **Pilz, Ronny Manfred**, Haufen 652, 9426 Lutzenberg
- . **Wolff, Patricia**, Haufen 652, 9426 Lutzenberg
- . **Dutzke, Denis**, Grund 60, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Edelstein, Anja**, Grund 60, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Bollhalder, Markus Karl**, Unterwienacht 455, 9405 Wienacht-Tobel

Mai 2011

- . **Niederer, Hans Rudolf**, Oberbrenden 789, 9426 Lutzenberg

Einwohnerstand per 31. Mai 2011: **1282 Einwohner**

Unentgeltliche Rechtsauskunft des Appenzellischen Anwaltsverbandes

Der Anwaltsverband des Kantons Appenzell A.Rh. bietet jeweils am ersten Mittwoch des Monats eine unentgeltliche Rechtsauskunft an, welche auch die Bewohner der umliegenden Gemeinden in Anspruch nehmen können.

Ort: im Parterre des Gemeindehauses Heiden

Zeit: 17.00–18.30 Uhr

Die nächsten Termine sind: Mittwoch, 6. Juli 2011,
Mittwoch, 3. August 2011,
Mittwoch, 7. September 2011

Neue Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei

Seit 1. Juni 2011 bietet die Gemeindekanzlei Lutzenberg noch kundenfreundlichere Öffnungszeiten an. Neu sind die Schalter der Gemeindekanzlei jeweils am Montag bis 18.00 Uhr geöffnet. Die neuen Öffnungszeiten:

Montag	08.30 – 11.45 / 13.30 – 18.00 Uhr
Dienstag	08.30 – 11.45 Uhr
Mittwoch	08.30 – 11.45 Uhr
Donnerstag	08.30 – 11.45 Uhr
Freitag	07.30 – 14.00 Uhr durchgehend

Natürlich können auch Termine ausserhalb der Öffnungszeiten vereinbart werden. Es empfiehlt sich, beim Bausekretariat und beim Grundbuchamt sich kurz vorgängig telefonisch anzumelden, damit sich unsere Mitarbeiterinnen für Ihr Anliegen vorbereiten können.

Gemeindekanzlei

Vorstellung Leitbild

Seit Beginn des neuen Amtsjahres 2011/2012 hat die Gemeinde Lutzenberg ihr erstes Leitbild. Die Leitbildbrochure wurde anfangs Juni in alle Haushaltungen verteilt. Auf die neue Legislaturperiode 2011–2015 hat sich der Gemeinderat Lutzenberg ein Leitbild mit strategischen Zielsetzungen und Projekten gegeben, um die Gemeinde Lutzenberg weiter zu entwickeln. Das Leitbild wurde vom ehemaligen Gemeindeschreiber Philipp Suhner in Zusammenarbeit mit den Gemeinderäten entwickelt. Als Grundlagen diente dem Gemeinderat die Antworten aus der Bevölkerungsumfrage aus dem Jahre 2009. Nehmen Sie das Leitbild zur Hand und diskutieren Sie mit anderen Einwohnerinnen und Einwohnern, wie Ihr Lutzenberg der Zukunft aussehen könnte und tragen Sie mit Ideen dazu bei, dass sich Ihre Wohngemeinde weiter entwickelt.

Gemeindekanzlei

Todesfall

- **Roth geb. Kölbener, Emilie Josephina**, gestorben am 19. Mai 2011 in Frauenfeld TG, geboren 1942, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.

Trauung

- **Knecht, Matthias und Knecht geb. Fuchs, Pamela**, wohnhaft in Lutzenberg AR, Trauung am 27. Mai 2011 in Rehetobel AR.

Neue Räume

Nachdem in den letzten Jahren die Büroräume der Gemeindeverwaltung im ersten Stock und beide Wohnungen saniert worden sind, konnten nun auch die Umbauten des Gemeinderatszimmers und des Bausekretariates fertig erstellt werden. Vor allem das Sitzungszimmer war in die Jahrzehnte gekommen. Im Verlaufe der Arbeiten wurde deutlich, dass der Raum praktisch unisoliert war. In Zusammenarbeit mit dem Denkmalpfleger Fredi Altherr ist es Architekt Ruedi Gantenbein aus Wienacht gelungen, verschiedene Anliegen zu vereinen. So wird das Gemeinderatszimmer von vielen Kommissionen und auswärtigen Personen benutzt. Im Bausekretariat steht neu eine Sitzgelegenheit für Besprechungen zur Verfügung.

Gemeindekanzlei

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern an öffentlichen Strassen und Wegen

(Erschliessungsreglement Art. 19)

Wir ersuchen die Eigentümer der an die öffentlichen Strassen angrenzenden Grundstücke, Bäume, Sträucher und Lebhäge gegenüber den Verkehrswegen so zurück zu schneiden, dass sie weder in das Strassenprofil ragen, noch die Strassenübersicht beeinträchtigen. Öffentliche Fuss- und Flurwege sollten ungehindert begangen werden können.

Der Strassenraum ist auf eine Höhe von 4.5 m, Trottoirs bis auf eine Höhe von 2.5 m von überhängenden Ästen freizuhalten. Beleuchtungskandelaber sind grossräumig freizuhalten.

Die zulässigen Abstände von grossen Bäumen und Sträuchern zum Strassenrand sind im Erschliessungsreglement der Gemeinde festgelegt. Bitte beachten Sie diese. Ungeachtet des gesetzlichen Grenzabstandes sind Anpflanzungen, welche die Sicht behindern, an Strassenkreuzungen, Einmündungen und Ausfahrten, sowie auf der Innenseite von Kurven nicht zulässig.

Sie helfen wesentlich mit, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wenn Sie unsere Aufforderung bis am 31. Oktober 2011 befolgen. Nach diesem Termin werden diese Arbeiten unter vorheriger Bekanntgabe durch die Gemeinde auf Kosten der Grundeigentümer ausgeführt.

Diese Aufforderung gilt auch für sämtliche öffentliche Verkehrswege auf privatem Grund.

Wir bitten Sie um Kenntnisnahme und danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Bau- und Umweltschutzkommission

Handänderungen März bis Mai 2011 (970a ZGB)

17. 3. 2011

Lanker-Meo Antonia, Heiden, Erwerb 07. März 1996, an Meo Marco, Heiden, Parzelle Nr. 344: 32a 68 m², Strasse, Gartenanlage, Wiese, Weide, Vorderbrenden, Lutzenberg

21. 3. 2011

Jundt-Bourguignon Walter und Mady, Lutzenberg, Miteigentümer zu je ½, Erwerb 3. Juni 1971, 21. September 1984, 27. März 1998, an Caseli Daniel, Heiden, Parzelle Nr. 692: 5 a 56 m², Wohnhaus mit Anbau Nr. 17, Weg, Gartenanlage, Wienacht und Parzelle Nr. 693: 1 a 62 m², übrige befestigte Fläche, Wienacht, Wienacht-Tobel

11. 4. 2011

Langenegger-Lieberherr Anna, Lutzenberg, Erwerb 14. Oktober 1961, an Langenegger Marco, Staad, Parzelle Nr. 40: 8 a 54 m², Wohnhaus mit Anbau Nr. 228, Weg, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, Haufen, Lutzenberg

14. 4. 2011

TWR Trading GmbH, Speicher, Erwerb 15. Juli 2003, 21. Dezember 2005, an Ellensohn Klaus, Lutzenberg, Parzelle Nr. 5111: Sonderrecht an Garagenplatz Nr. 11 in Unterflurgarage Nr. 676, Fuchsacker, Lutzenberg

14. 4. 2011

TWR Trading GmbH, Speicher, Erwerb 15. Juli 2003, 21. Dezember 2005, an Wiederkehr Beat, Horn, StWE-Parzelle Nr. 5096, Sonderrecht an 4 ½-Zimmerwohnung im 2. Obergeschoss Wohnhaus Nr. 679, mit Keller Nr. 26 und Nebenräumen, Fuchsacker, Lutzenberg und StWE-Parzelle Nr. 5138: Sonderrecht an Garagenplatz Nr. 38 in Unterflurgarage Nr. 676, Fuchsacker, Lutzenberg

19. 4. 2011

Van der Meulen-Gundelach, Agnes Louise Engelgard, Niederlande, Erwerb 01. September 1994, an Roth Thomas, Lutzenberg, Parzelle Nr. 394, 11a 97 m² Wiese, Weide, Oberbrenden, Lutzenberg

2. 5. 2011

Schweizer Kurt, Hünenberg, Erwerb 25. Juli 2007, 25. März 2010, 26. Mai 2010, an Janik Steffen-Volker, Au, Parzelle Nr. 915, 11 a 61 m² Wiese, Weide, Hellbüchel, Lutzenberg und Parzelle Nr. 916, 47 m², übrige befestigte Fläche, Hellbüchel, Lutzenberg

30. 5. 2011

Vestner Paul, Lutzenberg, Erwerb 17. März 1951, an Hioktouridis-Chaniotou Savvas und Efthymia, Lutzenberg, Parzelle Nr. 926, 4 a 33 m², Schopf Nr. 297, Gartenanlage, Brenden, Lutzenberg

30. 5. 2011

Vestner Paul, Wattwil und Köppel-Vestner, Hildegard, Kriessern, Erwerb 02. Juli 1996, an Hioktouridis Savvas, Lutzenberg, Parzelle Nr. 920, 725 m², Wiese, Weide, Brenden, Lutzenberg

Gemeinderat wieder gewählt

Rechtzeitig auf das neue Amtsjahr 2011-2012 hat der Gemeinderat Lutzenberg sich ein neues Gesicht gegeben. An den Gesamterneuerungswahlen im vergangenen April sind alle Gemeinderäte mit einem sehr guten Ergebnis wieder gewählt worden. Der Gemeinderat möchte sich bei Ihnen für Ihr Vertrauen ganz herzlich bedanken.

An der Schlegelsitzung vom 31. Mai 2011 musste der Gemeinderat deshalb keine Neukonstituierung vornehmen. Einzig das Amt als Chronist der Gemeinde Lutzenberg war wieder zu besetzen. Herr Rolf Niederer, Haufen, hat sich bereit erklärt, sich als neuer Chronist der Geschichtsschreibung der Gemeinde Lutzenberg anzunehmen. Er wird in Zukunft, sämtliche interessanten Ereignisse notieren und diese auch im Appenzeller Jahrbuch veröffentlichen. Der Gemeinderat Lutzenberg bedankt sich bei Rolf Niederer für die Bereitschaft zur Übernahme des neuen Amtes.

Bereits vor der alljährlichen Schlegelsitzung konnte die Ortsplanungskommission um einige neue Mitglieder erweitert werden. Um die grosse Arbeit der Revision der Ortsplanung voranzutreiben, hat der Gemeinderat Lutzenberg eine Kerngruppe, bestehend aus Gemeindepräsident Erwin Ganz, Gemeinderat Hans Dörig, Bausekretärin Susanne Rausch und Gemeindeschreiberin Isabelle Coray eingesetzt. Die Ortsplanungskommission besteht neu aus dieser Kerngruppe sowie Vertretern aus den Ortsteilen Wienacht und Lutzenberg, nämlich Werner Meier, Wienacht (bisher) und Ruedi Gantenbein, Wienacht (neu), Stefan Tobler, Haufen (neu) und Erika Aemisegger, Haufen (neu). Der Gemeinderat Lutzenberg bedankt sich bei den neuen Mitgliedern der Ortsplanungskommission für die Bereitschaft zur Mitarbeit bei diesem grossen Projekt und ist überzeugt, dass mit den gewählten Mitgliedern die Interessen beider Ortsteile ausgewogen vertreten sind.

Gemeindekanzlei

Der Gemeinderat (v.l.n.r.): Erwin Ganz, Gemeindepräsident; Hans Dörig, Markus Traber, Isabelle Coray, Karl Alder, Peter Schalch, Esther Albrecht, Markus Hürlimann

Neues Mitglied der Geschäftsprüfungskommission

Ich heisse Ruth Schmid-Hemmi und wohne mit meiner Familie seit 1984 in Lutzenberg. Seit mehr als 20 Jahren arbeite ich im Rehabilitationszentrum Lutzenberg. Meine Freizeit verbringe ich gerne mit meinem Mann in der Natur, sei es beim Segeln, Wandern, Ski- oder Velofahren. Auch unsere drei erwachsenen Kinder mit Anhang gehören natürlich dazu.

Bewilligte Projekte Dezember 2010 bis Mai 2011

- . Grubenmann Ulrich und Seger Ruth, Hellbüchel 246, 9426 Lutzenberg
Ersatz Gas-Heizung, Parz. 58, Hellbüchel, Lutzenberg
- . Heimann Peter, Kapf 476, 9405 Wienacht-Tobel
Anbau Kellerraum, Terrasse mit Überdachung, Terrainveränderungen, Parz. 774, Kapf, Wienacht-Tobel
- . Züst Martin, Hellbüchel 249, 9426 Lutzenberg
Fassadensanierung und Fensterersatz Süd und West, Parz. 57, Hellbüchel, Lutzenberg
- . Janik Steffen, Fähnerenstrasse 2, 9434 Au
Neubau Einfamilienhaus, Parz. 915, Hellbüchel, Lutzenberg
- . Bister Claus, Hof 607, 9426 Lutzenberg
Ersatz Schwedenofen, Parz. 462, Hof, Lutzenberg
- . Gantenbein Rudolf, Unterer Kapf 583, 9405 Wienacht-Tobel
Ersatz Ölheizung durch Luft/Wasserwärmepumpe, Parz. 844, Unterer Kapf, Wienacht-Tobel
- . Zürcher-Jankovics Roger und Sarolta, Dorfhalde 140, 9426 Lutzenberg
Einbau Gas-Heizung in ehemaligem Waschhaus, Parz. 326, Dorfhalde, Lutzenberg
- . Prendina Marco, Unterer Kapf 588, 9405 Wienacht-Tobel
Einbau Fensterfront, Parz. 840, Unterer Kapf, Wienacht-Tobel
- . Ruppanner-Lutz Karl und Annelies, Oberhof 177, 9426 Lutzenberg
Fassaden- und Dachsanierung, Fensterersatz, Parz. 145, Oberhof, Lutzenberg
- . Aemisegger Andreas, Haufen 230, 9426 Lutzenberg
Erweiterung Drahtgitterzaun für Bisonhaltung, Parz. 44, Haufen, Lutzenberg
- . Zürcher-Jankovics Roger und Sarolta, Dorfhalde 140, 9426 Lutzenberg
Fassadenrenovation, Parz. 346, Dorfhalde, Lutzenberg
- . Eugster Josef, Unterer Kapf 9, 9405 Wienacht-Tobel
Abbruch Scheune, Neubau Stall mit Einstellhalle, Parz. 831/613, Unterer Kapf, Wienacht-Tobel
- . Langenegger Anna, Haufen 228, 9426 Lutzenberg
Umbau und Erweiterung Wohnhaus, Anbau Balkon, Parz. 40, Haufen, Lutzenberg
- . Höfelmayr Peter und Hildegard, Mühlenweg 6, D-87700 Memmingen
Einbau Holzofen, Parz. 306, Hof, Lutzenberg
- . Anderegg-Buchsachacher Erwin und Magdalena, Friedegg 286, 9426 Lutzenberg
Ersatz Gas-Heizung, Parz. 233, Friedegg, Lutzenberg
- . Graber Regula und Meier Dario, Unterwienacht 32, 9405 Wienacht-Tobel
Einbau Schwedenofen, Parz. 665, Unterwienacht, Wienacht-Tobel
- . Eggenberger-Ritter Doris, Dorfhalde 146, 9426 Lutzenberg
Ersatz Öl-Heizung, Parz. 115, Dorfhalde, Lutzenberg
- . Schopfer-Perviz, Hanspeter und Zemina, Gütli 188, 9428 Walzenhausen
Neubau Einfamilienhaus, Parz. 885, Gstell, Lutzenberg
- . Eugster-Bayard Franz und Barbara, Grund 63, 9405 Wienacht-Tobel
Einbau Holzofen mit Aussenkamin, Parz. Nr. 609, Grund, Wienacht-Tobel

...aus dem Reservoir Fuchsacker... Endspurt

Aus der noch vor wenigen Monaten imposanten und monströsen Baustelle oberhalb des Fuchsackerquartiers «guckt» nunmehr nur noch ein Teil eines kleinen Häuschens aus der Böschung heraus. Im Wissen, dass sich im Innern bald «Grosses» abspielen wird. Neueste Pumptechnik und zwei Wasserkammern mit 300 m³ und 200 m³ Wasser können bald in den Dienst der Bevölkerung gestellt werden. Ein Tag der offenen Tür ist in Planung, zu welchem wir Sie zu gegebener Zeit sehr gerne einladen möchten.

... also bis bald ...

für die Wasserkommission, Michael Schwinn

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Herzlichen Dank für die vielen Stimmen bei der Kantonsratswahl.

Die vielen Reaktionen und Besuche am und nach dem Wahltag haben mich immer wieder aufs Neue tief berührt. Nun freue ich mich auf die neue Herausforderung als Kantonsrätin.

Ich heisse Andrea Zeller Nussbaum und bin 48-jährig. Seit 1997 wohne ich zusammen mit meinem Mann Chris und unseren drei Kindern Alexandra, Michelle und Pascal im Grund in Wienacht-Tobel. Chris leitet die Suchtberatungsstellen im Kanton Thurgau, die Kinder spielen Fussball und geniessen ihre Primarschulzeit im Gitzbüchel.

Geboren und aufgewachsen bin ich mitten im Dorf Appenzell, wo ich auch die Primar- und Sekundarschule besuchte. Im Anschluss an die Schulzeit, absolvierte ich meine erste Ausbildung zur dipl. Arztgehilfin in St.Gallen. Nach einjährigem Sprachaufenthalt in Italien und der Westschweiz arbeitete ich neun Jahre als Arztgehilfin in Zürich und Urnäsch. Während dieser Zeit unternahm ich viele «Rucksackreisen» in Europa und Südamerika.

1991 begann ich das Studium zur dipl. Sozialarbeiterin FH, welches ich 1994 erfolgreich abschloss. In meinem neuen Beruf arbeitete ich in der Auffangstelle St.Gallen und als Suchtberaterin in Altstätten. Ergänzend dazu absolvierte ich Weiterbildungen in Familienmediation und systemischer Therapie. Bis heute bilde ich parallel dazu immer wieder Fachhochschulstudentinnen in der sozialarbeiterischen Praxis aus.

Seit knapp fünf Jahren arbeite ich im Beratungsteam Familie, Soziales, Sucht der Sozialen Dienste Mittelrheintal in Heerbrugg mit einem 60 %-Pensum. Im Zusammenhang mit meiner dortigen Tätigkeit als Familienmediatorin gewinnen zivilrechtliche Aspekte an Stellenwert. Aktuell besuche ich den Nachdiplomkurs «Recht Sozial».

Nebst der Familien- und Erwerbsarbeit war es für mich immer wichtig, weitere Tätigkeiten auszuführen. So war ich während Jahren als Kassierin und als Präsidentin für den Berufsverband und als Praxisvertreterin in Kommissionen der Hochschule für Soziale Arbeit aktiv. In unserer Gemeinde engagiere ich mich im Vorstand des Frauenvereins Lutzenberg/Wienacht, dem ich seit zwei Jahren als Präsidentin vorstehe.

Meine Freizeit verbringe ich zusammen mit meiner Familie, sei dies Zuhause, beim Skifahren oder Schnorcheln/Tauchen am Roten Meer. Ausser am Mittwochabend – dann treffe ich mich mit meinen Kolleginnen zum Jassen.

Abschied als Kantonsrätin

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Nach 8 Jahren als Kantonsrätin des Kanton Appenzell Ausserrhoden nahm ich am 2. Mai 2011 zum letzten Mal aktiv an einer Parlamentssitzung teil. Aus diesem Anlass möchte ich mich bei Ihnen, geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner, herzlich für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken.

Zu den Aufgaben einer Kantonsrätin gehört nicht nur die Teilnahme an den Kantonsratssitzungen, sondern auch die Mitarbeit in verschiedenen Kommissionen. Die zeitintensivste, aber auch die interessanteste Zeit als Kantonsrätin erlebte ich in der Staatswirtschaftlichen Kommission (entspricht der Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde).

Zeitlich beschränkt, aber ebenso intensiv war die Mitarbeit in vorberatenden Kommissionen die zur Vorbereitung von grossen Parlamentsvorlagen eingesetzt werden. So arbeitete ich an der Vorbereitung des neuen Gesundheitsgesetzes sowie der Initiativenbearbeitung zum Wahlverfahren des kantonalen Parlaments mit.

In diesen 8 Jahren engagierte ich mich gerne als Kantonsrätin und vertrat im Parlament und gegenüber der Kantonsregierung oft auch Wünsche und Anliegen aus der Bevölkerung. Meiner Nachfolgerin Andrea Zeller Nussbaum wünsche ich im Amt viel Freude, Erfolg und Elan, sowie Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung.

Luise Hochreutener Huber

GURMETTLI

INFO

...frisch vom Dorf! ...

Sennhütte

FAMILIE FUHRER

Dorfstrasse 4, 9425 Thal, Tel. 071 888 29 53

Hausgemachte Salatsauce

Nach traditionellem Rezept wie zu Grosi's Zeiten hergestellt (mit Schweizer Rapsöl).

Hausgemachte Ravioli

Neu in der grossen Auswahl an frischen Ravioli:

- Dinkelteig-Ravioli mit
- Appenzellerkäse
 - Blau Händöpfel
 - Erbs und Rübli

Raclette-Plausch

Freitag, 1. Juli, und Samstag, 2. Juli, jeweils ab 18 Uhr:

- Sommer-Racletteabend im Garten des Gasthaus Ochsen, Thal.

Wir sind für Sie da:

Mo - Fr 0730 - 1215 1500 - 1830
Sa 0730 - 1500 durchgehend
 Mittwochnachmittag geschlossen

Speziell für Sie: Käseplatten, Fondue, Lotto/Lose, Getränkemarkt, Hauslieferdienst

acustix
 Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.-
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel
- Vertragslieferant von IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden
 Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
 Tel. 071 888 83 83
 E-Mail: heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen:
www.acustix.ch

Die Partnerschaft, die Vertrauen schafft.

Raiffeisenbank Unteres Rheintal

Geschäftsstellen:
 9424 Rheineck und 9430 St. Margrethen
 Tel. 071 747 12 12
 Fax 071 747 12 22
unteres-rheintal@raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

holzdesign ag
fisch
www.fischholzdesign.ch

9427 Wollhalde - tel. 071 891 13 66

So weit...

...sollte es nicht kommen mit Ihrem Haus, auch nicht mit Ihrem Chuchichäschli. Bevor die ganze Einrichtung in Schiefelage gerät und der Wind freien Durchzug hat, sollten Sie sich mit uns in Verbindung setzen.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Salva Werni Paddy Partyservice

9426 Lutzenberg
 Tel. 079 445 61 87
wernerdutler@bluewin.ch

Wir empfehlen uns für Ihre Firmenanlässe sowie Geburtstagsfeiern im Schützenhaus Lutzenberg oder bei Ihnen privat

Langenegger Heizungen

Oberbrenden 764, 9426 Lutzenberg

Damian Langenegger
 Oberbrenden 764
 9426 Lutzenberg
 Natel: 079 407 26 34
 Telefon: 071 888 00 28
 Telefax: 071 888 03 18
 e-mail: info@langenegger-heizungen.ch
www.langenegger-heizungen.ch

Forschen, Experimentieren, Entdecken, Erfahren ...

«Erkläre mir, und ich vergesse.

Zeige mir, und ich erinnere mich.

Lass es mich tun, und ich verstehe» Konfuzius

Während einer Woche im Mai stand im und ums Schulhaus auf dem Gitzbüchel das Thema «Forschen» auf dem Lehrplan. Als klassenübergreifendes Projekt nahmen alle SchülerInnen – vom Chindsgi bis zur sechsten Klasse – daran teil. In altersdurchmischten Kleingruppen hatten die Kinder die Möglichkeit, Phänomene des Alltags zu ergründen, Naturgesetze experimentierend zu erfassen und zu erkennen.

Dazu stand «Die Forscherkiste», ein mit 200 Experimenten beladener Anhänger der Pädagogischen Hochschule des Kantons St.Gallen zur Verfügung. Ganz nach der auf dem Wagen formulierten Forderung, «... alles in möglichst grossem Umfang den Sinnen vorzuführen (...) und wenn sich etwas mit mehreren Sinnen erfassen lässt, soll es mehreren zugleich dargeboten werden», gibt es Anleitungen und Material zu den Themen *Sehen, Hören, Riechen & Schmecken, Fühlen & Tasten* und *Mathematik*.

Daneben wurde auch an eigenen Projekten gebastelt, geforscht, untersucht und ausprobiert. Wie geht das mit der Schwer- und Fliehkraft, wenn ich auf dem Heimweg vom Milchholen das Kesseli schwinde?! Und warum ist es so schwierig, eine Schlangenlinie im Spiegel zu sehen und auf dem Papier nachzuzeichnen? Und die Sache mit den Wasserraketen und dem Solarzeppelin war nicht nur lehrreich – das machte offensichtlich auch Spass.

Eine weitere Form die Umwelt wahrzunehmen, mit allen Sinnen zu erleben und zu geniessen, bot sich den Kindern in der Mitte der Projektwoche, am so genannten Waldtag.

Neben dieser experimentellen Wissenserweiterung war wohl auch das soziale Lernen ein wichtiger Aspekt: Gross und Klein arbeiten zusammen, profitieren und unterstützen.

Schaut man den jungen Forschern zu, erübrigt sich die Frage, was gefällt. Erkundigt man sich trotzdem nach dem Besonderen der Projektwoche, erhält man ausnahmslos positive Rückmeldungen: Von «macht Spass», «Mathe ist plötzlich spannend», «kann mit anderen zusammen experimentieren», «muss gut überlegen, wie es funktioniert», «kann selber entscheiden und machen», «viele findet draussen statt» bis hin zu «keine Hausaufgaben», gewinnen die kleinen und grossen Denker und Macher allem etwas Gutes ab.

Maria Heine Zellweger

 M. BADALLI
Platten in Perfektion.

Boden- und Wandplattenbeläge

Dorfhalde 138. Lutzenberg
9425 Thal

Tel. **079 315 44 92**
badalli85@hotmail.com

Young Notes auf musikalischer Reise

Die Jugendmusik Walzenhausen-Lutzenberg, besser bekannt unter dem Namen «Young Notes», ging am 28. Mai auf Reisen.

An diesem Wochenende fand der Rheintaler Kreismusiktag in Oberriet statt. Für die jungen MusikantInnen eine willkommene Gelegenheit, erfahrenen und auf hohem Niveau musizierenden Musikvereinen beim Wettbewerb zuzuhören. Die Musikanten aus dem Vorderland sassen dabei in der ersten Reihe und erlebten die «Grossen» hautnah. Natürlich durfte auch das anschliessende Bewerten und Fachsimpeln nicht fehlen ...

Nach einem feinen Zvieri ging die Fahrt mit Chauffeur Michael Weber weiter nach Altstätten zum Minigolfspielen.

Die Zeit verging wie im Flug, alle waren sich einig, dass dieser Ausflug viel zu schnell vorüber ging.

Die «Young Notes» üben jeden Montagabend unter der Leitung von Patrick Ruppner. Neue MusikantInnen sind jederzeit herzlich willkommen!

Ruth Weber, Telefon 071 880 05 94, michael-ruth.weber@bluewin.ch gibt gerne Auskunft.

Die Jugend ist uns wichtig!

Seit dem 1. Juni 2011 haben die Musikvereine Lutzenberg und Walzenhausen eine neue gemeinsame Jugendverantwortliche für ihre Jugendmusik «Young Notes».

Nachdem die bisherige Jugendverantwortliche Sonja Züst, MV Lutzenberg, auf die HV 2011 den Rücktritt und somit die Niederlegung des Amtes als Jugendverantwortliche bekannt gab, zeigte sich, dass es nicht leicht ist, eine Person für eine so verantwortungsvolle Aufgabe zu finden. Umso grösser war die Freude als sich die Gelegenheit bot, mit Ruth Weber, Walzenhausen, eine geeignete Person gefunden zu haben. Der

Musikverein Lutzenberg begrüsst die neue Jugendverantwortliche und wünscht ihr viel Freude und Erfolg mit den JungmusikantInnen.

Die Jugendmusik Walzenhausen-Lutzenberg «Young Notes» üben jeweils am Montagabend im Probelokal «MZA» Walzenhausen. Es ist die ideale Lösung zwischen Musikschule und Dorfverein und ermöglicht das Zusammenspiel zwischen Gleichaltrigen in einer Gruppe unter fachkundiger Stabführung. Vielleicht haben auch Sie ein Kind das musizieren möchte oder bereits ein Instrument spielt oder Sie spielen selber ein Instrument und möchten aktiv in einem Verein mitspielen. Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie Ihren Musikverein oder unsere Jugendverantwortliche.

Besuchen Sie unsere Homepage www.mv-lutzenberg.ch

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Sie.

Kontakt Jugendmusik Young Notes:

Ruth Weber, Telefon 071 880 05 94, michael-ruth.weber@bluewin.ch

Vorankündigung

Die turnenden Vereine von Lutzenberg freuen sich, Ihnen am

12. und 19. November 2011

in der Turnhalle des Schulhauses Gitzbüchel wieder eine **Abendunterhaltung** mit Festwirtschaft, Barbetrieb und Kaffeestube präsentieren zu können.

Die turnenden Vereine freuen sich jetzt schon auf Ihren Besuch!

75 Jahre Frauenverein Lutzenberg/Wienacht

Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass der «Frauen- und Armenverein», wie er im Jahre 1936 hiess, in einer politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich sehr instabilen Zeit entstand. Die Not und auch Verunsicherung in der Bevölkerung war ausserordentlich gross. Die Hauptaufgabe des Vereins bestand denn auch lange darin, den bedürftigen Einwohnern und Einwohnerinnen zu helfen und insbesondere den Familien Weihnachtsbescherungen zu machen. Zudem wurden in der Kriegszeit auch unsere Soldaten unterstützt – im Auftrag strickten die Frauen 200 Paar Militärsocken (für Fr. 1.40 pro Stück) und wuschen auf Antrag gleichzeitig die Soldatenwäsche. In der Zeitspanne von 1948 bis 1982 bestand der Verein aus lediglich drei Mitgliedern.

Vor knapp 30 Jahren wurde dank der Initiative der damaligen Präsidentin Elvira Müller der neu benannte «Frauenverein Lutzenberg/Wienacht» wieder voll aktiviert und erreichte zwei Jahre später den stolzen Mitgliederbestand von 100 Frauen.

Aus dem Grundgedanken der Solidarität heraus übernahm der Frauenverein in all der vergangenen Zeit etliche gemeinnützige Aufgaben und unterstützte viele Familien/Personen in unserer Gemeinde. Zudem gewannen die gemeinsamen Aktivitäten in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung.

Auch wenn sich vieles verändert hat, ist der Zweck des Frauenvereins Lutzenberg/Wienacht heute wie damals der gleiche: «Wir wollen den Zusammenhalt unter der Bevölkerung fördern, hilfsbedürftige Familien/Personen unterstützen, uns vernetzen und untereinander die Geselligkeit pflegen.»

Andrea Zeller Nussbaum, Präsidentin

Jubiläumsausflug Frauenverein Lutzenberg/Wienacht

Wir möchten alle Frauen aus unserer Gemeinde herzlich einladen mit uns das 75-Jahr-Jubiläum zu feiern.

Von Lutzenberg fahren wir gemütlich mit Postauto/Bahn nach Bischofzell. Dort angekommen werden wir inmitten der gepflegten Altstadt im einmaligen Ambiente der «Schniderbudig» zum Aperó erwartet. Anschliessend lassen wir uns im historischen Lokal mit einem feinen Nachtessen verwöhnen. Sobald die Nacht einkehrt, begeben wir uns auf einen stimmungsvollen Nachtwächterrundgang. Nach einem Dessert gehts dann wieder auf die Heimreise.

Datum:	Samstag, 3. September 2011
Wann:	16.00 Uhr bis 01.00 Uhr
Wo:	Treffpunkt Gemeindehaus Lutzenberg
Kosten:	Fr. 75.– (exkl. Getränke) für Nichtmitglieder Die Mitglieder werden separat eingeladen.

Anmeldungen bitte bis spätestens 15. August 2011 an:
Andrea Zeller Nussbaum, Grund 386, 9405 Wienacht, Telefon 071 891 22 66
oder andrea@mediterrangarten.ch

Wir freuen uns auf viele Frauen aus Lutzenberg und Wienacht *Der Vorstand*

Seniorenausflug

Am 21. September 2011 ist es soweit!

Von Lutzenberg geht es über Stein am Rhein und durch das Klettgau nach Schluchsee, wo wir im Cafe-Restaurant Schwarzwaldstube im Kurhaus Schluchsee zu Mittag essen werden. Nach dem Mittagessen geht die Reise bei schönem Wetter dem See entlang zum Feldberg. Dort ist es möglich, mit der Gondelbahn auf den Feldberg (1 493 Meter über Meer) zu fahren.

Der Rückweg führt uns über Waldshut, Zurzach, Winterthur wieder nach Lutzenberg.

Die Kosten belaufen sich auf ca. CHF 25–35, excl. Getränke, Seilbahn. Die definitiven Kosten können erst nach Ablauf der Anmeldefrist genau berechnet werden.

Bitte melden Sie sich bis spätestens 31. August 2011 bei Annelies und Karl Ruppanner an, Telefon 071 888 33 89.

Die Organisatoren freuen sich auf viele TeilnehmerInnen.

Wir holen Sie an folgenden Orten ab:

08.00 Uhr	Brenden, Postauto-Haltestelle
08.05 Uhr	Hotel Hohe Lust
08.15 Uhr	Thal, Coiffeur Adonis

Für TeilnehmerInnen aus Wienacht wird ein Abholdienst organisiert.

Frauenverein Lutzenberg/Wienacht

Angebotserweiterung des Senioren- wohnheims Brenden

Ich freue mich, Ihnen unsere neuen Angebote vorstellen zu dürfen.

Per sofort können Sie unseren Fahrdienst nutzen. Unser rollstuhlgängiges Auto bietet Platz für 4 Mitfahrer ohne Rollstuhl oder 1 Mitfahrer und 1 Rollstuhl. Gerne begleiten wir Sie zu Arztbesuchen, ins Spital oder zu Freizeitvergnügen. Die Preise erfragen Sie bitte bei der Heimleiterin Silvia Heinrich.

Zusätzlich bieten wir per sofort einen Pedicureservice an. Die diplomierte Fusspflegerin Susanne Best ist an folgenden Tagen im Seniorenwohnheim Brenden: 18. und 20. Juli, 12. und 14. September sowie 14. und 16. November 2011.

Am 12. November findet ein Spielnachmittag mit den Samaritern statt. Sie sind dazu herzlich eingeladen. Im Anschluss an das Vergnügen servieren wir Kaffee und Kuchen.

Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit im Seniorenwohnheim Mittag zu essen. Wir kochen täglich frisch und reichhaltig.

Möchten Sie eines unserer Angebote nutzen, dann melden Sie sich bitte jeweils 48 Stunden vorher telefonisch unter 071 888 24 33 oder persönlich bei uns an.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Silvia Heinrich, Heimleiterin

Schon wieder ein Jahr vorbei 29. Grümpeli Lutzenberg

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner: Nach den Sommerferien bietet sich Ihnen die Gelegenheit, an unserem Dorffussballturnier teilzunehmen. Wir hoffen, dass Sie auch dieses Jahr wieder zu den Teilnehmern gehören. Als Zuschauer sind Sie bei uns ebenfalls herzlich willkommen. Oder gönnen Sie sich nach dem Fröhschoppen des Musikvereins Lutzenberg, einen Besuch in der Festwirtschaft. Also schauen Sie vorbei am 19., 20. und 21. August 2011.

Wer in Lutzenberg wohnt, arbeitet, in einem unserer Dorfvereine aktiv mitmacht oder einen besonderen Bezug zur Gemeinde hat, ist teilnahmeberechtigt.

Eine Mannschaft besteht jeweils aus 5 Spielern. Auswechselspieler sind erlaubt. Pro Mannschaft werden max. 6 Preise abgegeben. Erlaubt sind Turn- und Nockenschuhe. Stollenschuhe sind verboten!

In der *Kategorie A* wird hart, aber dennoch fair gespielt. Reine Herrenteams sind erlaubt, was jedoch die Teilnahme von Damen nicht ausschliesst.

Bei *Kategorie B* gilt, mitmachen ist wichtiger als siegen. Die Preise werden am Ende des Turniers ausgelost. Tore, die von Damen oder Schülern bis zur 6. Klasse erzielt werden, zählen doppelt.

In der *Kategorie C* (Familienmannschaften) spielen max. 2 Männer. Die anderen 3 Spieler setzen sich aus Schülern bis zur 6. Klasse oder aus Damen zusammen. Kinder und Frauentore zählen doppelt. Also liebe Familien, macht am Dorfturnier mit.

Wer in der Kategorie C mitspielt, darf auch in der Kategorie A oder B mitwirken (bitte Vermerk auf der Anmeldung mit entsprechendem Namen der Mannschaft).

Nun zur *neuen Kategorie Plausch*. In dieser Kategorie ist jedermann und jede-frau ob gross oder klein, zum Mitmachen berechtigt. Auch diejenigen, die in einer anderen Mannschaft spielen, sei es in der Kategorie A, B oder C. Hauptsache, der Plausch steht im Vordergrund. Der Preis wird ausgelost. Die originellste Mannschaft kann den Plauschpreis gewinnen.

Spielzeiten: Freitag abends, Samstag und Sonntag den ganzen Tag
Der Turnierbeitrag von CHF 60.– ist am Turniertag in der Festwirtschaft zu bezahlen. Versicherung ist Sache der Teilnehmer.

Anmeldung an: René Züst, Engelgass 352, 9426 Lutzenberg
Telefon 071 888 65 53, rene-sonja-zuest@bluewin.ch
Das OK-Team freut sich auf einen gelungenen Anlass.

Familien-Feldgottesdienst

Am **Sonntag, 21. August 2011, 11 Uhr**, wird beim **Schulhaus Zelg in Wolfhalden** ein kath. Familien-Feldgottesdienst gefeiert, der von der Musikgesellschaft Wolfhalden musikalisch umrahmt wird. Zu diesem Gottesdienst mit herrlicher Aussicht auf den Bodensee sind alle KirchbürgerInnen von Rheineck, Thal, Lutzenberg und Wolfhalden – speziell auch Familien und Kinder – herzlich eingeladen. Die Thaler Gruppe junger Frauen ist für die Festwirtschaft verantwortlich. Nach dem Mittagessen können sich die Kinder auf dem Spielplatz austoben.

Bei schlechtem Wetter finden der Gottesdienst und die Festwirtschaft in der Marienburg statt. Bei unsicherer Witterung gibt Telefon 071 888 11 35 ab Samstag, 20. August, 18.00 Uhr, Auskunft über den Durchführungsort.

Auf Anmeldung wird ein Fahrdienst angeboten. Man melde sich bitte bis Freitag, 19. August, 11.00 Uhr, beim Pfarramt.

Kath. Kirchgemeinde

10 Jahre TIXI Vorderland

1993 wurde im Appenzellerland der Tixi-Behindertenfahrdienst-Verein gegründet, wie in vielen Kantonen zuvor. Aufgrund der steigenden Nachfrage wurde ein Standort gesucht, der die Anfahrtswege in das Vorderland verkürzen sollte. Am 1. Mai 2001, also vor 10 Jahren, war es soweit. Dank der Rheinburg Klinik wurde in Walzenhausen das Tixi-Taxi mit der Nummer 4 stationiert. Alfred Widmer und Erich Metzler waren die Fahrer der ersten Stunde für die östlichen Gemeinden des Appenzellerlandes.

Alfred Widmer, bis 2008 aktiv, ist noch heute oft dabei, wenn sich die jetzt sechs aktiven Fahrer des Tixi im Bädli in Wolfhalden treffen, um den Einsatzplan für die nächsten zwei Monate zu besprechen. Der Siebte im Bunde, Ekkehard Andexlinger, pausiert zur Zeit. In schnellem Einvernehmen finden sie ihre Wochen, an denen sie jeweils «ihr Taxi» bedienen, bevor sie allfällige Themen besprechen, seltene Probleme werden gemeinsam gelöst. Manchmal könnte mehr zu tun sein. Liegt es daran, dass TIXI zwar bekannt ist, aber nicht seine Bedeutung? Denken die Interessierten, es sei zu teuer?

Wollen Sie von einem der 6 Un-Ruheständler mit dem Tixi-Taxi gefahren werden? Werden Sie Mitglied des Vereins, für 30 Franken Jahresbeitrag. Zur Bestellung ruft man ca. 2 Tage vor dem Fahrwunsch in der Zentrale bei Barbara Steyer an (siehe unten), und wird dann für 1 Franken pro Kilometer vom Start zum Ziel gebracht. Arzt-, Krankenhausbesuche und Fahrten zu Therapien sind die häufigsten Wünsche. Meist sind es Fahrgäste im Roll-

stuhl, die mit dem besonders ausgestatteten Renault Kangoo befördert werden, andere Fahrgäste nehmen neben dem Fahrer Platz, während mögliche Gehhilfen und Rolatoren im geräumigen Wagen Platz finden.

Der Startpunkt ist meist im Vorderland, das Ziel auch, manchmal aber doch weiter entfernt. St.Gallen ist noch sehr nahe, Zürich ist öfter anzusteuern, und in den Archivunterlagen findet sich der Auftrag für eine Fahrt bis nach Neumarkt in der Oberpfalz, 350 km entfernt.

Dies alles ist nur möglich, weil einerseits die Chauffeure ihre Freizeit für die Mobilität ihrer Mitmenschen zur Verfügung stellen und weil es Sponsoren und Firmen gibt, die diese gute Sache finanziell unterstützen. Wie sonst sollte ein solcher Wagen angeschafft und finanziert werden. Kostendeckend sind die Einnahmen aus den Fahrten nicht. Die Nachricht, dass Heiden, passend zu seinem Image als Dunant-Dorf, einen jährlichen Beitrag von CHF 500 in sein Budget aufgenommen hat, ist wie ein Geburtstagsgeschenk.

Und so soll zum Schluss noch die I-BAN-Nummer des Vereins Tixi AR/AI genannt sein. Für die Freunde, die dem guten Beispiel Heidens folgen wollen: CH49 0025 4254 1570 8040 W.

Die Zentrale von TIXI AR/AI in Gais ist unter 071 793 39 33 von Montag bis Freitag 8 bis 10 Uhr besetzt, in der anderen Zeit der AB.

Die TIXI-Idee

TIXI ist ein gemeinnütziger, politisch und konfessionell neutraler Verein. Die Aufgabe von TIXI ist der Betrieb eines Fahrdienstes für alle mobilitätsbehinderten Menschen, welche die öffentlichen Verkehrsmittel nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen nutzen können.

Der Fahrdienst ermöglicht diesen Menschen beweglich zu bleiben, sei es für Arztbesuche, Einkäufe oder Ähnliches. Der Fahrdienst wird zu moderaten Tarifen angeboten – ganz im Sinne einer Gleichberechtigung. Es bestehen keine Einschränkungen für die Aufnahme als Mitglied wie Alters-, Einkommens- oder Vermögensgrenzen. Der Verein strebt keinen Gewinn an; die eingesetzten Fahrer und Fahrerinnen leisten ihren Dienst ehrenamtlich.

Die Mannschaft (v.l.n.r.): Disponentin Barbara Steyer, Peter Baschnonga, Peter Fürer, Alfred Widmer, Hans Niederer, Hanspeter Rohner, Hansueli Nef, Peter Wolten

Spitex-Stützpunkt

Unser Spitex-Stützpunkt ist im Altersheim Trüeterhof, Thal.
Spitex Thal-Lutzenberg,
Dorfstrasse 36, 9425 Thal
Telefon 071 888 25 77
spitex-thal-lutzenberg@hotmail.com

Unsere Bürozeiten

Montag, Mittwoch und Freitag:
14.00–16.00 Uhr

Unsere Einsatzzeiten

Montag bis Freitag:
7.00–12.00 / 14.00–20.00 Uhr
Samstag und Sonntag reduziert
und nach Absprache.

Spitex Thal – Lutzenberg

Spitex – spitalexterne Hilfe und Pflege – ist eine Dienstleistung, die Menschen jeden Alters hilft, bei Krankheit, Behinderung, Geburt, Rekonvaleszenz, Gebrechlichkeit oder in Krisensituationen das Verbleiben zu Hause zu ermöglichen, die Lebensqualität zu erhalten sowie die Angehörigen von pflegebedürftigen Personen zu entlasten.

Die Mitarbeiterinnen der Krankenpflege führen ärztliche Anordnungen aus: z.B. Spritzen, Verbandswechsel, Infusionen, Überwachung der Medikamenteneinnahme, Blutdruck- und Blutzuckermessungen. Sie helfen und unterstützen soweit nötig bei der Körperpflege und begleiten Schwerkranke und Sterbende und ihre Angehörigen zu Hause. Unsere Haushalthilfen leisten einen grossen Beitrag zur Erhaltung der Selbstständigkeit und Lebensqualität. Sie übernehmen unter anderem die Pflege der Wohnung, den Einkauf, das Kochen, die Besorgung der Wäsche, die Begleitung bei Spaziergängen sowie die stundenweise Betreuung der Klienten bei Abwesenheit der Angehörigen. «Frühjahrsputz», Fenster putzen, Gartenarbeiten oder Keller- und Garagenreinigung etc. werden allerdings nicht von der Spitex übernommen. Wir vermitteln und vermieten teilweise Hilfsmittel und beraten Sie gerne in Ihrer Situation.

Gesundheitssprechstunde der Spitex

An jedem ersten Freitag des Monats führt die Spitex Thal-Lutzenberg im Altersheim Trüeterhof in Thal von 15.00–16.00 Uhr gratis Blutdruck- und Blutzuckermessungen durch.

In Altenrhein findet die Gesundheitssprechstunde jeweils jeden 2. Monat am letzten Freitag des Monats von 15.00–16.00 Uhr im Pfarreiheim Altenrhein statt (29. Juli 2011, 30. September 2011, 25. November 2011).

Spitex-Mitgliedschaft

Mit einem Jahresbeitrag von CHF 35.– werden Sie Mitglied des Spitexvereins. Einzahlungsscheine sind erhältlich im Spitex-Büro Trüeterhof Thal oder bei unserer Kassierin, Julie Dietrich, Ahornstrasse 17, 9034 Eggersriet, Telefon 071 411 99 44. Spendenkonto Spitex Thal-Lutzenberg, PC 90-12970-4.

Mit unseren beiden neuen Einsatzfahrzeugen sind wir täglich in den Gemeinden Thal und Lutzenberg zum Wohle unserer Klienten und ihrer Angehörigen unterwegs. Das Ziel der Mitarbeiterinnen der Krankenpflege ist es, hilfs- und pflegebedürftigen Menschen jeden Alters das Dasein in ihrer gewohnten Umgebung so lange wie möglich und nach Verantwortbarkeit zu ermöglichen.

Ruth Rüesch

Marco Högger
Immobilienverkäufer
Telefon: 071 227 42 66
m.hoegger@hevsg.ch

«Weil Immobilienverkauf keine Glücksache ist.»

Sorgen an der GV in Wienacht: Wie weiter mit dem Hotel «Seeblick»?

Im Zentrum der Ende Mai durchgeführten GV der Fitness-Club Wienacht AG als Trägerschaft des Hotels «Seeblick» stand die Zukunft des traumhaft über dem See gelegenen Betriebs.

Angesichts des starken Frankens und dem damit verbundenen Rückgang vorab deutscher Gäste, dem anstehenden Sanierungs- und Investitionsbedarf, den steigenden Personalkosten und weiterer Faktoren hat es die Hotellerie nicht einfach. Auch der «Seeblick» in Wienacht spürte in den vergangenen beiden Jahren den deutlich rauer gewordenen Wind. Nachdem sich der geplante Verkauf der Hotelliegenschaft an das in Zürich domizilierte Institut für Stressprävention in letzter Minute zerschlagen hat, muss für das Hotel eine neue Zukunft gesucht werden.

Zurück auf Feld eins

VR-Präsident Peter Schwotzer legte die Karten offen auf den Tisch. «Wir befinden uns wieder auf Feld eins, setzen aber alles daran, dem «Seeblick» eine gute Zukunft zu sichern. Der Verlust von 200 000 Franken in den Jahren 2009/10 – wovon 137 000 Franken Abschreibungen – und die wenig rosigen Zukunftsaussichten für unser Haus zwingen zur Veräusserung der Liegenschaft und damit zur Suche einer potentiellen Käuferschaft.» Schwotzer dankte in der Folge dem von Jutta Basler-Schmid geleiteten «Seeblick»-Team für den überdurchschnittlichen Einsatz in schwieriger Zeit. Basler ihrerseits wies auf die recht guten Bu-

chungen für 2011 hin, so dass sich eine gute Lösung finden lassen sollte. Wenn sich die Weiterführung als Hotel nicht realisieren lässt, muss auch die Option «Wohnen an schöner Lage mit Seesicht» geprüft werden. Schwotzer: «Vorabklärungen machen klar, dass für Liegenschaften wie der «Seeblick» ein lebhaftes Interesse besteht. Allerdings müsste vorgängig ein Wechsel von der Kur- in die Wohnzone erfolgen.» Als Vertreter der Gemeinde Lutzenberg-Wienacht machte Gemeinderat Hans Dörig klar, dass für dieses Prozedere einiges an Zeit einzuplanen sei.

VR erhält Vollmacht

Nach eingehender Grundsatzdiskussion wurde dem Verwaltungsrat mit Peter Schwotzer, Brigitte Homberger, Erich Schmid, Rita Schmid und Jutta Basler die Vollmacht zu weiteren Verhandlungen mit allfälligen Kaufinteressenten erteilt. Sämtliche traktandierten GV-Geschäfte wurden von den 25 anwesenden Aktionärinnen und Aktionären mit gesamthaft 964 Stimmrechten einstimmig gutgeheissen. Der anschliessende Apéro bot Gelegenheit zu einem Gedankenaustausch, wobei auch hier Möglichkeiten für eine gute Zukunft des 1988/89 erstellten Hotels diskutiert wurden.

Peter Eggenberger

Die Zukunft des traumhaft gelegenen Hauses «Seeblick» in Wienacht ist ungewiss.

7. Rhynegger Gsundheitslauf 2011

Der 7. Rhynegger Gsundheitslauf fand bei strahlendem Sonnenschein statt. 248 Erwachsene und 71 Kinder haben die Gelegenheit wahr genommen, diesen 6 km langen Lauf zu absolvieren. Besonders freut uns, dass die Anzahl der Kinder und Jugendlichen zugenommen hat. Es ist dies die zweithöchste Beteiligung in den vergangenen 7 Jahren!

Gewinner Erwachsene

1. Preis: Hengartner Susanne, Staad
1 Wellnesswochenende
im Hotel Heiden, Heiden, für 2 Pers.
2. Preis: Hautle Marlies, Rorschach
1 Wellnessstag
bei Beauty-Treff Ines, Staad
3. Preis: Hengartner Delia, Rheineck
1 10er Abo
im Fitness Center Venice Gym,
Lutzenberg

Gewinner Kinder

Sbatine Sevei, Rheineck
Fabian Rohner, Rheineck
Zoe Mussnig, Thal
Je 2 Eintritte ins Ravensburger
Spieleland

Mit freundlichen Grüssen
Verein Rhynegger Gsundheitslauf
Roland Bürgi

«Freedreams»- Ferien auch im «Seeblick», Wienacht

Gäste aus Ostdeutschland haben im Appenzeller Vorderland Seltenheitswert. In letzter Zeit aber verbringen immer wieder Besucher aus weit entfernten Gegenden Europas Ferien in unserer Region.

Die in Zug ansässige Firma Duet Hotel AG vermittelt mit dem System «Freedreams» (www.freedreams.ch) seit Jahren preisgünstige Kurzferien auch im Appenzeller Vorderland. Dank des Ferienkatalogs, der Präsenz im Internet und der Werbung finden Gäste den Weg auch zu kleineren Hotels. So auch das Ehepaar Kirchberger aus dem ostdeutschen Chemnitz: «Uns hat es im Appenzeller Vorderland ausgezeichnet gefallen. Wir haben den originellen Witzwanderweg, aber auch sonst viel Sehenswertes kennen gelernt. Sicher verbringen wir wieder einmal erholsame Ferientage im schönen Appenzellerland über dem Bodensee.»

Peter Eggenberger

Internationales Jahr des Waldes 2011 – Informieren Sie sich

Die Forstkorporation Vorderland hat eine der 8 Waldbilder-Routen im Appenzellerland eingerichtet.

Die Waldbilder-Route führt dem Witzweg entlang von Wolfhalden (Parkplatz Kirche 759 260/258 040) zur Klus (Parkplatz Klus 760 150/257 220). Es sind vier Waldbilder mit den Themen «Wald als Lebensraum», «Erholung im Wald», «Wald schützt» und «Holz aus unserem Wald» aufgestellt. Besuchen Sie die Waldbilder-Route und informieren Sie sich über die lebenswichtigen Funktionen des Waldes!

So zum Beispiel «Holz aus unserem Wald»

Holz ist ein einheimischer, erneuerbarer und Co²-neutraler Rohstoff, dessen Verarbeitung wenig Energie benötigt. Unser Wald wird naturnah bewirtschaftet. Pro Sekunde wächst im Appenzeller Wald ein Holzwürfel mit einer Kantenlänge von 16 cm heran (siehe Foto). Von diesem Zuwachs werden heute nur etwa 65 % genutzt. Im Appenzeller Wald arbeiten rund 60 Fachleute.

Weitere Informationen: www.wald-arai.ch oder Flyer «Jahr des Waldes 2011», «Machen Sie sich ein Bild vom Wald».

Forstkorporation Vorderland, Ruedi Rechsteiner

1. August-Feier 2011

im Gemeindeteil Haufen-Brenden
am 31. Juli 2011, ab 19.00 Uhr,
im Weiler Bildschachen

Ein separates Flugblatt wird in alle Haushaltungen verteilt.

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden hinter dem japanischen Staudenknöterich her!

Die Vegetation ist dieses Jahr gut 2 Wochen im Vorsprung gegenüber dem langjährigen Durchschnitt. So ist auch der japanische Knöterich auf Grund des warmen Wetters früher in die Höhe geschossen und je nach Standort schon zwei bis drei Meter hoch.

Diese schnellwüchsige Pflanze, die bis zu 30 cm täglich zu-legen kann, stammt aus dem ostasiatischen Raum. Sie ist bei uns nicht heimisch. Per Definition sind das nur diejenigen Pflanzen, die bereits vor der Entdeckung Amerikas 1492 bei uns ansässig waren. Der Japanknöterich ist eine neue Pflanze, die bei uns auswildert und sich zunehmend entlang von Bach- und Flussläufen, Strassen- und Bahnböschungen oder an Waldrändern stark ausbreitet.

Ausbreitungsmethode verdrängt andere Pflanzen

An Standorten, wo sich der Knöterich wohlfühlt, vermehrt er sich sehr schnell. Unter seinem dichten Blätterdach kommen andere Pflanzen nicht mehr auf. Die unterirdischen Wurzel- ausläufer können angrenzende Kulturen oder Hindernisse unterwandern und in einiger Entfernung vom ursprünglichen Bestand erneut austreiben. Nach wenigen Jahren können sehr dichte, ausgedehnte Bestände heranwachsen, die auch Bäume und Sträucher verdrängen können. Die Ausbreitung erfolgt durch die Verschleppung von Pflanzenmaterial durch den Menschen oder die Fliessgewässer. Weggeworfene oder angeschwemmte Wurzel- und Stängelteile können zu neuen Pflanzenkolonien heranwachsen.

Schäden an Bauten

Der Japanknöterich verdrängt nicht nur die heimischen Kräuter und Sträucher, er bildet auch eine Gefahr für die Stabilität von Uferböschungen. Im Herbst sterben die grünen Pflanzenteile ab und der oberflächlich nur wenig durchwurzelt Boden ist der Auswaschung preisgegeben. Verbauungen, Strassen und Gebäude können durch Knöterichtriebe ebenfalls beschädigt werden.

Bekämpfungsequipe ist wieder unterwegs

Die kantonale Verordnung über den Umgang mit invasiven, gebietsfremden Organismen regelt das Vorgehen zur Beseitigung dieser unerwünschten Pflanzen. Das Zurückdrängen des Japanknöterichs erfordert Ausdauer und Geduld über Jahre. Alle Standorte, die bereits in den letzten Jahren bearbeitet wurden und neue, die erfasst sind, stehen auf der Tourenliste. Grosse Hauptstöcke werden ausgegraben und weitere Triebe mit möglichst viel Wurzelmasse viermal jährlich ausgerissen.

Die Mithilfe von betroffenen Grundeigentümern und Bewirtschaftern ist hilfreich, muss aber unbedingt mit der Bekämpfungsequipe abgesprochen werden.

Pflanzen richtig entsorgen, nicht deponieren

Standorte mit Japanknöterich und andern unerwünschten Pflanzen sind entstanden durch das Deponieren oder Wegwerfen von Pflanzenmaterial im Wald oder auf andern ungenutzten Flächen. Durch Abschwemmung von Samen, Stängel- oder Wurzelteilen werden die Pflanzen weiterverbreitet. Japanknöterich darf nicht im Freien abgelagert oder kompostiert werden und im Wald sind grundsätzlich alle Ablagerungen verboten. Das Knöterichmaterial vom Kanton Appenzell Ausserrhoden wird der Vergärung für die Produktion von Biogas zugeführt.

Standorte melden

Die bekannten Standorte, die alle dieses Jahr von der kantonalen Equipe bearbeitet werden, sind ersichtlich auf der Karte des Geoportals www.geoportal.ch (siehe Land- und Forstwirtschaft, siehe Neophyten). Sollten Ihnen weitere Standorte bekannt sein, sind Ihnen die Ämter für Meldungen, am besten auf einem Planausschnitt, dankbar.

Meldungen von Standorten im Kanton AR

Amt für Umwelt, 071 353 65 68, neophyten@ar.ch

Fragen zu Pflanzen und Bekämpfungsaktion

Landwirtschaftsamt, 071 353 67 64, 071 335 73 13, pflanzenschutz@ar.ch

Informationen zu invasiven Neophyten: www.cps-skew.ch

Wiederkehrende Daten der Dorfvereine Lutzenberg im 3. Quartal 2011

Turnende Vereine Lutzenberg und Wienacht

Damenturnverein Lutzenberg	Mo	20.15–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Turnen 50+	Di	09.50–10.50	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Gesundheitsturnen	Di	18.00–20.30	Turnen Feuerwehrdepot Wienacht
Turnverein Wienacht	Di	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Männerriege Lutzenberg	Mi	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Turnverein Lutzenberg Gymnastikgruppe	Do	20.00–21.30	Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Turnverein Lutzenberg	Fr	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel

Mütter-/Väterberatung, pro juventute Appenzeller Vorderland

Telefonsprechstunden	Mo/Mi/Fr	8.00–9.00 Uhr	Telefon 077/437 44 15
----------------------	----------	---------------	-----------------------

Juli 2011

Woche 26

Fr 1.7. 19.00–22.00	Musikverein Lutzenberg mit OVL Openair mit Festwirtschaft, Schulhausplatz, nur wenn kein Regen
Sa 2.7. 8.30–12.00	Bauernmarkt vor evang. Kirche Heiden
So 3.7.	Feldschützen Wienacht-Lutzenberg Solothurner Kantonal-Schützenfest
So 3.7. 10.30–15.00	Rorschach-Heiden-Bergbahn, öffentliche Dampffahrten

Woche 27

Di 5.7. 11.30	Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
Di 5.7. 18.00	Wienächtler Einwohner Wienächtler Stamm, Rest. Treichli
Di 5.7. 20.00	Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg
Sa 9.7.–14.8.	Primarschule/Kindergarten Sommerferien
Sa 9.7. 8.30–12.00	Bauernmarkt vor evang. Kirche Heiden

Woche 28

Sa 16.7. 8.30–12.00	Bauernmarkt vor evang. Kirche Heiden
Do 21.7. 9.00–11.00	Mütter-/Väterberatung pro juventute Gemeindehaus Lutzenberg, nur auf tel. Voranmeldung
Sa 23.7. 8.30–12.00	Bauernmarkt vor evang. Kirche Heiden

Woche 30

Mo 25.7. 19.00–21.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Parkplatz Post, Wienacht
Di 26.7. 19.00–21.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme Spezialabfälle/Sondermüll, Gemeindehaus
Do 28.7.	Abfall- und Entsorgungskommission Grünabfuhr
Sa 30.7. 8.30–12.00	Bauernmarkt vor evang. Kirche Heiden
So 31.7. ab 18.00	Verkehrsverein Wienacht-Lutzenberg, Samariterverein 1. Augustfeier auf dem Bildschachen Lutzenberg

August 2011

Woche 31

Di 2.8. 18.00	Wienächtler Einwohner Wienächtler Stamm, Restaurant Treichli
Sa 6.8. 8.30–12.00	Bauernmarkt vor evang. Kirche Heiden
So 7.8. 10.30–15.00	Rorschach-Heiden-Bergbahn, öffentliche Dampffahrten

Woche 32

Di 9.8. 11.30	Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
Sa 13.8. 8.30–12.00	Bauernmarkt vor evang. Kirche Heiden

Woche 33

Mo 15.8.	Primarschule/Kindergarten Schulbeginn nach den Sommerferien
Mi 17.8. 19.30–21.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung, FW-Depot Wienacht
Do 18.8. 9.00–11.00	Mütter-/Väterberatung pro juventute Gemeindehaus Lutzenberg, nur auf tel. Voranmeldung
Do 18.8.	Männerriege Lutzenberg Beach-Volleyball-Turnier in Rorschach
Fr–So 19.–21.8.	Turnende Vereine und Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Dorfturnier Lutzenberg, Posten stehen

Sa 20.8. 8.30–12.00	Bauernmarkt vor evang. Kirche Heiden
So 21.8. 11.00	Kath. Kirchengemeinde, Familiengottesdienst
So 21.8. 11.30	Musikverein Lutzenberg Frühschoppen am Dorfturnier

Woche 34

Di 23.8. 19.00–21.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme Spezialabfälle /Sondermüll, Gemeindehaus
Sa 27.8. 8.30–12.00	Bauernmarkt vor evang. Kirche Heiden
Sa 27.8. 16.00–18.00	Bundesübung Schiessanlage Wald AR

Woche 35

Mo 29.8. 19.00–21.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Parkplatz Post, Wienacht
Di 30.8. 19.00–21.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme Spezialabfälle/Sondermüll, Gemeindehaus
Di 30.8. 20.00	Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 31.8.	Papiersammlung

September 2011

Woche 35

Sa/So 3./4. 9.	Turnverein und Männerriege Lutzenberg Turnfahrt
Sa 3.9. 8.30–12.00	Bauernmarkt vor evang. Kirche Heiden
Sa 3.9. 16.00–01.00	Frauenverein Lutzenberg/Wienacht, Jubiläumsausflug
So 4.9. 10.30–15.00	Rorschach-Heiden-Bergbahn, öffentliche Dampffahrten
Di 6.9. 18.00	Wienächtler Einwohner Wienächtler Stamm, Restaurant Treichli
Di 6.9. 19.30–21.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Alarmsamariterübung mit der FW, FW-Depot Lutzenberg
Do 8.9.	Abfall- und Entsorgungskommission Grünabfuhr
Sa 10.9. 8.30–12.00	Bauernmarkt vor evang. Kirche Heiden
Sa 10.9. 14.00–17.00	Jungschützen Wienacht-Lutzenberg Endschiessen, Schiessanlage Goldach

Woche 37

Di 13.9. 11.30	Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 14.9. 20.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung, FW-Depot Wienacht
Do 15.9. 9.00–11.00	Mütter-/Väterberatung pro juventute Gemeindehaus Lutzenberg nur auf tel. Voranmeldung
Sa 17.9. 8.30–12.00	Bauernmarkt vor evang. Kirche Heiden

Woche 38

Mi 21.9. 8.00	Seniorenflug
Sa 24.9. 8.30–12.00	Bauernmarkt vor evang. Kirche Heiden

Woche 39

Mo 26.9. 19.00–21.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Parkplatz Post, Wienacht
Di 27.9. 19.00–21.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme Spezialabfälle/Sondermüll, Gemeindehaus
Di 27.9. 20.00	Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg

Verwaltung
Neuer Ortsplaner

Dorfleben
Basteln in der Büelachen

Schule
Beginn Schuljahr

thema:
Gastlichkeit in Wienacht

Naturheilpraxis sportivo

Cornelia Krapf-Rütimann

kant. appr. Heilpraktikerin
Naturärztin NVS

Bioresonanz testen und therapieren
von Unverträglichkeiten und Allergien

Klassische Massagen, Ohrkerzen,
Schüsslersalze, Bachblüten,
Schröpfen und Baunscheidtieren

Grosses Kursangebot

im Gütli 160
9428 Walzenhausen
Telefon 079 436 03 36
www.praxis-sportivo.ch

Rehabilitations Zentrum

9426 Lutzenberg

- Bäckerei
- Gartenbau
- Dorfladen/Postagentur
- Werkstatt
- Industrierarbeiten

Wir gestalten auch Ihren
Garten. Testen Sie unsere
Betriebe und verlangen Sie
eine unverbindliche Offerte.
Wir freuen uns auf Ihren
Auftrag.

Telefon 071 886 30 80
Telefax 071 886 30 86
info@reha-lutzenberg.ch
www.reha-lutzenberg.ch

Hotel-Restaurant Hohe Lust

9426 Lutzenberg, Tel 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

Nun verwöhnen wir Sie wieder mit
unseren feinen Wildgerichten.

Achtung nicht verpassen: METZGETE!
Freitag/Samstag/Sonntag
28./29./30. Oktober 2011

Vom 18. 11. bis 11. 12. 2011 entführen
wir Sie in den Kanton Bern.

Verbringen Sie die letzten Stunden dieses
Jahres bei einem gemütlichen Diner mit uns.
Danke für Ihre frühzeitige Reservation.

**Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Barmettler
mit ihren Mitarbeitern!**

zweirad-signer.ch

ZWEIRAD
Signer
ZST
THAL

Mesmerenweg 2 CH-9425 THAL 071 888 13 93 info@zweirad-signer.ch

Sanitäre Lösungen
und Spenglerarbeiten
individuell
auf Sie zu geschnitten.

Wir lösen alle Ihre sanitären
Probleme individuell und präzise.
Egal ob Neubau oder Reparaturen.
Wir sind jederzeit für Sie bereit.

K. Käch

Spenglerei
Sanitäre Installationen
9426 Lutzenberg, 8326 Horn
Telefon 888 15 19

Der springende punkt ist ein kompetenter
partner zur realisierung ihrer ideen.
Wir gestalten, konzepten, digitalisieren,
sind flexibel, penibel, kompatibel ...
Fragen sie uns.

typo
RENN

TypoRenn
Visuelle Kommunikation
Rütiholzstrasse 9d, Postfach
CH-9052 Niederteufen
Telefon 071 330 01 31
E-Mail typorenn@access.ch
Telefax 071 330 01 35

Vom ersten selbst verdienten Geld

bis zum Eigenheim.

Bohnhofstrasse 52, 9424 Rheineck
Tel. 071 888 52 88, www.agkb.ch

Gemeinsam wachsen. St. Galler
Kantonbank

Die gute Adresse für

- frische Bodensee- und Meeresfische
- Crevetten aller Art
- geräucherter Lachs – super Qualität – aus Schottland
- Tiefkühlfächer zu vermieten

Martin Comestibles AG, Thal
Tel. 888 11 59

Hp. Nüesch
Elektroanlagen

Elektroinstallationen •
Telefonanlagen • Haushaltgeräte

Bahnhofstr. 56, Rheineck, Tel. 071-888 56 66
Privat: Hof 603, Lutzenberg, Tel. 071-888 13 43

Juan
Jankovics
AUTOMOBILE THAL

071 888 41 14

für und alle anderen guten Autos!

Langenegger AG
Holzbau + Bedachungen

Haufen, 9426 Lutzenberg
Telefon 071-888 31 76
Fax 071-888 31 33

Liebe Leserin, Lieber Leser

Wohnen und Arbeiten, wo andere Ferien machen

In dieser «fokus»-Ausgabe drehen sich viele Berichte um Ferien, Freizeit und schöne Umgebungen in unserer Gemeinde. All dies ist in unserer Gemeinde möglich. Die Geschichten der Fitness-Club Wienacht AG, des Restaurants Treichli und der Ferienbungalows in Wienacht erstauen, und zeigen die enormen Pionierleistungen, die von vielen engagierten Personen vollbracht wurden.

Der Kurort Wienacht ist zu einem Markenzeichen geworden, das in diesem Jahr Jubiläum feiert. In der Titelgeschichte wird darüber eingehend berichtet. Trotzdem stehen wegweisende Veränderungen an, die vielleicht dazu führen, dass sich Wienacht weiter entwickelt. In welche Richtung ist noch unklar, doch alle Beteiligten sind dabei bemüht, die Entwicklungen in eine oder mehrere positive Richtungen zu lenken. Wir sind gespannt, in welche Richtung es geht und wie sich der Kurort Wienacht behaupten kann.

Das Thema Tourismus ist in unserem Kanton gerade im letzten Jahr neu aufgegleist worden. Einst war der Kanton Appenzell Ausserrhoden, vor allem das Appenzeller Vorderland, für seine Luftkurorte und Kurhäuser bekannt. Fast in jedem Dorf gab es solche Kurhäuser oder Ferienkolonien, die sich einem besonderen Gesundheitssystem verschrieben haben. Nach und nach verschwanden aber viele Kurhäuser und das Tourismusangebot «schrumpfte» auf einige wenige Attraktionen zusammen. Im Appenzeller Vorderland wurde in den letzten Jahren vor allem der Wander-Tourismus vermarktet. Die vielen verschiedenen Themenwanderwege rund um Heiden sind allen bekannt und werden rege durch Tagestouristen und Einheimische besucht.

Ab den 60-er Jahren des letzten Jahrhunderts boomte der Bau von Ferienhäusern und Wohnungen. Als es das Raumplanungsgesetz noch zulies, entstanden auf vielen grünen Matten einzelne kleine Ferienhäuschen und später koordiniert kleinere Siedlungen im ganzen Kanton. Unauffällig machen so viele Gäste in unserer Gemeinde Ferien

« Einst war der Kanton
Appenzell Ausserrhoden –
vor allem das
Appenzeller Vorderland –
für seine Luftkurorte und
Kurhäuser bekannt. »

und geniessen das überschaubare, aber feine Freizeit- und Kulturangebot in der ganzen Region.

Aber es stehen Veränderungen an, die neu gegründete Appenzellerland Tourismus AG im grösseren Rahmen und im kleineren Rahmen hier in Wienacht. Nichtsdestotrotz, wir leben hier, wo andere gerne Ferien machen. Tragen wir unserer Umgebung, der Idylle, der Ruhe und Stille Sorge und gewinnen damit auch im Tourismussegment einige Marktanteile im Gegensatz zum «Rummeltourismus».

Isabelle Coray, Gemeindegeschreiberin

Bruno Alder
für alle Schreinerarbeiten, Einbauschränke,
Küchen, Zellulose-Isolationen,
Parkettböden,
Tillböden,
Umbauten

Werkstatt: Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Büro und Privat: Krenne 53
9405 Wienacht-Tobel
071 891 56 03

e-mail: alderholz@bluewin.ch

VSCI Carrosserie
Thomas Hotz Brenden 305
9426 Lutzenberg

- Autoglas
- Unfallschäden
- Rostschäden
- Spritzwerk
- Oldtimer
- Leihwagen

Telefon 071 880 00 20 carrosserie.hotz@bluewin.ch
Telefax 071 880 00 21 www.carrosserie-hotz.ch

Impressum

Redaktion Maria Heine Zellweger, Peter Schalch, Erwin Ganz
fokus@lutzenberg.ch

Inserate Gemeindeverwaltung, Postfach 18, 9426 Lutzenberg
hans.kuenzler@lutzenberg.ar.ch

Gestaltung TypoRenn, 9052 Niederteufen, info@typorenn.ch

Druck Appenzeller Druckerei, 9101 Herisau

Redaktionsschluss ist jeweils am 10. des Vormonats

Blättert man im Nachdruck einer alten Broschüre aus dem Jahr 1921, könnte man leicht den Eindruck erhalten, im «Höhenkurort Wienacht» habe nahezu jedes Haus in irgendeiner Art dazu gedient, Gäste willkommen zu heissen.

Heute, 2011, gibt es diese gepriesenen Gast-, Ferien- und Kurhäuser nicht mehr.

«Zu allen Zeiten verschwinden Dinge und zu allen Zeiten entsteht Neues, das mitunter Traditionelles auch weiterführt oder neu aufnimmt».

Und so lohnt es sich gerade 2011 einen Blick auf Gastlichkeit und auf Feri-

Gastlichkeit und Ferienangebote im Kurort Wienacht .

enmöglichkeiten im Luftkurort Wienacht-Tobel zu werfen. 2011 ist ein Jubiläumsjahr:

- . Vor 50 Jahren wurde das Feriendorf in Unterwienacht gebaut
- . Vor 35 Jahren eröffnete das «erste» Hotel Seeblick
- . Vor 30 Jahren übernahm das Ehepaar Anni und Heinz Kraus das Restaurant Treichli
- . Erich Schmid, auf dessen Initiative diese Institutionen letztlich gründen, feierte im Juli dieses Jahres seinen neunzigsten Geburtstag.

1961 – Schmid war damals Coop-Direktor in Schaffhausen, Appenzelerlandfan, voller Ideen und Pioniergeist – erstand er Land in Unterwienacht und Tolen. Mit Gleichgesinnten plante und realisierte er zuerst die zwölf Ferienhäuschen – alle mit herrlichem Blick auf den Bodensee. Zeitgleich entstand ein Kiosk mit Aufenthaltsraum und ein kleines Freibad. «Wir waren einfach fasziniert von diesem Stückchen Erde und so auch überzeugt vom Gelingen des Projekts», erinnern sich Schmid.

Schon bald war das Feriendorf ein Geheimtipp. «Wir hatten viele Gäste aus Holland – teilweise belegten diese bis zu 80% der Häuschen», erinnern sie sich weiter.

1968 wurde der Kiosk zu einem Restaurant erweitert, welches fortan von Rita Schmid mit Begeisterung und Erfolg geführt wurde.

In den folgenden Jahren entstanden, wohl auch im Zeichen der aufkommenden Wellness-Bewegung, Sauna und Fitnessraum im ehemaligen Bauernhaus (Tolen 546). Weiter wurde der Bau der Bungalows und die Umnutzung vom Frei- zum Hallenbad verwirklicht. In der ebenfalls neu errichteten Häuserzeile (Tolen 545) hiessen Schmid 1976 erstmals die Gäste im «Hotel Seeblick» willkommen. Zeitgleich verkaufte das Ehepaar Schmid die Feriendorf-Hüsli an Privatperso-

nen. «Die Häuschen waren so begehrt, dass alle zwölf nach der Ausschreibung innerhalb von 2 Monaten weg waren», sagt Rita Schmid.

Während Erich Schmid die Geschäftsleitung des Hotels innehatte, engagierte sich seine Frau neu für das dem Betrieb zugrunde gelegte Gesundheitskonzept. Es wurden Seminare und Kurse (Akupunkturmassage nach Radloff, Kneipp, Atemschulungen etc.) durchgeführt und die Gäste konnten die intern angebotenen Therapien nutzen.

Das Restaurant Treichli indes wurde von wechselnden Geranten – mehr oder weniger zufriedenstellend – bewirtschaftet.

1981 übernahm das Ehepaar Anni und Heinz Kraus das Restaurant, zuerst für 1½ Jahre als Pächter, dann als Eigentümer – eine Erfolgsgeschichte, die dreissig Jahre halten sollte, was sich schon zu Beginn abzeichnete.

«Das war das Beste, was uns passieren konnte,» erinnern sich Schmid.

Die Familie Schmid konzentrierte sich nun ganz auf den Betrieb und die Weiterentwicklung des Seeblicks als Gesundheits- und Ferienhotel. Tochter Jutta Basler-Schmid übernahm nach und nach Führungsfunktionen. Alle folgten dem Grundsatz, dass investieren muss, wer auch künftig existieren will.

Im Mai 1988 war der Spatenstich, 1989 die Eröffnung des neuen Hotels Seeblick mit zeitgemässer Infrastruktur und einem breitgefächerten Angebot in den Bereichen Wellness, Gesundheit und verschiedenen Körpertherapien. Jutta Basler-Schmid übernahm die Geschäftsleitung, übergab diese 1996 an das Ehepaar Christina und Joe Bittel und übernahm sie wieder ab 2009.

Das «alte» Hotel Seeblick wurde nach dem Bezug des Neubaus zum «Lehrinstitut Radloff», in dem Klaus Radloff bis 2007 die nach ihm be-

Feriendorf in Unterwienacht mit zwölf Ferienhäuschen – alle mit herrlichem Blick auf den Bodensee.

1989 übernahm
Jutta Basler-Schmid
die Geschäftsleitung
des Hotels Seeblick.

nannte Akupunktur-Massage lehrt. Inzwischen wird diese Häuserzeile als Wohnraum genutzt.

Das Hotel Seeblick kann heute auf sehr erfolgreiche Zeiten zurückblicken mit seiner Lage und einem Konzept, das viele überzeugt und anspricht. «Trotzdem sind wirtschaftliche Turbulenzen, die Eurokrise wie auch allgemeine Veränderungen in der Tourismusbranche nicht immer spurlos vorübergezogen und gerade jetzt wieder deutlich zu spüren», sagt Jutta Basler-Schmid.

«Das Hotel hat nur dann eine Chance, wenn wir ausbauen und renovieren und die Seminarangebote anpassen können, um damit ein ausgeweitetes Gästesegment zu erreichen.»

Die Zukunft ist offen

«Der Seeblick als Liegenschaft hat sicher eine Zukunft. Es sind viele Konzepte möglich. Was sich durchsetzen wird, werden die Verhandlungen und Bemühungen der nächsten Monate zeigen», schliesst Basler-Schmid.

Die offene Zukunft schlägt auch noch einmal den Bogen zum Restaurant Treichli. Das Ehepaar Kraus hat «s'Treichli» in diesen 30 Jahren nicht nur zu einem festen, kaum weg zu denkenden Bestandteil des Dorfes gemacht. Das Treichli mit seiner wunderbaren Lage, Heinzens Kochkünsten und Annis Charme, Witz und Professionalität als Gastgeberin ist weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt. Nachdem die beiden in verschiedenen, renommierten Häusern in der Schweiz gearbeitet hatten, tauchte der Wunsch auf, etwas Eigenes zu haben. «Eigentlich hatten wir die Idee,

irgendwo ein Berggasthaus zu bewirtschaften», sagt Anni Kraus. «Dann wurden wir auf das Treichli aufmerksam gemacht, sahen es uns an und wussten: Das ist es!»

Knuspriges «Poulet im Körbchen» und pikantes «Chimmichurry», für welches Schmidts schon bekannt waren, behielt das Ehepaar auf der Speisekarte und erweiterten das kulinarische Angebot. Es ist Heinz und Anni Kraus gelungen, sich von Anfang an bis heute eine sehr zufriedene Gästeschar zu sichern. So zuverlässig und konstant die Qualität der Speisen und die Bewirtung, so zuverlässig kehrt die Kundschaft ein. Das Ehepaar erinnert sich an Stammgäste der ersten Stunde, deren Kinder und Kindeskinde jetzt wieder zu treuen Kunden zählen. Oder der «Sonntagsstamm»: Vor 25 Jahren trafen sich 18 Männer zum ersten Mal zum «Frühschoppen» und noch heute findet dieser jeden Sonntag um zehn Uhr statt. Und noch jetzt sind sechs Männer dabei, die vor einem viertel Jahrhundert schon einkehrten. Ebenso regelmässig nutzten

und nutzen Gruppen, Vereine und Familien das Restaurant für Versammlungen, Sitzungen oder Feste.

Wenn Anni und Heinz Kraus ins Erzählen kommen, möchte man lange zuhören. Viele schöne Begegnungen, viele amüsante Begebenheiten, Gelungenes und ab und zu ein Missgeschick. Und über allem steht die Aussage: «Wir haben nie bereut, das Treichli übernommen zu haben. Nicht nur, weil dies wohl einer der schönsten Orte ist auf Erden», doppelt Anni Kraus nach. Und: «...Das Treichli bestimmt einen grossen Teil unseres bisherigen Lebenslaufes.»

Anni und Heinz Kraus werden sich Ende 2011 «zur Ruhe» setzen. Auch wenn dies wohlverdient ist, ist das Loslassen nicht nur einfach. Wie man so schön sagt: Mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das Ehepaar ist jedoch inzwischen sehr zuversichtlich, das Restaurant in Hände übergeben zu können, welche die Tradition der Gästebewirtung weiterführen werden.

Maria Heine Zellweger

1981 übernahm das
Ehepaar Anni und
Heinz Kraus das
Restaurant Treichli.

Am 10. Juli feierte Feriendorfpionier Erich Schmid, Wienacht, bei guter Gesundheit den 90. Geburtstag.

Während seiner Tätigkeit als Konsumdirektor (heut Coop) in Schaffhausen entdeckte Erich Schmid das hoch über dem Bodensee gelegene Wienacht. Hier vollbrachte er 1961, und damit vor 50 Jahren, mit der Realisierung des Feriendörfli Wienacht mit

Feriendorfpionier Erich Schmid, Wienacht, ist 90

12 Häusern und einem Kiosk eine Pionierleistung. Der gute Zuspruch seitens der Gäste führte 1968 zum Bau des Restaurants «Treichli», Wienacht. Nach dem Bau von Sauna, Fitnessraum und Hallenbad entstand 1976 das erste Hotel «Seeblick». Die anhaltend grosse Nachfrage liessen Erich Schmid und Gattin Rita im Jahre 1988/89 das heutige Hotel «Seeblick» bauen, das heute von Tochter Jutta Basler-Schmid geleitet wird. Hier wurde am 10. Juli in Anwesenheit einer illustren Gästeschar der Jubilar gefeiert und dessen grosse Verdienste für den Tourismus im Appenzeller Vorderland gewürdigt, verbunden mit den besten Wünschen für die weitere Zukunft.

Peter Eggenberger

Gemeinde stand hinter Schmid's Projekt

Werner Meier, seinerzeitiges Gemeinderatsmitglied und späterer Gemeindehauptmann erinnert sich gut an die pionierhaften Unternehmungen des Ehepaar's Schmid, deren Vision des «Feriendörfli's» in die Tat umzusetzen, unterstützte er von Anfang an. Bevor jedoch über ein Bauprojekt hätte befunden werden können, stand das Prozedere der Erstellung eines Quartierplans an.

Die Einwohnerinnen und Einwohner, vor allem aus dem Gemeindeteil Wienacht-Tobel, wie auch sämtliche Gemeinderatsmitglieder unterstützten das Projekt mit Begeisterung und bemühten sich auf heute eher unkonventionelle Weise, durch persönliche Gespräche mit vom Vorhaben tangierten Grundeigentümern eine schnelle Einigung zu finden, was sich auszahlte: Innert einer Rekordfrist von lediglich 2 Monaten war der Quartierplan abgesehen und die nächste Hürde, das Baugesuch, konnte in Angriff genom-

men werden. Da mit den persönlichen Gesprächen das Projekt bereits gut vorgespurt und kommuniziert war, stand dem Bauprojekt keine einzige Einsprache zuwider.

Das Vorhaben gedieh prächtig und bald schon kehrte Leben im neuerstellten Feriendörfli ein. Als Gemeindehauptmann nahm Werner Meier Einsitz im Verwaltungsrat des Unternehmens, später bei Schmid's altersbedingter Mandatsabgabe übernahm er noch für einige Jahre das Präsidium.

Noch heute hält die Gemeinde Lutzenberg eine Mitgliedschaft und ist durch einen Delegierten des Gemeinderats jeweils an wichtigen Versammlungen vertreten.

Peter Schalch

100 Jahre Ausserrhoder Tourismusorganisation

1911 und damit vor hundert Jahren gründeten die Verkehrsvereine der Ausserrhoder Gemeinden einen Verband, um vor allem die Werbung zu koordinieren. Mitbeteiligt war auch der Verkehrsverein Lutzenberg-Wienacht.

Nachdem bereits vor Hunderten von Jahren die verschiedenen Heilbäder in beiden Appenzell für einen bescheidenen Lokaltourismus gesorgt hatten, brachten die Molkenkuren ab etwa 1750 scharenweise Gäste aus aller Welt ins Appenzellerland. Nach dem Dorfbrand von 1838 entwickelte sich Heiden zum führenden Kurort. Dem Beispiel der 1870 gegründeten Kur-Aktiengesellschaft eiferten nun auch andere Appenzeller Gemeinden nach, indem überall örtliche Verkehrsvereine ins Leben gerufen wurden. So auch in Lutzenberg.

«Alpenblick» und «Landegg» als führende Hotels

In der vor rund 100 Jahren vom Lutzenberger Verkehrsverein herausgegebenen Broschüre sind die beiden führenden Wienächtler Hotels «Alpenblick» und «Landegg» prominent aufgeführt. Auch der «Felsenberg», die «Post», die «Schöne Aussicht» und das Erholungsheim «Tanne» (alle Wienacht) rufen sich in Erinnerung.

Dass es in Wienacht ferner einige Ladengeschäfte gab, belegen die Inserate von Joh. Mazenauer-Widmer (Spezereien), Eugen Koller-Lang (Kolonialwaren zum «Schäfli»), E. Gardi-Wacker (Merцерie, Wolle, Drogerieartikel) und der Bäckerei von Edwin Sturzenegger («Felsenberg»).

Mit- statt gegeneinander

Die verschiedenen Kurorte, Verkehrsvereine und auch die Hoteliers und Wirte waren lange Einzelkämpfer, die schon damals unter den hohen Werbekosten litten. 1911 raufte man sich deshalb zusammen, um im Rahmen eines Dachverbandes gemeinsam für das schöne Appenzellerland zu werben. Auch in den Kriegs- und Krisenjahren hatte der Verband Appenzeller-

land Tourismus AR Bestand. Nachfolgeorganisation ist die heutige Appenzellerland Tourismus AG (Atag), die mit dem Team rund um Geschäftsführer Sandro Agosti, Heiden, für die Weiterführung der 100-jährigen Tradition besorgt ist.

Peter Eggenberger

Werbung vor 100 Jahren: In der Broschüre rufen sich eine ganze Reihe von Betrieben in Erinnerung.

Im Notfall gut beraten

Seit 13. September 2011 steht bei ambulanten ärztlichen Notfällen (keine lebensbedrohliche Situation, kein Rettungswagen erforderlich) eine kantonsweit einheitliche Telefonnummer kostenlos zur Verfügung. Die Nummer 0844 55 00 55 löst die bisher in Appenzell Ausserrhoden publizierten fünf Notfallnummern der Ärzteschaft ab.

Sie telefonieren mit dem Ärztefon zum üblichen Lokaltarif. Diese Beratung ist für Sie kostenlos.

Eine durch das Ärztefon vermittelte ärztliche Konsultation ist zum üblichen Tarif (TARMED) kostenpflichtig.

ÄRZT+FON 0844 55 00 55

Pflegekinder

Wer in der Gemeinde Lutzenberg ein Kind für mehr als drei Monate aufnehmen will, ist verpflichtet, vor der Aufnahme um eine Bewilligung nachzusuchen. Als Pflegekind gilt jedes Kind, das bis zum Schulaustritt oder bis zum 15. Altersjahr nicht von den eigenen Eltern betreut wird. Diese Bestimmung gilt auch für Kinder, welche bei den Grosseltern oder anderen Verwandten leben und unentgeltlich gepflegt werden.

Es besteht auch für die Tagespflege eine Meldepflicht. Wer demnach tagsüber regelmässig ein Kind beaufsichtigt, hat sich bei der Pflegekinderkommission zu melden.

Die Gesuche können telefonisch oder schriftlich an die Pflegekinderkommission, Heidi Dreier, Tobelmüli 118, 9426 Lutzenberg, Telefon 071 888 42 06 gerichtet werden.

Für die Aufnahme von Pflegekindern sind die Vorschriften des Bundes in der Verordnung vom 19. Oktober 1977 (Stand 1. Januar 1992) zu beachten.

Gestützt auf Art. 49 EG zum ZGB können Widerhandlungen gegen die Pflegekinderverordnung mit einer Busse bestraft werden.

Pflegekinderkommission Lutzenberg

Wir gratulieren

90. Geburtstag

Hohl geb. Schechinger, Katharina
Brenden 288, 9426 Lutzenberg
29. Dezember 1921

80. Geburtstag

Rohner geb. Kellenberger, Heidi Hedwig
Hellbüchel 598, 9426 Lutzenberg
23. November 1931

Weber Rudolf

Dorfhalde 132, 9426 Lutzenberg
10. Dezember 1931

Zuzüger

Juni 2011

- . **Tannheimer, Gregor Martin**, Wienacht 11, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Dittmeier, Heiko Winfried**, Wienacht 11, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Blust, Fabian Andreas**, Wienacht 17, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Bichsel, Doris**, Wienacht 17, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Schöttler, Steffen**, Kapf 465, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Fisch-Capeder, Iwan**, Grund 69, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Fisch-Capeder, Graziella Anna**, Grund 69, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Fisch, Angela**, Grund 69, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Schumann, Christian Michael**, Fuchsacker 679, 9426 Lutzenberg
- . **Preuss, Michel Jörg**, Kapf 72, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Kainar, Carola Ingrid**, Fuchsacker 679, 9426 Lutzenberg

Juli 2011

- . **Vonmoos, Christian Raimund**, Hof 707, 9426 Lutzenberg
- . **Tobler-Sonderegger, Manfred**, Tobel 79, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Tobler-Sonderegger, Mirjam**, Tobel 79, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Tobler, Jessica Desideria**, Tobel 79, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Höfelmayr-Böckeler, Peter Benedikt**, Hof 786, 9426 Lutzenberg
- . **Stevanovic, Marijana**, Tan 28, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Bauer-Mannhart, Silvia Anita**, Dorfhalde 144, 9426 Lutzenberg
- . **Däpp-Merke, Erich Robert**, Dorfhalde 131, 9426 Lutzenberg
- . **Däpp-Merke, Elena**, Dorfhalde 131, 9426 Lutzenberg
- . **Däpp, Robin Simon**, Dorfhalde 131, 9426 Lutzenberg
- . **Däpp, Kevin Benjamin**, Dorfhalde 131, 9426 Lutzenberg

August 2011

- . **Tobler-Bischof, Ralph René**, Gstell 771, 9426 Lutzenberg
- . **Tobler-Bischof, Yasmin Cecile**, Gstell 771, 9426 Lutzenberg
- . **Tobler, Dominique Ralph**, Gstell 771, 9426 Lutzenberg
- . **Bischof-Rüegg, Gallus Alfred**, Gstell 771, 9426 Lutzenberg
- . **Bischof-Rüegg, Rita Maria**, Gstell 771, 9426 Lutzenberg
- . **Isenring, Pius Anton**, Brenden 342, 9426 Lutzenberg
- . **Labrenz, Jörg**, Unterwienacht 577, 9405 Wienacht-Tobel

Einwohnerstand per 31. August 2011: **1289 Einwohner**

Geschäftsausflug ins Ungewisse

Auch dieses Jahr fand der Ausflug für die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Lutzenberg statt. Um die Organisation der Reise kümmerte sich Hans Künzler. Keiner wusste wohin diese Reise ging. Mit guter Laune und voller Erwartungen trafen wir uns am Morgen des 1. Septembers am Bahnhof in Rheineck. 10 Minuten später fuhren wir bereits mit dem Zug über St.Gallen nach Biberbrugg. Von dort aus brachte uns ein Bus nach Schwyz. Am Bahnhof stiegen wir um und fuhren zur Stoosbahn im Schlattli. Nach kurvigen Fahrten mit dem Bus gönnten wir uns einen heissen Kaffee.

Ein Blick auf die bevorstehende Fahrt mit der steilen Standseilbahn auf den Stoss, löste bei einigen ein mulmiges Gefühl aus. Oben angekommen atmeten wir nun endlich die frische Bergluft ein. Von der ungewohnten Fahrt erleichtert, ging es dann aber doch weiter mit dem Sessellift. Mitten in der Fahrt hielt der Lift an und schon glaubten wir fest zu sitzen. Glücklicherweise lief er nach kurzer Zeit weiter. Ein kurzer Zwischenhalt in der Mittelstation und schon ging es weiter mit dem zweiten Sessellift auf den Fronalpstock hinauf.

Gegen Mittag zeigte sich die Sonne und die Aussicht auf den Vierwaldstättersee war sensationell. Im Panoramasaal des Gipfelrestaurants nahmen wir unser Mittagessen ein. Beeindruckt von der wunderschönen Gegend, verweilten wir eine Zeit lang im Gipfelrestaurant Fronalpstock. Gestärkt marschierten wir den Berg wieder hinunter. Für den Abstieg benötigten wir nicht lange, obwohl wir auf den steinigen Wegen acht geben mussten.

Vom Stoos aus ging es mit der Luftseilbahn nach Morschach. Während wir in Morschach auf den Bus nach Brunnen warteten, entstanden einige Fotos mit unseren erschöpften Verwaltungsangestellten. Bald kam der Bus und wir packten unsere Rucksäcke wieder zusammen. Es ging nicht lange und wir standen am Bahnhof Brunnen. Hier warteten wir auf unseren Zug, der uns via Arth-Goldau zurück nach Rheineck brachte.

Lorena Rüst, Lernende

Verwaltungsangestellte (v.l.n.r.): Doris Herzig, Alexandra Peterer, Susanne Rausch, Lydia Niederer, Jakob Niederer und Hans Künzler
(nicht auf dem Foto: Isabelle Coray und Lorena Rüst)

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung und Pikettdienst

Die Gemeindekanzlei Lutzenberg teilt mit, dass die Büros der Gemeindeverwaltung jeweils am Montag 26. Dezember 2011 und 2. Januar 2012 geschlossen sind.

Bei Todesfällen bitten wir Sie, sich mit Frau Doris Herzig, Telefon 071 888 07 56 oder 079 792 39 81 in Verbindung zu setzen.

Gemeindekanzlei

Anpassungen Kantonale Bauverordnung

Der Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden hat per 1. August 2011 eine Teilrevision der Bauverordnung (BauV) in Kraft gesetzt. Eine wesentliche Anpassung ist bei der Berechnung der Baumasse vorgenommen worden. Wurden bis anhin die Aussenwände eines Gebäudes zur Baumasse mitgerechnet, müssen diese neu in der Berechnung nicht mehr mit einbezogen werden. Mit dieser Änderung wird dem Umstand Rechnung getragen, dass Um- und Neubauten vermehrt stärkere Isolationsdicken aufweisen (Stichworte Gebäudesanierung, Energieeffizienz). Diese gehen neu nicht mehr zu Lasten der Baumasse und somit der bewohnbaren Fläche.

Ebenfalls wurden in Art. 39 der BauV (nicht bewilligungspflichtige Vorhaben) verschiedene Absätze angepasst. Alle Anpassungen wirken sich im Sinne einer leichten Liberalisierung und somit mehr Handlungsmöglichkeiten für den Bauherrn aus.

Baubewilligungskommission Lutzenberg

Handänderungen Juni bis September 2011 (970a ZGB)

24. 6. 2011

Möckli geb. Etter Rosmarie, Lengwil-Oberhofen, Erwerb 16.11.1973, an Bloomfield Richard John und Bloomfield geb. Steccanella Irma Gertrud, Betschwanden, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$, Parzelle Nr. 809: 121 m², Wohnhaus Nr. 526, Gartenanlage, Tolen, Wienacht-Tobel

18. 7. 2011

Bayat geb. Vurm Ingrid, A-Bregenz, Erwerb 1.6.1976, an Bayat Ramin, Wittenbach, StWE-Parzelle Nr. 5007: Sonderrecht an 2-Zimmerwohnung im 1. Obergeschoss Wohnhaus Nr. 531, mit Keller Nr. 5 und Nebenräumen, Tan, Wienacht-Tobel und StWE-Parzelle Nr. 5027: Sonderrecht am Auto-Abstellplatz Nr. 3, Tan, Wienacht-Tobel

18. 8. 2011

Erbengemeinschaft Roth geb. Kölbener Emilie Josephina: Roth Susanne, Rorschacherberg, Roth Marcel, Arosa und Niederer geb. Roth Bernadette, Rothenhausen, Miteigentümer zu je $\frac{1}{3}$, Erwerb 5.8.2008, an Weder David, Lutzenberg, Parzelle Nr. 397: 1008 m², Wohnhaus mit Anbau Nr. 563, Weg, Gartenanlage, Brenden, Lutzenberg

2. 9. 2011

Erbengemeinschaft Hunger-Iten Hans sel.: Hunger Judith, Zürich, Müller geb. Hunger Marietta, Kloten und Hunger Jakob, Felsberg, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$, Erwerb 4.6.1970 und 9.5.2011, an Goerge Reinhard, Miteigentum zu $\frac{3}{4}$ und Goerge geb. Mezan Andreja, Miteigentum zu $\frac{1}{4}$, Heerbrugg, Parzelle Nr. 909: 698 m², Wiese, Weide, Hof, Lutzenberg

8. 9. 2011

Gobbi Jürgen, Wienacht-Tobel, Erwerb 22.9.2008 und 16.8.2011, zu $\frac{1}{2}$ Miteigentum an Schwarz Ivonne, Wienacht-Tobel, Parzelle Nr. 849: 820 m², Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 570, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, Wienacht, Wienacht-Tobel

Bewilligte Projekte Juni bis August 2011

- . Einwohnergemeinde Lutzenberg, Wasserversorgung, Gitzbüchel 192, 9426 Lutzenberg
- . Belagseinbau Flurstrasse bis Reservoir Fuchsacker, Parz. 165, 173, 175, 176, 177, 178, Oberbrenden, Lutzenberg
- . Aemisegger Bruno, Haufen 208, 9426 Lutzenberg
- . Neubau Remise und Terrainanpassungen, Parz. 109, Bildschachen, Lutzenberg
- . Langenegger Marco, Steigstrasse 3a, 9422 Staad
- . Abbruch und Wiederaufbau Schopf mit Terrasse, Parz. 40, Haufen, Lutzenberg
- . Knaus Edith, Gitzbüchel 193, 9426 Lutzenberg
- . Erstellung Sandsteinmauern, Umgebungsgestaltung, Parz. 103/101, Gitzbüchel, Lutzenberg
- . Herzig Kurt, Haufen 239, 9426 Lutzenberg
- . Autounterstand und Fassadensanierung, Parz. 7, Haufen, Lutzenberg
- . Egger-Scherrer Alfred und Evelyn, Grund 489, 9405 Wienacht-Tobel
- . Fassadensanierung, Parz. 792, Grund, Wienacht-Tobel
- . Bickert-Enzler Markus und Maria, Dorfhalde 150, 9426 Lutzenberg
- . Sanierung Nord-, Ost- und Südfassade, neuer Kamin, Parz. 116, Dorfhalde, Lutzenberg
- . Aemisegger Andreas, Haufen 230, 9426 Lutzenberg
- . Anbau Balkon, Parz. 27, Buck 243, Lutzenberg
- . Völker Sandra, chemin des Ecoliers 8, 1163 Etoy
- . Gasheizung und Kaminofen, Parz. 669, Tolen, Wienacht-Tobel
- . Bauder-Wildhaber Daniel und Denise, Haufen 199, 9426 Lutzenberg
- . Ersatz Gasheizung, Parz. 89, Haufen, Lutzenberg
- . Brugger Barbara und Jean-Maxim Césard Brugger, Büelachen 406, 9426 Lutzenberg
- . Anbau Esszimmer und Neubau Doppelgarage, Parz. 349, Büelachen, Lutzenberg
- . Chardon-Kreuzer Daniel und Petra, Tolen 545, 9405 Wienacht-Tobel
- . Einbau Dachgauben und Anbau Pergola mit Zugangsteg, Parz. 658, Tolen, Wienacht-Tobel
- . Schelhammer-Oesterreicher Adelheid, Unterwienacht 34, 9405 Wienacht-Tobel
- . Einbau Garagentor, Parz. 748, Unterwienacht, Wienacht-Tobel
- . Thomann-Scherrer Patrick und Tanja, Gstell 735, 9426 Lutzenberg
- . Ausbau Terrasse zu Wohnraum und Anbau gedeckter Sitzplatz, Parz. 888, Gstell, Lutzenberg

Ortsplanungsrevision–Ortsplaner gewählt

Viele Jahre hat die Gemeinde Lutzenberg mit dem Planungsbüro Spaargaren und Partner AG, Rapperswil, zusammen gearbeitet. Aufgrund einer internen Veränderung und Neuorientierung des Planungsbüros hat sich der Gemeinderat Lutzenberg im letzten Winter entschlossen, die langjährige Zusammenarbeit mit dem Büro Spaargaren zu beenden. In der Folge wurde ein Einladungsverfahren lanciert und einige Ortsplanungsbüros zur Offertstellung für die anstehende Ortsplanungsrevision eingeladen. Es sind drei Offerten eingegangen. Nach sorgfältiger Prüfung und Bewerbungsgesprächen mit den Offerierenden hat sich der Gemeinderat Lutzenberg entschieden. Der Auftrag zur Durchführung der Ortsplanungsrevision wurde an das Büro Strittmatter & Partner AG, St.Gallen, vergeben. Das renommierte Büro arbeitet auch für die Gemeinde Thal, die Stadt Rheineck und ist auch im Kanton Appenzell Ausserrhoden tätig.

Grundeigentümer, die ihr Grundstück in eine andere Zone umzonen möchten, melden sich bitte schriftlich bis 31. Oktober 2011 bei der Gemeindekanzlei Lutzenberg. Das Gesuch hat eine Begründung und einen Antrag zu enthalten.

Baulanderschliessung Brenden-Engelgass II

Der Gemeinderat Lutzenberg hat den nächsten Schritt für die Erschliessung des Baulandes Brenden-Engelgass II eingeläutet. Als Grundlage für die anstehende Baulandumlegung ist vorderhand die Planung der Erschliessung des Baugebiets. Es handelt sich dabei um die Planung der Werkerschliessung und der verkehrstechnischen Erschliessung inklusive der entsprechenden Kostenschätzung. Der Auftrag zur Projektierung der Baulanderschliessung Brenden-Engelgass II hat der Gemeinderat Lutzenberg an Hersche Ingenieure AG, Obereggen, vergeben. Das Ingenieurbüro wird in den nächsten Wochen die Arbeiten in diesem Gebiet beginnen. Die betroffenen Grundeigentümer und Anwohner werden natürlich vorher über den Zeitplan informiert.

Totalrevision Kanalisationsreglement

Das heutige gültige Abwasserreglement aus dem Jahre 1963 genügt den heutigen Anforderungen nicht mehr. Die Bau- und Umweltschutzkommission hat sich deshalb bereits im letzten Jahr mit der Ueberarbeitung des Abwasserreglements befasst, und hat dem Gemeinderat Lutzenberg das neue Kanalisationsreglement zur Genehmigung vorgelegt. Der Gemeinderat Lutzenberg hat an seiner letzten Sitzung das neue Abwasserreglement genehmigt und wird dieses vermutlich im November 2011 der Stimmbürgerschaft zur Genehmigung unterbreiten. Das Inkrafttreten ist auf 1. Januar 2012 geplant.

Archivreglement

Nachdem der Regierungsrat AR im letzten Herbst ein kantonales Archivgesetz erlassen und in Kraft gesetzt hat, sind die Gemeinden angehalten, ein Reglement über die Gemeindearchive zu erlassen. Der Gemeinderat Lutzenberg ist dieser Vorgabe nachgekommen und hat an seiner letzten Sitzung ein entsprechendes Reglement erlassen. Dieses wurde per 1. August 2011 in Kraft gesetzt. Das Archivreglement regelt den Zugang zum Gemeindearchiv sowie die Benützung des Archivguts und gibt auch über die Kostenfolge für Recherchen aus dem Gemeindearchiv Auskunft.

Gemeindekanzlei

Jahr der Freiwilligenarbeit / Aufruf

Das Jahr 2011 ist zum europäischen Jahr der Freiwilligenarbeit deklariert worden. Freiwilligenarbeit ist ein gesellschaftlicher Beitrag an Mitmenschen und Umwelt. Sie wird unentgeltlich und zeitlich befristet geleistet. Freiwilligenarbeit ergänzt und bereichert die bezahlte Arbeit, tritt aber nicht in Konkurrenz zu ihr.

Der Gemeinderat Lutzenberg möchte das Jahr der Freiwilligenarbeit begehnen. Es sollen an einem speziellen Anlass diejenigen Personen geehrt werden, die Freiwilligenarbeit in unserer Gemeinde leisten. Kennen Sie solche ehrenamtlich arbeitende Personen in der Gemeinde Lutzenberg? Melden Sie diese Personen mit der Angabe der geleisteten Tätigkeit der Gemeindekanzlei Lutzenberg, Telefon 071 886 70 80.

Gratis-Abgabe von Robidog-Säckchen

Während den Büroöffnungszeiten der Gemeindeverwaltung können im Büro der Einwohnerkontrolle gratis Robidog-Säckchen bezogen werden.

Gemeindekanzlei

Tageskarte Gemeinde

Nach wie vor bietet die Gemeinde Lutzenberg die beliebten «Tageskarten Gemeinde» für den öffentlichen Verkehr an.

Unternehmen Sie eine Blustfahrt, sind Sie geschäftlich unterwegs oder reisen Sie in den Urlaub: Mit der «Tageskarten Gemeinde» reisen Sie bequem, zuverlässig, pünktlich und erst noch «anschlussreich». Denn für CHF 40.– können Sie beliebig vom SBB-Angebot auf Schiff- und Postautolinien umsteigen.

Nutzen Sie die Gelegenheit. Die Karten können unter Telefon 071 886 70 85 oder unter www.lutzenberg.ch reserviert werden.

Gemeindekanzlei

Geburt

- **Studer, Ayana Linya**, geboren am 27. August 2011 in Heiden AR, Tochter der Studer, Miranda und des Roth, Michel Sandro, wohnhaft in Lutzenberg.

Trauungen

- **Züst, Bruno**, wohnhaft in Lutzenberg AR und **Züst geb. Zwyszig, Claudia**, wohnhaft in Grabs SG, Trauung am 5. August 2011 in Rehetobel AR.
- **Kurer, Daniel** und **Kurer geb. Bruderer, Daniela Maria Manuela**, wohnhaft in Wienacht-Tobel AR, Trauung am 5. August 2011 in Rehetobel AR.

Todesfälle

- **Vorburger, Elmar**, gestorben am 11. Juli 2011 in St.Gallen SG, geboren 1961, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.
- **Graf, Peter**, gestorben am 11. Juli 2011 in St.Gallen SG, geboren 1968, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.
- **Isler geb. Schädler, Tatjana**, gestorben am 29. Juli 2011 in Heiden AR, geboren 1972, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.
- **Gubelmann, Andreas**, gestorben am 1. August 2011 in St.Gallen SG, geboren 1969, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.
- **Frieden geb. Würzer, Martha**, gestorben am 4. August 2011 in Heiden AR, geboren 1920, wohnhaft gewesen in Wienacht-Tobel.
- **Euler geb. Schläfli, Anna Maria**, gestorben am 28. August 2011 in Heiden AR, geboren 1922, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.

Unentgeltliche Rechtsauskunft des Appenzellischen Anwaltsverbandes

Der Anwaltsverband des Kantons Appenzell A.Rh. bietet jeweils am ersten Mittwoch des Monats eine unentgeltliche Rechtsauskunft an, welche auch die Bewohner der umliegenden Gemeinden in Anspruch nehmen können.

Ort: im Parterre des Gemeindehauses Heiden
Zeit: 17.00–18.30 Uhr

Die nächsten Termine sind: Mittwoch, 5. Oktober 2011,
 Mittwoch, 2. November 2011,
 Mittwoch, 7. Dezember 2011

Anforderungen für die Herstellung von Identitätskarten

In letzter Zeit werden uns immer wieder Fotos für die Herstellung von Identitätskarten abgegeben, die den Kriterien des Bundes nicht entsprechen. Auf der Foto-Tafel des Bundesamtes für Polizei in Bern, sind die Kriterien für die Bildaufnahmen festgehalten. Wir bitten Sie, inskünftig diese Vorgaben zu beachten. Nur so gelingt es, den Anforderungen zu entsprechen und gute Ausweispapiere in Auftrag zu geben.

Es sind vorwiegend folgende Gründe, die bei uns zu Beanstandungen führen:

- **Fotos, auf denen der Mund nicht geschlossen ist.**
- **Kein neutraler Hintergrund.**
- **Die Qualität des Fotos ungenügend (Pixelzahl, Streifen oder Knick im Bild ect.).**
- **Das Foto darf keine abgerundeten Ecken haben.**

Bei Kindern werden oft die «Schüler-Fotos» verwendet, auf denen gelächelt wird. Diese entsprechen nicht den Vorschriften und sollen deshalb nicht verwendet werden.

Anforderungen an die Herstellung von Identitätskarten

Format

- Bildgrösse 35 x 45 mm (ohne Rand).
- Gesichtshöhe vom Kinn bis zur Schädeldedecke mindestens 29 mm, höchstens 34 mm.
- Bei einer Person mit voluminösem Haar darf die Gesichtshöhe von 29 mm nicht unterschritten werden. Es ist wichtiger, das Gesicht in der richtigen Grösse abzubilden als die vollständige Frisur (die Haare dürfen ausnahmsweise den Rand überschreiten).
- Bei Kindern unter 11 Jahren muss die Gesichtshöhe vom Kinn bis zur Schädeldedecke mindestens 23 mm betragen.

Körperhaltung, Kopfposition, Gesichtsausdruck und Blickrichtung

- Person muss gerade vor der Kamera sitzen (Schultern gerade) und direkt in die Kamera blicken (Frontalaufnahme).
- Kopfhaltung gerade (nicht geneigt, gedreht oder gekippt).
- Nase auf der gekennzeichneten Vertikal-Mittellinie der Schablone.
- Beide Augen müssen offen, auf gleicher Höhe und deutlich sichtbar sein (auch bei Brillenträgern).
- Gesichtsausdruck neutral, Mund geschlossen (freundlicher Gesichtsausdruck ist erlaubt!).
- Keine Hand und kein Gegenstand (z. B. Pfeife) im Gesicht.
- Auch bei Kindern darf weder eine andere Person noch ein Gegenstand auf dem Foto ersichtlich sein.

Brillenträger

- Augen dürfen nicht durch Brillengestelle verdeckt werden.
- Keine Spiegelung der Brillengläser.
- Keine getönten Gläser oder Sonnenbrille.
- Bei Sehbehinderten sind verdunkelte Brillengläser gestattet.

Ausleuchtung, Schärfe und Kontrast

- Foto muss scharf und kontrastreich sein.
- Ausleuchtung gleichmässig (keine Schatten im Gesicht).
- Natürliche Hauttöne.
- Keine Spiegelung auf der Haut (hot spots) und keine roten Augen.

Hintergrund

- Hintergrund einfarbig, einheitlich und neutral; keine Schatten.
- Klare Trennung zwischen Hintergrund und Kopf.

Kopfbedeckung

- Grundsätzlich nicht erlaubt. Kein Stirn- oder augenfälliges Haarband oder auf den Kopf geschobene Brille etc.
- Ausnahmen sind nur aus nachgewiesenen medizinischen oder religiösen Gründen gestattet (bei Ordensfrauen oder Personen, die einer Glaubensgemeinschaft angehören, die das Tragen einer Kopfbedeckung in der Öffentlichkeit vorschreibt). In diesem Fall gilt: Das Gesicht muss mindestens von der unteren Kinnkante bis zum Haaransatz erkennbar sein. Es dürfen keine Schatten auf dem Gesicht entstehen.

Fotoqualität und weitere Anforderungen

- Es werden Schwarzweiss- und Farbfotos zugelassen. Das Foto im Ausweis wird schwarzweiss sein.
- Das Fotopapier muss eine glatte, nicht strukturierte Oberfläche haben (hochglanz oder halbmatt). Die Oberfläche darf keine mit dem Finger spürbare Struktur haben (sog. Pearl- oder Seidenraster-Effekt).
- Für die Herstellung der Bilder darf nur speziell für Fotoabbildungen vorgesehenes Papier verwendet werden.
- Das Foto darf nicht älter als 1 Jahr sein.
- Es darf keine Knicke, Unebenheiten und Verunreinigungen aufweisen.
- Es darf keine abgerundeten Ecken haben.
- Es darf keine Pixelstruktur ersichtlich sein.
- Fotos mit Personen in Uniform sind nicht gestattet.
- Bei Kleinkindern oder behinderten Personen müssen nicht zwingend alle Anforderungen erfüllt sein. Insbesondere bezüglich Blick in die Kamera, neutralem Gesichtsausdruck und Kopfgrösse sind Abweichungen akzeptabel.

www.schweizerpass.ch

Gemeindekanzlei

GURMETTLI

INFO

... frisch vom Dorfplade!

Sennhütte

FAMILIE FUHRER

Dorfstrasse 4 9425 Thal
T 071 888 29 53 F 071 888 10 17

Ihr Fonduespezialist

Käsemischungen für ein selbstgemachtes Fondue

Wählen Sie Ihr Lieblingsfondue aus über 15 verschiedenen Mischungen

Quick-Fondue

Hausgemachtes Chäsfondue mit allen Zutaten bereits drin. Gelingt immer, ist wie selbstgemacht und mehrere Wochen haltbar. In 8 Sorten erhältlich.

Fondue-Partyservice

Fondue für mehrere Personen? Die Sennhütte bietet Ihnen einen Leihservice von Geschirr an oder organisiert den ganzen Anlass.

Fondueplausch

Erleben Sie einen gemütlichen Abend mit viel Fondue und Musik:

Samstag, 29. Oktober, 19.00 Uhr

Gasthaus Ochsen, Thal

Eintritt inkl. Fondue: Fr. 19.- pro Person (Kinder bis 14 Jahre: Fr. 13.-)

Bitte anmelden! Danke.

Wir sind für Sie da

Mo - Fr 0730 - 1215 1500 - 1830

Sa 0730 - 1500 durchgehend

Mittwochnachmittag geschlossen

Käseplatten, Raclette, Früchte und Gemüse, Getränke, Hauslieferdienst, Lotto/Toto/Lose ...

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.-
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel
- Vertragslieferant von IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden
Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83
E-Mail: heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen:
www.acustix.ch

Die Partnerschaft, die Vertrauen schafft.

Raiffeisenbank Unteres Rheintal

Geschäftsstellen:
9424 Rheineck und 9430 St. Margrethen

Tel. 071 747 12 12
Fax 071 747 12 22
unteres-rheintal@raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

holzdesign ag

fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 Vorfrieden - Tel. 071 881 13 66

Beständiger...

... als Franken und Euro sind unsere Arbeiten aus Holz. Zuverlässig, unverwüstlich, langlebig. Wie hart auch immer eine Währung sein mag, Holz behält seine natürliche Stabilität und bereitet Freude (und nicht Schweissausbrüche).

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Erdgas erfüllt alle Anforderungen:

Wirtschaftlichkeit · Umweltschutz · Komfort · Versorgungssicherheit

erdgas

GRAVAG

www.gravag.ch

zu kaufen gesucht

abgelegenes
Haus/Bauland
mit Stall
und Weideland
in AR

071 880 05 89

Langenegger Heizungen

Oberbrenden 764, 9426 Lutzenberg

Damian Langenegger

Oberbrenden 764
9426 Lutzenberg

Natel: 079 407 26 34
Telefon: 071 888 00 28
Telefax: 071 888 03 18
e-mail: info@langenegger-heizungen.ch
www.langenegger-heizungen.ch

Zum **Schuljahresbeginn**

Bei strahlendem Sommerwetter hat das neue Schuljahr begonnen. Jede Gelegenheit wurde genutzt, um den Kindern in den vergangenen Hitzetagen mit dem Besuch im Schwimmbad Abkühlung zu verschaffen. Schwimmen gehört zu den wichtigen Fertigkeiten im Leben. Wir legen Wert darauf, dass möglichst alle Kinder schwimmen lernen.

Schwimmkurs

Auch in diesem Schuljahr wollen wir während der Schulzeit Schwimmkurse organisieren, die voraussichtlich im Januar beginnen werden. Informationen an die Eltern werden zu gegebener Zeit erfolgen.

Kindergarten

Wir freuen uns über die zahlreichen Kinder, die in diesem Schuljahr in den Kindergarten eingetreten sind. Anfangs braucht es mehr als ein Augen- und Händepaar, bis jedes Kind weiss, wo seine Sachen hingehören und welche Regeln einzuhalten sind. Unsere Kindergärtnerin Monica Stieger Kamber wird bis zu den Herbstferien von Anja Facchin assistiert und unterstützt.

Neues aus dem Lehrerinnenteam

Wir freuen uns mit Annette Bossart über die Geburt ihrer Tochter Jael, die anfangs August zur Welt gekommen ist. Frau Bossart genießt ihren Mutterschaftsurlaub voraussichtlich bis Januar 2012. Bis dahin unterrichtet Frau Christine Gamper stellvertretend die Fünft- und Sechstklässler zusammen mit Frau Koch-Kern.

Musikalität fördern

Im Leitbild unserer Schule steht: «Kreativität leben. Bewegung, Muisches und Gestalterisches sind wichtige Elemente unseres Unterrichts.» Die Musikalität wird an unserer Schule früh gefördert. Dafür haben wir eigens eine Fachlehrperson angestellt, die mit den Erst- und Zweitklässlern jeweils am Mittwochmorgen musiziert. Mit Christina Kurz konnten wir die bisherige Grundschullehrerin Barbara Weiser ersetzen. Christina Kurz studiert in Feldkirch Musik. Die angehende Harfenistin unterrichtet bereits als musikalische Grundschullehrerin an der Musikschule im Oberrheintal. Ihr Ziel ist es, die Kinder rhythmisch zu fördern, in ihnen das Interesse für die Musik zu wecken und sie dazu zu motivieren selber ein Instrument zu spielen. Es ist schön, wenn Sie Ihr Kind dabei unterstützen.

Ausblick auf das Schuljahr 2011/2012

Die Weiterbildung der Lehrpersonen wird einmal pro Quartal, jeweils an einem Mittwochnachmittag, stattfinden. Zusammen mit der Schulkommission ist dafür zusätzlich ein Samstagmorgen vorgesehen. Somit tangiert die Weiterbildung der Lehrerinnen die Blockzeiten nicht, die wir wenn immer möglich, einhalten wollen.

Skilager

Das Skilager findet in diesem Schuljahr wiederum für die Viert- bis Sechstklässler statt. In der letzten Märzwoche werden die Mittelstufenschülerinnen und -schüler nach Wildhaus ins Ferienhaus «Bodeweidli» fahren.

Zirkus

Für die Projektwoche im Mai haben wir das Thema «Zirkus» gewählt. Sicher werden wir dabei auf Ihre Unterstützung angewiesen sein, sei diese ideeller oder sogar finanzieller Art. Die Zirkusvorstellung, zu der Sie dann eingeladen werden, wird viel an Planung und Können von unseren Schülerinnen und Schülern und dem Lehrerinnenteam abverlangen. Vielleicht kennen Sie den einen oder anderen Zaubertrick und geben uns einen Tipp für eine Zirkusnummer. Wir sammeln Ideen und nehmen Ihre Inputs gerne entgegen!

Besuche und Mithilfe erwünscht

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Schule und über Ihren Besuch, sei dieser bei unseren speziellen Veranstaltungen oder beim Einstieg jeweils am Montagmorgen um 8.20 Uhr in der Turnhalle. Hier sehen Sie, dass unser Leitbild gelebt wird und die Kinder mit allerlei kreativen Überraschungen aufwarten. Immer wieder helfen Eltern bei besonderen Schulevents mit. Dies schätzen wir sehr und wir danken Ihnen jetzt schon dafür! Alle ziehen wir am selben Strick und setzen uns gemeinsam ein für unsere Schule, die nicht selten zum Dorfzentrum wird!

Jennifer Deuel, Schulleiterin

Gemeinsamer Einstieg am Montagmorgen: Die Fünft- und Sechstklässler tragen französische Texte und Reime vor und singen «fätzige» Lieder.

In zwei Tagen zum Nothilfekurs- ausweis

Unfälle passieren häufig und unverhofft, zu Hause oder unterwegs, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit. Lebensrettende Sofortmassnahmen und «Erste Hilfe» überbrücken die Zeit bis zum Eintreffen der professionellen Rettungsdienste und lindern die Folgen von Unfällen. Wer sich aus- und weiterbildet, ist gewappnet, fühlt sich sicher und getraut sich zu helfen. Besuchen Sie unseren Nothilfekurs.

Für Fahrschüler ist ein besuchter Nothilfekurs obligatorisch, aber auch in anderen Situationen kann dieser Kurs sehr nützlich sein. Der Ausweis ist 6 Jahre gültig.

Der Kurs dauert zehn Stunden und findet wie folgt statt:

Freitag, 28. Oktober 2011

von 19.00–22.00 Uhr und

Samstag, 29. Oktober 2011

von 08.00–12.00

und von 13.00–16.00 Uhr

Kursort: Schulhaus Gitzbüchel

Kurskosten: CHF 130.–

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen.

Weitere Auskünfte und Anmeldung

bei Cony Künzler,

Telefon 071 888 60 59,

oder auf

www.samariter-lutzenberg.ch

Spitex Thal –Lutzenberg im Umbruch

In der letzten Ausgabe des «fokus» (07/11) haben wir unseren Spitex-Verein Thal-Lutzenberg in einem Porträt vorgestellt. Zur Sicherstellung der gewachsenen Anforderungen an die Hilfe und Unterstützung von pflegebedürftigen Personen zuhause wurde im Frühjahr 1997 als kantonsübergreifende Institution der Spitexverein Kranken- und Heimpflege Thal-Lutzenberg ins Leben gerufen.

Der Gemeinderat von Lutzenberg hatte sich seinerzeit intensiv mit möglichen Organisationsstrukturen befasst, kam dann zum Schluss, dass aufgrund des Einzugsgebietes (Anzahl Einwohner) und der topografischen Situation (kurze Distanzen im Dreieck Lutzenberg-Thal-Wienacht) eine Zusammenarbeit mit der Gemeinde Thal sinnvoll ist. Dass der seinerzeitige Entscheid richtig war, zeigen die positiven Bilanzen und Erfolge der vergangenen Jahre.

Verändert haben sich unterdessen die Anforderungen und Bedürfnisse der Klienten. Die Menschen leben gesünder und werden älter, haben eine bessere medizinische Versorgung und wollen möglichst lange zuhause bleiben. Dies wiederum verlangt eine höhere Fachkompetenz an das Pflegepersonal, neue Vorschriften müssen eingehalten werden, z. B. Leistungen zur Akut- und Übergangspflege (Spitäler möchten die Patienten früher nach Hause entlassen), Kinderspitex-Dienste usw. Den neuen Anforderungen gerecht zu werden, was soviel heisst wie die Rekrutierung weiterer Fachkräfte, bedeutet unweigerlich auch höhere Betriebskosten. Dieses Signal hat den Vorstand des Spitexvereins Thal Lutzenberg dazu bewogen, einen Zusammenschluss mit der «Spitex am alten Rhein» (Rheineck-St. Margrethen) zu erwägen, was in einer Verdoppelung der Personenzahl im Einzugsgebiet resultieren würde. Einsparungen und Effizienzsteigerungen in Administration und Fachdiensten würden eine weitere gemeinsame Zukunft garantieren. Verhandlungen zur Fusion der beiden Organisationen sind momentan im Gange und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Der Gemeinderat von Lutzenberg ist diesen zukunftsorientierten Plänen wohl gesinnt und unterstützt das Vorhaben, die Bedürfnisse seiner Einwohnerinnen und Einwohnern an eine umfassende Heimpflege auch in Zukunft sicherstellen zu können. Obwohl sich seitens des Kantons Appenzell Ausserrhoden eine Neuorganisation der Spitexdienste innerhalb des Kantons abzeichnet (nur noch eine Organisation mit regionalen Satelliten), steht die Gemeinde Lutzenberg zu ihrem Spitexverein. Sie sieht eine gesunde Zukunft in der geplanten Fusion und betont den Sinn und die Effizienz nach wie vor auch in der idealen topografischen Einbettung im Dreieck Lutzenberg-Thal-Wienacht.

Gemeinderat Peter Schalch

Delegierter Spitexverein Thal-Lutzenberg

Konzert in der Kirche Thal

Musikverein Lutzenberg und Gemischter Chor Buriet-Thal laden zum Konzert in die Kirche Thal ein.

Nach intensiver Vorbereitung laden der Musikverein Lutzenberg und der Gemischte Chor Buriet-Thal auf Sonntag, **20. November 2011 um 17.00 Uhr** zu einem abwechslungsreichen Konzert in die Kirche Thal ein. Mit einem bunten Melodienstrass möchten die beiden Vereine die Bevölkerung auf die bevorstehende Adventszeit einstimmen und freuen sich auf zahlreichen Besuch.

Musikverein Lutzenberg

Die Erfolgsgeschichte wird 20!

Vor zwanzig Jahren startete die Erfolgsgeschichte–mit einem Vortrag über Gewalt in der Schulgemeinde Wolfhalden. In Wolfhalden stiess der Judolehrer auf offene Ohren und ein interessiertes Publikum. Nach seinem Vortrag waren die drei darauf folgenden Judolektionen restlos ausgebucht und noch heute gehen die Teilnehmerplätze weg wie frische Semmeln.

Unterdessen sind zwanzig Jahre vergangen und Stähelis Judoschule Nippon Wolfhalden kann sich stolz zur Schweizer Spitze zählen. Doch was ist das Erfolgsgeheimnis dieser unglaublichen Geschichte? «Meine Frau sagt mir immer, es liege daran, dass mir die Kinder wirklich wichtig sind.» Was wie ein Spruch aus dem Lehrbuch klingt, wird in Wolfhalden nur schon beim Zuschauen ersichtlich. Es wird spielerisch dazugelernt und sogar im Leistungstraining kommt der Spassfaktor nicht zu kurz. Der ehemalige Schweizer Internationale richtet sich nach seiner eigenen «Drei-S-Regel»: es soll den Kämpfern Spass machen, es soll spannend sein und sie sind hier um Sport zu machen. Obwohl in den Sommerferien bereits ein Plan für die nächsten zwölf Monate erstellt wird, ist schlussendlich doch jedes Training individuell und situationsangepasst. «Jedes Training bei mir ist wie ein Überraschungsei», so Stäheli weiter. Ihm sei es wichtig, dass die Kämpfer Freude daran haben, was sie machen. Nur wer Spass habe, sei erfolgreich.

Nach den Sommerferien starten neue Judokurse für Interessenten und für die Judokas, die bereits an Bord sind, geht es weiter um wichtige Punkte für die Schweizer Meisterschaft. Zum 20-jährigen Jubiläum wünschen wir der Judoschule Nippon Wolfhalden alles Gute und weiterhin viel Erfolg und vor allem Spass. Denn wie Johan Cruyff einst sagte: «Man gehört erst dann zu den Grossen, wenn man auch Spass dabei hat.»

Weitere Infos: www.nipponwolfhalden.ch

Priska Hoegger

Abendunterhaltungen **Turnende Vereine**

Die Turnenden Vereine von Lutzenberg freuen sich, Ihnen dieses Jahr wieder eine Abendunterhaltung präsentieren zu dürfen. Von Klein bis Gross sind schon alle fleissig am üben, um Ihnen attraktive Vorführungen bieten zu können. Am 12. und 19. November 2011 ist es soweit. Mit dem Motto «Im Dschungel», möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben einmal in das Leben im Urwald abzutauschen. Vor der Vorführung sind Sie ab 18.30 Uhr eingeladen, die Köstlichkeiten der Festwirtschaft zu geniessen. Anschliessend an das «Dschungelprogramm» bieten wir Ihnen Musik, eine Kaffeestube, eine Bar und eine attraktive Tombola.

Die Turnenden Vereine freuen sich, Sie an der Abendunterhaltung begrüessen zu dürfen und wünschen Ihnen jetzt schon viel Vergnügen.

Pro Infirmis **bietet Hilfe**

«Ich möchte gerne eine eigene Wohnung, was muss ich tun?» Mit dieser Frage meldete sich eine junge, körperbehinderte Frau im Rollstuhl. Betagte Eltern betreuen jahrelang ihren geistig behinderten Sohn. Sie suchen Unterstützung bei der Suche nach einem Heim, haben Fragen zur Finanzierung und zu Beistandschaft/Vormundschaft und anderem. Ein junger Mann mit psychischen Problemen kann in der freien Wirtschaft nicht mehr arbeiten. Er sucht eine Beschäftigung, einen geschützten Arbeitsplatz.

Für solche und ähnliche Fragen bietet Pro Infirmis Beratung und Unterstützung. Zusammen mit den Ratsuchenden versuchen die Fachleute von Pro Infirmis die bestmögliche Lösung zu finden. Bei Pro Infirmis erhalten Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen Unterstützung. Pro Infirmis gibt es auch in Ihrer Nähe: Beratungsstelle Appenzell, Frau S. Wieser, Marktgasse 10c, 9050 Appenzell, Telefon 071 228 29 74 und Beratungsstelle Herisau, Frau R. Signer, Gossauer Strasse 2, 9100 Herisau, Telefon 071 228 29 76

Die Sozialberatung ist grundsätzlich kostenlos. Gerne nimmt Pro Infirmis freiwillige Spenden entgegen.

Weitere Dienstleistungen der Pro Infirmis sind das Begleitete Wohnen, die Erwachsenenbildung des Bildungsclubs Alpstein und die Vermittlung des Eurokeys.

Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell

Bibliothek Rheineck

Sponsorenlesen

Die Bibliothek Rheineck wird im Jahr 2012 in die Alte Krone umziehen. Wir freuen uns sehr darauf, in schönen und grossen Räumlichkeiten mit mehr Platz sein zu dürfen. Mehr Platz bedeutet jedoch auch, dass wir neue Regale, eine Ausleihtheke, Sitzgelegenheiten und mehr anschaffen müssen. Aus diesem Grund organisieren wir vom 1. September bis 31. Oktober 2011 ein Sponsorenlesen (ähnlich wie ein Sponsorenlauf). Wir freuen uns auf viele Lesefreudige – von Jung bis Alt – die uns unterstützen und beim Sponsorenlesen mitmachen.

Genauere Informationen sind auf www.biblio-rheineck.ch nachzulesen.

Ausleihe während der Herbstferien

Die Bibliothek hat in der Zeit vom 3. bis 23. Oktober 2011 jeweils nur dienstags, von 15.30 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Homepage

Nach langer Zeit ist die Homepage der Bibliothek wieder neu aufgeschaltet. Einzelne Sites sind noch im Aufbau.

Öffnungszeiten

Dienstag	15.30 bis 18.30 Uhr
Donnerstag	09.00 bis 10.30 Uhr
Freitag	15.30 bis 18.30 Uhr
Samstag	09.30 bis 12.00 Uhr

Rückblick Minifest in Zug

Am Sonntagmorgen, 28. August, hiess es für die 50-köpfige Minischar aus Rheineck und Thal früh aufzustehen. Um 06:15 Uhr verliessen wir unsere Wohnorte Richtung Zug ans Minifest, Treffpunkt für über 8000 Jugendliche und Betreuer.

Nach dem Eröffnungswortgottesdienst mit Jugendbischof Marian Elegante, besuchten wir in Kleingruppen einige der über 100 angebotenen Ateliers. Ich war mit fünf der jüngsten Minis unserer Schar unterwegs. Diese suchten sich ihre Gelüste im Angebot selbst aus. Dabei galt es herauszufinden, wo die Anstehschlangen nicht allzu lange waren. Es zeigte sich, dass sich «meine» fünf Knaben auf die Spuren von Wilhelm Tell und Robin Hood begeben wollten. Cedric stellte beim Kirschsteinspucken einen neuen Weiterrekord auf und traf mit dem Pfeil und Bogen ins Herz des Apfels. Auch mit der Armbrust trafen meine Fünf recht gut. Unterwegs trafen wir die Gruppe von Elina beim Warten auf die Kutsche, während die Gruppe von Melanie sich bei der Echsen-Show vergnügte. Die starken Knaben in der Gruppe von Simon Dietrich demonstrierten ihre Muskelmassen bei «Hau den Lukas» und Simon Sigg genoss mit den kleineren Mini-Buben die Rundfahrt auf dem Zugersee. Am Schluss warteten wir auf Nathalie mit ihren grossen Mädchen, welche sich beim Harasse-Klettern 1 ½ Stunden gedulden mussten, bis sie endlich ihre akrobatischen Fähigkeiten beweisen konnten. Im Bodysoccer trafen wir die Gruppe von Florian, welche im lebensgrossen Töggelikasten ihre Gegner zu schlagen versuchten. Kurzum, es gab bei dem Riesenangebot für jeden Geschmack mehr als genug zu erleben. Gegen 17 Uhr zogen wir wieder Richtung Bahnhof. Wir waren uns einig; am Minifest in Zug durften wir bei prächtigem Wetter einen wunderbaren Tag erleben. Ausser den Verpflegungsständen war alles bestens organisiert.

Die Rückreise wurde dann noch zu einem kleinen Negativabenteuer. Unsere SBB hatte die Reservationen nicht im Griff. Dadurch mussten wir eine umständliche Heimreise antreten, was zu einer verspäteten Ankunft in Rheineck führte. Zum Schluss danke ich allen Jungleitern für ihren tollen Einsatz und besonders Simon Sigg, welcher für unsere beiden Minischaren den Grossteil der Organisation hervorragend erledigt hat. Weiter danke ich unseren Kirchenverwaltungen, ohne deren Unterstützung für uns eine Teilnahme am Minifest nicht möglich gewesen wäre.

Für die Minileitung, Bruno Dietrich

Basteln in der Büelachen

Seit Dezember 2010 wohnen Thomas und Manuela Hübscher mit ihren beiden Kindern in Lutzenberg. «Wir haben uns prächtig eingelebt und sind bereit, etwas für das Gemeindewohl zu tun», meint die 33-jährige Manu. Schon immer sei sie eine Bastlerin gewesen. Wie viele Stunden sie in ihrem Kinderzimmer mit kleben, schneiden, leimen, malen und nähen beschäftigt gewesen war, weiss sie nicht mehr.

«Das Basteln habe ich mit meiner ersten Schwangerschaft wieder neu entdeckt». Geburtsanzeige und viele kleine Details im Kinderzimmer wurden mit grosser Vorfreude auf das Baby vorbereitet. Im Winter nach der Geburt verkaufte sie ihre Werke (damals waren es noch Bilder) am Pfäffiker Märt. Dann hat sie angefangen Nuggiketteli zu machen. Zusammen mit einer Freundin ist sie von Markt zu Markt gezogen und hat ihre Babygeschenke mit viel Erfolg verkauft!

Jetzt ist die Freundin mit ihren Nuschelis weit weg. Eine Zusammenarbeit wäre schwierig. «Auch deswegen war ich bereit für etwas Neues!» Kurz nach dem Umzug kam eine gute Kollegin zu Besuch und brachte eine Mappe mit einem Vertrag mit. Ein paar Wochen später wurde die junge Mutter GONIS-Beraterin.

Die Produkte von GONIS sind unglaublich vielfältig! Man kann die tollsten Dekorationen zaubern und es ist erst noch kinderleicht! «Es sei nur noch etwas schwierig, Gastgeberinnen zu finden», meint Manu. «Ich bin noch ziemlich ungeübt im Erklären, was GONIS eigentlich ist und wenn man noch nicht so viele Leute kennt, macht es die Gastgeberinnensuche auch nicht einfacher.» Doch sie gibt nicht auf. Aller Anfang ist schwer, sagt sie und wendet sich wieder ihrer Arbeit zu. Manu probiert gerade neue Techniken mit einer Strukturcreme aus. Eine alte Badeente soll neu aufgepeppt werden.

Als Beraterin ist sie auf nichts angewiesen. «Ich kann mir meine Arbeitszeit selber einteilen.» Und das kommt ihr gerade recht. Denn nebst dem Haushalt gibt es noch Garten und Tiere, die auch ihre Ansprüche haben. Die beiden Kinder Leonie (5 Jahre) und

Nio (3 ½ Jahre) helfen beim Ausmisten und im Garten tatkräftig mit. Das Basteln ist inzwischen auch eine grosse Leidenschaft der Kinder geworden. Überall im und ums Haus entdeckt man kleine von Kinderhänden gebastelte Dekorationen. Bunt bemalte Steine, einen schmucken Fensterladen am Kinderspielhaus, Blumentöpfe und vieles mehr.

Einmal im Monat möchte Familie Hübscher zusammen mit anderen Einwohnern von Lutzenberg und Umgebung basteln. «Eine tolle Gelegenheit neue Menschen kennen zu lernen» meint Manu. «Und wir leisten etwas zur Optimierung der Freizeitangebote in der Gemeinde», fügt Thomas, der Vater hinzu.

Am 1. Oktober dieses Jahres geht es los. Jeden ersten Samstag im Monat können die Bewohner und Bewohnerinnen von Lutzenberg und Umgebung sich in der Büelachen bei Familie Hübscher kreativ auslassen. «Wir basteln unter meiner Anleitung oder jeder für sich. Manchmal aber auch zu einem bestimmten Thema», sagt Manu voller Vorfreude. Der erste Bastelmorgen beginnt mit dem Thema «Vogelfutter-

station». Wir wollen mit etwas ganz Einfachem anfangen. Speziell für die kleinen Kinder wird es sehr leicht sein mitzumachen! «Alle können kommen, es soll ein Freizeitangebot für jedermann sein», meint Manu ausdrucksvoll. Das Bastelmaterial wird von Familie Hübscher zur Verfügung gestellt. «Wir verlangen einen Pauschalbetrag von CHF 10.– pro Bastler», sagt die Mutter, die mittlerweile die Badeente verziert hat. Informationen über das Basteln in Lutzenberg finden Sie auf der Homepage www.kideko.ch

Manuela Hübscher

Unterstützung fürs Kinderdorf Pestalozzi
Übrigens hat sich Manu ein Ziel gesetzt. Sie will die Stiftung des Pestalozzi Kinderdorfes in Trogen unterstützen, indem sie einen Teil ihres Lohnes spendet, den sie als GONIS-Beraterin verdient. «Uns geht es so gut, wir können unseren Traum leben! Wieso also nicht anderen helfen?!» Die jungen Eltern haben sich für ihre Zukunft noch einiges mehr vorgenommen. «Aber alles zu seiner Zeit», sagt Thomas augenzwinkernd.

Chorprojekt

Chorsingen zum Kennenlernen mit Schwerpunkt Pop

Singen Sie gern? Oder wollen Sie es einfach einmal probieren? Atem- und Stimmübungen, die eigene Stimme kennenlernen und ausprobieren und das Erarbeiten von mehrstimmigen Liedern sind die Inhalte der Proben.

Die Chorleiterin Ute Rendar lädt alle, die Lust zum Singen haben, herzlich zu einer Schnupperprobe ein:

Montag, 31. 10. 2011,

19.30 – 20.30 Uhr

Haus zum Rebberg,
Lutzenberg, Ortsteil Haufen

Infos: Ute Rendar, 071 460 02 46

Kreatives Klavierspiel

Musik ist die Sprache der Seele. Sie tut gut, sie berührt unser Innerstes und sie schafft Raum für das eigene Gefühl.

Kreatives Klavierspiel heisst, eigene Klänge zu suchen, selber Melodien zu erfinden und spielerisch mit Tönen umzugehen.

Kreatives Klavierspiel ist für Kinder und Erwachsene, die Lust haben, nicht nur das Spielen von Stücken zu erlernen, sondern auch dem Improvisieren Raum zu geben. *Klavierspielen tut Körper und Seele gut!*

Ute Rendar, Musikpädagogin mit langjähriger Unterrichtserfahrung, freut sich über Ihren Anruf unter 071 460 02 46.
Schnupperstunde gratis!

Rückblick

Familien-Feldgottesdienst Zelg

Am Sonntag, 21. August, feierten wir beim Schulhaus Zelg in Wolfhalden unseren traditionellen Feldgottesdienst. Fast 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer durften bei traumhaftem Sommerwetter eine von Karin Lopardo und ihrem Team wunderbar vorbereitete Feier geniessen.

Dass der kleinste Schlüssel das Tor in die Ewigkeit öffnet, wurde mit dem Rollenspiel herrlich und für Gross und Klein verständlich aufgezeigt. Bei Pater Walter Strassmann bekam man beinahe das Gefühl, der heilige Petrus stehe wirklich in der Zelg vor dem Himmelstor! Die Musikgesellschaft Wolfhalden trug mit ihrer feierlichen Begleitung des Familiengottesdienstes und dem anschliessenden Aufspielen – zur Freude und Unterhaltung der Besucher – zum Gelingen des Anlasses bei.

Damit das leibliche Wohl nicht zu kurz kam, wuchs die Thaler Gruppe junger Frauen über sich selbst hinaus. Zu den Grilladen zauberten sie ein Salat- und Dessertbuffet her, welches für jeden Geschmack und Hunger eine grosse Auswahl bot. So kam der gesellschaftliche Aspekt nicht zu kurz. Für die Kinder war der tolle Spielplatz mit dem grossen Trampolin ein kleines Paradies des Zeitvertreibes.

Im Namen des Seelsorgeteams danke ich nochmals allen ganz herzlich für die grosse Arbeit, welche geleistet wurde. Besonders der Gemeinde Wolfhalden, welche uns jedes Jahr die Infrastruktur zur Verfügung stellt, der Wolfhändler Musik, der Gruppe junger Frauen von Thal und Karin Lopardo, Sandra Keller und Claudia Kugler für die wunderbare Gestaltung des Familiengottesdienstes. Wir hoffen, dass uns Petrus auch nächstes Jahr wieder so tolles Wetter bescheren wird und wir wieder in der Zelg feiern dürfen!

Für das Seelsorgeteam kath. Rheineck und Thal, Bruno Dietrich

Kursprogramm Oktober 2011–Januar 2012

Disco Fox/-Swing für Anfänger

Jessica und Angelo Cannistraci, Tanzpädagogen
4 Samstagabende, 15. 10.–12. 11. 2011 (ohne 29. 10.)
Zeit: 18.30–20.00 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 120.– (bei 5–7 Paaren)

Disco Fox/-Swing für Fortgeschrittene

Jessica und Angelo Cannistraci, Tanzpädagogen
3 Samstagabende, 22. 10.–12. 11. 2011,
Zeit: 20.15–21.45 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 90.– (bei 5–7 Paaren)

Vereinsbuchhaltung

Conny Mettler-Laim, Fachfrau Treuhand und Steuerberatung
1 Montagabend, 24. 10. 2011
Zeit: 19.30–22.00 Uhr, Ort: Schulhaus Rehetobel
Kurskosten: CHF 24.– (bei 8 Teilnehmenden)

Italienisch Aufbaukurs A1

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroлта
15 Dienstagabende, 25. 10. 2011–28. 2. 2012
Zeit: 19.00–20.30 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 375.– (bei 8 Teilnehmenden), exkl. Kursmaterial

«Baking for Christmas!»

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroлта
2 Donnerstagabende, 27. 10.–1. 12. 2011
Zeit: 19.00–21.30 Uhr, Ort: Schulküche, Rehetobel
Kurskosten: CHF 47.– (bei 8 Teilnehmenden), exkl. Lebensmittel

Streifzüge durch aktuelle Literatur

Ina Appel, Dr. phil
4 Donnerstagabende, 27. 10.–1. 12. 2011
Zeit: 20.00–21.30 Uhr, Ort: Schulhaus Lutzenberg
Kurskosten: CHF 85.– (bei 6 Teilnehmenden), exkl. Bücher

Appenzeller Singwochenende

Michael Weber
Samstag/Sonntag, 29./30. 10. 2011
Ort: Sonnenblick, Walzenhausen, Kurskosten: CHF 90.–
Infos: 071 880 05 94/www.singwochenende.ch.vu

Vortrag aktiv in heiden «Feng Shui mit allen Sinnen»

Bärbel Züllig
1 Samstagvormittag, 5. 11. 2011
Zeit: 9.30 Uhr, Ort: Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden
Eintritt: CHF 10.–

Malen für Erwachsene

Ruth Freund, Kunsttherapeutin, Wald AR
3 Mittwochabende, 9. 11.–23. 11. 2011
Zeit: 19.30–21.30 Uhr, Ort: Atelier Kindergarten, Wald AR
Kurskosten: CHF 150.–, inkl. Material und Getränke

«Let's talk English!»

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroлта
8 Mittwochabende, 9. 11. 2011–21. 3. 2012
Zeit: 19.15–20.45 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 200.– (bei 8 Teilnehmenden), exkl. Kursmaterial

Vortrag aktiv in heiden «Schutzengel sind heilige Genies, meiner womöglich ein Schlitzohr»

Beatrice Böhni
1 Mittwochabend, 16. 11. 2011, Zeit: 19.30 Uhr
Ort: Hotel Linde, Heiden, Eintritt: CHF 10.–

Lernen

Jolanda Baumgartner, Priska Räber, dipl. Lerntherapeuten
1 Donnerstagabend, 17. 11. 2011
Zeit: 19.30–22.00 Uhr, Ort: Schulhaus Rehetobel
Kurskosten: CHF 25.–

Rhetorik – oder wie sage ich, was ich meine?

Peter Häberli, dipl. Wirtschaftsingenieur, FH.
3 Donnerstagabende, 12. 1.–26. 1. 2012
Zeit: 18.15–20.45 Uhr, Ort: Feuerwehrhaus Wolfhalden
Kurskosten: CHF 150.– (bei 8 Teilnehmenden)

Disco Fox für Anfänger

Jessica und Angelo Cannistraci, Tanzpädagogen
4 Samstagabende, 14. 1.–4. 2. 2012
Zeit: 18.30–20.00 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 120.– (bei 5–7 Paaren)

Anmeldungen an:

Weiterbildung AR Vorderland
BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung,
Ruth Pedersen, Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau
Telefon 071 353 50 25
sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch

HEV St.Gallen
Verwaltungs AG

Marco Högger
Immobilienverkäufer
Telefon: 071 227 42 66
m.hoegger@hevsg.ch

«Weil Immobilienverkauf keine Glücksache ist.»

Kita Wirbelwind ab August neu auch in Wolfhalden

Die Kita Wirbelwind, im August 2004 in Heiden gegründet, hat sich zu einer vielgenutzten Institution im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung entwickelt. Aufgrund von fehlenden Plätzen wurde nach Lösungen gesucht. Ein Standort in einer anderen Vorderländer Gemeinde für eine zweite Gruppe erwies sich als eine gute Option.

Das Wohnungsangebot der Familie Schmid aus dem Wüschbach, Wolfhalden, war die ideale Lösung: eine lichte 4-Zimmer-Wohnung mit Garten und ein Bauernbetrieb als Umfeld der Kita. Zudem liegt der Wüschbach in Gehdistanz zum Zentrum von Heiden und ist mit einer Postauto-Haltestelle erschlossen.

Mit tatkräftiger Unterstützung der Familie Schmid und Eltern werden zurzeit verschiedene Renovationsarbeiten vorgenommen. Der Betrieb wurde im August 2011 aufgenommen, vorerst von Dienstag–Freitag (Öffnungszeiten 6.45–18.00). Die Kita Wirbelwind kann ihr Angebot somit um 10 Plätze erweitern, was konkret bedeutet, dass im Wüschbach pro Woche ca. 20 bis 25 Kinder betreut werden können. Die Leitung dieser neuen Gruppe wurde Frau Melanie Calderara anvertraut. Frau Calderara arbeitet seit Juni 2008 in der Kita in der Funktion einer Gruppenleiterin sowie als Stellvertreterin der Kita-Leitung.

www.kita-wirbelwind.ch oder
Telefon 071 888 88 78

»Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, mit 66 Jahren, da hat man Spass daran«

Udo Jürgens hat das in seinem Lied vor Jahren treffend besungen. Nach der Erwerbstätigkeit eröffnen sich neue Möglichkeiten und Perspektiven und es ist vielleicht auch der Zeitpunkt für eine Standortbestimmung, wie man diese Zeit nutzen möchte. Gesundheit und Selbständigkeit sind dabei wichtige Voraussetzungen. Mit dem Älterwerden verändert sich der Körper. Aber Erfahrung und Forschung zeigen, wer sich aktiv betätigt, bleibt länger gesund. Wie sind Sie unterwegs?

Folgende Fragen geben Ihnen eine Anregung, sich über Ihre Gesundheit Gedanken zu machen, damit Sie «mit 66 Jahren und bis ins hohe Alter Spass am Leben haben».

Wie schätzen Sie Ihre Gesundheit ein?

Empfinden Sie Ihren Gesundheitszustand Ihrem Alter entsprechend als gut?

ja meistens eher nicht nein

Können Sie alltägliche Tätigkeiten ohne grosse Anstrengung und Einschränkung verrichten?

ja meistens eher nicht nein

Ist es Ihnen möglich, so oft Sie es wünschen, Kontakte zu anderen Menschen zu haben?

ja meistens eher nicht nein

Falls Sie Schmerzen haben, wissen Sie mit diesen umzugehen?

ja meistens eher nicht nein

Sind Sie mit Ihrer Gemütsverfassung in der letzten Zeit zufrieden?

ja meistens eher nicht nein

Haben Sie einen Lebensstil, der sich positiv auf Ihre Gesundheit auswirkt?

ja meistens eher nicht nein

Empfinden Sie Ihr Gedächtnis Ihrem Alter entsprechend als gut?

ja meistens eher nicht nein

Empfinden Sie Ihre Schlafqualität als gut?

ja meistens eher nicht nein

Bewegen Sie sich täglich mind. 30 Minuten?

ja meistens eher nicht nein

Auswertung

Wenn Sie eine oder mehrere dieser Fragen mit eher nicht oder nein beantwortet haben, könnte eine persönliche Gesundheitsberatung für Sie hilfreich sein.

Angebot

«Zwäg is Alter» bietet Ihnen eine kostenlose, auf Sie abgestimmte, persönliche Gesundheitsberatung durch eine diplomierte Pflegefachfrau. Die Beratung findet bei Ihnen zu Hause oder auf Wunsch im Büro in Heiden statt. «Zwäg is Alter» ist ein Angebot der Pro Senectute im Appenzeller Vorderland, das sich für die Erhaltung der Gesundheit engagiert und wird vom Gesundheitsdepartement des Kantons Appenzell Ausserrhoden unterstützt.

Auskunft

Silvia Hablützel, Pflegefachfrau und Projektleiterin von «Zwäg is Alter» gibt Ihnen gerne genauere Auskunft. Telefon 071 890 06 63, vormittags.

Alternative

Wenn Sie sich lieber mit Ihrer Freundin, der Nachbarin oder mit Turnkollegen informieren möchten, wie Sie Ihre Gesundheit pflegen können, dann haben Sie am 15. November 2011 in Heiden Gelegenheit dazu. Körperliche, geistige und soziale Aktivität halten den Körper und den Geist fit. Fachleute geben praxisnahe Informationen und Tipps zu den Themen Ernährung, Bewegung und Soziales. Nach dem Zvieri folgt ein Teil mit Zeit für Fragen, Austausch und das Ausprobieren von konkreten Übungen zu den drei Themen. Nehmen Sie sich einen Nachmittag Zeit für Ihre Gesundheit; wir freuen uns auf Sie!

Kurs «Älter werden – gesund und selbständig bleiben»

Tag	Dienstag, 15. November 2011
Zeit	14.15 bis 17.30 Uhr
Ort	Heiden, evangelisches Kirchgemeindehaus, Kirchplatz 3
Kosten	keine
Anmeldung	bis Dienstag, 1. November unter Telefon 071 353 50 30

Pro Senectute

Chinderfiir Thal-Lutzenberg

Alle Vorschulkinder sind mit ihren Eltern und Geschwistern ganz herzlich eingeladen zur ökumenischen offenen Chinderfiir:

**Sonntag, 30. Oktober und
11. Dezember, jeweils um 10.00 Uhr
im kath. Pfarreiheim in Thal.**

An dieser Feier, die etwa eine halbe Stunde dauert, hören wir eine Geschichte, singen und feiern miteinander. Wir freuen uns, wenn viele Kinder und Eltern mitmachen.

*Die Vorbereitungsgruppe
Sandra Keller, Karin Lopardo, Esther Wirz*

**Kurzurlaub
für Ihre Geräte**

Garten- Motorgeräte
und Landmaschinen

Mit Liefer- und Abholdienst

Land · Forst · Bau · und Gartenmaschinen

Kast LANDMASCHINEN AG
Rosentalstrasse 641
9410 Heiden
Telefon 071 / 891 64 44
Fax 071 / 891 64 45
info@kastlandmaschinen.ch
www.kastlandmaschinen.ch

M. BADALLI
Platten in Perfektion.

Boden- und Wandplattenbeläge

Dorfhalde 138. Lutzenberg
9425 Thal

Tel. **079 315 44 92**
badalli85@hotmail.com

Wiederkehrende Daten der Dorfvereine Lutzenberg im 4. Quartal 2011

Turnende Vereine Lutzenberg und Wienacht

Damenturnverein Lutzenberg	Mo	20.15–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Turnen 50+	Di	09.50–10.50	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Gesundheitsturnen	Di	18.00–20.30	Turnen Feuerwehrdepot Wienacht
Turnverein Wienacht	Di	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Männerriege Lutzenberg	Mi	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Turnverein Lutzenberg Gymnastikgruppe	Do	20.00–21.30	Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Turnverein Lutzenberg	Fr	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel

Mütter-/Väterberatung, pro juventute Appenzeller Vorderland

Telefonsprechstunden Mo/Mi/Fr 8.00–9.00 Uhr Telefon 077/437 44 15

Krabbelgruppe Zwerglittreffe jeweils Mittwoch 5./19. 10., 2./16. 11. und 7./21. 12. 2011

Oktober 2011

Woche 39

Sa 1. 10. 8.30–12.00 Bauernmarkt vor evang. Kirche Heiden

So 2. 10. Rorschach-Heiden-Bergbahn, öffentliche Dampffahrten

Woche 40

Di 4. 10. 18.00 Wienächtler Einwohner
Wienächtler Stamm, Rest. Treichli

Sa 8. 10.–23. 10. Primarschule/Kindergarten, Herbstferien

Sa 8. 10. 8.30–12.00 Bauernmarkt vor evang. Kirche Heiden

Woche 41

Di 11. 10. 11.30 Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg

Do 13. 10. Abfall- und Entsorgungskommission, Grünabfuhr

Sa 15. 10. Abfall- und Entsorgungskommission, Metallsammlung

Sa 15. 10. 8.30–12.00 Bauernmarkt vor evang. Kirche Heiden

Woche 42

Do 20. 10. 9.00–11.00 Mütter-/Väterberatung pro juventute
Gemeindehaus Lutzenberg, nur auf tel. Voranmeldung

Sa 22. 10. 8.30–12.00 Bauernmarkt vor evang. Kirche Heiden

Sa/So 22./23. 10. National- und Ständeratswahlen, Abstimmung

Woche 43

Mo 24. 10. Primarschule/Kindergarten
Schulbeginn nach den Herbstferien

Di 25. 10. 20.00 Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg

Di 25. 10. 19.00–21.00 Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme Spezialabfälle/Sondermüll, Gemeindehaus

Mi 26. 10. Papiersammlung

Fr 28. 10. 19.00–22.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Nothilfekurs 1. Teil, Schulhaus Gitzbüchel

Sa 29. 10. 8.30–12.00 Bauernmarkt vor evang. Kirche Heiden

Sa 29. 10. 8.00–12.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Nothilfekurs 2. Teil, Schulhaus Gitzbüchel

Sa 29. 10. 13.00–16.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Nothilfekurs 3. Teil, Schulhaus Gitzbüchel

Sa 29. 10. 16.00–18.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Übung mit der FW, FW-Depot Lutzenberg

Woche 44

Mo 31. 10. 19.00–20.00 Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll,
Parkplatz Post, Wienacht

November 2011

Woche 44

Di 1. 11. Primarschule/Kindergarten
Kantonale Stufenkonferenz

Di 1. 11. 18.00 Wienächtler Einwohner
Wienächtler Stamm, Restaurant Treichli

Sa 5. 11. 8.30–12.00 Bauernmarkt vor evang. Kirche Heiden

So 6. 11. Männerriege Lutzenberg
Volleyball-Wintermeisterschaft, Vorrunde

Woche 45

Di 8. 11. 11.30 Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg

Mi 9. 11. 19.30–22.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Vereinsübung 1. Gruppe, Schulhaus Gitzbüchel

Do 10. 11. Abfall- und Entsorgungskommission Grünabfuhr

Sa 12. 11. 20.00 Turnende Vereine Lutzenberg
Abendunterhaltung Turnhalle Gitzbüchel

Woche 46

Do 17. 11. 9.00–11.00 Mütter-/Väterberatung pro juventute
Gemeindehaus Lutzenberg, nur auf tel. Voranmeldung

Do 17. 11. 19.30–22.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Vereinsübung 2. Gruppe, Schulhaus Gitzbüchel

Sa 19. 11. 20.00 Turnende Vereine Lutzenberg
Abendunterhaltung Turnhalle Gitzbüchel

So 20. 11. 17.00 Musikverein Lutzenberg
Konzert in der Kirche Thal

Woche 47

Fr 25. 11. 18.30 Männerriege Lutzenberg
Hallenfussball-Tennisturnier St.Gallen

Sa 26. 11. 8.30–12.00 Bauernmarkt vor evang. Kirche Heiden

Sa/So 26./27. 11. Abstimmungswochenende

So 27. 11. 9.00–18.00 Verkehrsverein Lutzenberg/Wienacht, diverse Vereine
Wienachtsmarkt im Weiler Tobel

Woche 48

Mo 28. 11. 19.00–20.00 Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll,
Parkplatz Post, Wienacht

Di 29. 11. 19.00–21.00 Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme Spezialabfälle/Sondermüll, Gemeindehaus

Di 29. 11. 20.00 Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg

Dezember 2011

Woche 49

Fr 9. 12. 16.00–01.00 Turnende Vereine Lutzenberg, Chlaushöck

So 11. 12. 14.00–17.00 Männerriege Lutzenberg
Volleyball-Wintermeisterschaft, Rückrunde

Woche 50

Di 13. 12. 11.30 Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg

Di 13. 12. 18.00 Wienächtler Einwohner
Wienächtler Stamm, Restaurant Treichli

Mi 14. 12. 20.00–22.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht, Klaushöck

Do 15. 12. 9.00–11.00 Mütter-/Väterberatung pro juventute
Gemeindehaus Lutzenberg nur auf tel. Voranmeldung

Woche 51

Di 20. 12. 20.00 Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg

Sa 24. 12.–2. 1. 2012 Primarschule/Kindergarten, Weihnachtsferien

Woche 52

Mi 28. 12. Papiersammlung